

2019-2020

Master 1 – Etudes Médiévales
Littératures, langues, savoirs

La représentation du monstre au Haut Moyen Âge dans l'Occident médiéval

Source : Amiens - BM - ms. 0018 Psautier de Corbie,
f. 017r. Hybrides zoomorphes mêlés, Initiale G du Psaume
24, IXe s. (début) France (nord) Picardie Corbie, abbaye
Saint-Pierre.

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452190t/f41.item>

Elodie Roulant

Sous la direction de Monsieur Bruno Dumézil et Madame Hélène Biu

Session de septembre 2020

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE PARIS

UFR LETTRES

—

UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE PARIS

UFR LETTRES

**La représentation du monstre au
Haut Moyen Âge dans l'Occident médiéval**

Mémoire de Master 1

Études Médiévales : Littératures, langues, savoirs

Mémoire rédigé par Elodie Roulant

Année universitaire 2019-2020

Sous la direction de Bruno Dumézil et Hélène Bui

Session de septembre 2020

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier en premier lieu mes directeurs de mémoire, Monsieur Bruno Dumézil, qui m'a transmis son enthousiasme pour le Haut Moyen Âge, dans ses écrits comme en personne lors de nos entretiens et dont le soutien bienveillant m'a accompagnée dans mon étude monstrueuse, ainsi que Madame Hélène Bui, professeure rencontrée au gré de mes promenades linguistiques, qui m'a insufflé l'envie de me plonger dans le latin médiéval aussi intensément que dans le latin antique, et dont la générosité, la gentillesse et la confiance ont été d'un grand soutien pour moi en cette année compliquée pour tous.

J'adresse mes remerciements les plus sincères aux enseignants du Master Etudes Médiévales de Sorbonne Université qui ont su, durant cette année, être à l'écoute et de bon conseil, ne comptant pas les heures pour leurs étudiants, et qui n'ont pas ménagé leurs efforts afin de nous venir en aide quel que soit le problème rencontré, concernant tant leur matière que des démarches administratives.

Je remercie tout particulièrement Paule Lanson, professeure de Lettres, Latin et Grec ancien en classes préparatoires au lycée Masséna, dont les enseignements chaleureux et motivants m'ont fait éprouver cette passion pour les lettres et surtout le latin, et qui a vu en moi ce que je refusais de voir, une grande force. Je n'oublierai jamais ses généreux conseils, et j'espère qu'elle continuera d'illuminer les chemins de ceux qu'elle croisera dans sa retraite active.

Je tiens également à remercier Philippe Hérard, qui m'a poussée sur le chemin de l'Histoire, et qui m'a appris une leçon que je n'oublierai pas : le mieux est l'ennemi du bien, et je suis mon seul ennemi.

Enfin je remercie ma famille, en particulier ma mère et ma sœur, pour leur soutien indéfectible envers mon travail et ma personne même au loin, et mes amis anciens et nouveaux qui m'ont accompagnée tout du long de mes recherches et qui ont bien plus cru en moi que moi-même.

Merci à François Mira Marques, pour ses relectures, conseils et surtout ses encouragements, qui me poussent à continuer de faire ce qui me tient le plus à cœur.

SOMMAIRE

Remerciements.....	I
Introduction	2
PARTIE I - FIGURE ET CONCEPTION DU MONSTRE DANS L'ANTIQUITÉ : UN OBJET DE RÉPULSION ET DE CURIOSITÉ.....	5
A) En pratique : une distinction faite dans les lois entre le <i>monstrum</i> et le <i>prodigium</i> ?	
B) En théorie, un emploi synonymique.....	7
1) Aristote et le <i>De Generatione Animalium</i> : des monstres naturels ou non ?	
2) Cicéron, le monstre comme présage dans le <i>De Divinatione</i>	9
3) Pline l'Ancien et son <i>Historia Naturae</i> : le monstre, une curiosité de la nature ?	10
PARTIE II - L'ASSIMILATION DE L'HÉRITAGE GRÉCO-ROMAIN À DES FINS DE CONVERSION : LE MONSTRE COMME OBJET DE RÉFLEXION (IV^e- DÉBUT VII^e)..	12
A) Du paganisme au catholicisme, une assimilation des croyances pour une meilleure concurrency	
1) Un contexte politique, moteur de l'ambition chrétienne	
2) Les missions, outils de la reconquête	14
B) D'Augustin à Isidore de Séville, « une attitude chrétienne qui tranche avec la tradition romaine ».....	16
1) Penser le monstre et le sauver, une entreprise centrale pour les Pères au Haut Moyen Âge : Saint Augustin.....	17
a- La sauvegarde du païen, l'enjeu du <i>De Doctrina Cristiana</i>	
b - La question de l'origine des monstres, <i>La Cité de Dieu</i> : de l'humain dans l'inhumain ?.....	18
2) La sauvegarde du païen par sa christianisation, ou comment la compilation fait émerger de nouvelles interrogations : Isidore de Séville.....	22
a - La compilation, un genre nouveau ?	
• Le fait compilatoire, une hérésie ?	
• Une tradition ?.....	23
b - Isidore de Séville et les <i>Etymologiae</i> , sauvegarder le païen	
• L'entreprise de sauvegarde du païen	
• Une volonté d'inclusivité : la christianisation du savoir.....	25

- Une attitude critique naissante : croire à l'existence des monstres ?.....26

PARTIE III - LE MONSTRE COMME OBJET DE POUVOIR, CLÉ DE COMPRÉHENSION DE LA SOCIÉTÉ OCCIDENTALE AU HAUT MOYEN ÂGE (DÉBUT VII^e-VIII^e).....29

A) Le *Liber Monstrorum de diversis generibus*, œuvre de curiosité ou témoin d'une pensée nouvelle ?

- 1) Une tripartition inédite.....30
- 2) Un catalogue exotique.....31
- 3) Une volonté de remettre en question des croyances païennes ?.....34

B) Les géographies monstrueuses, vers une décrédibilisation de l'imaginaire populaire ?

(sous-partie incomplète).....36

C) Enracinement durable d'une foi dans le siècle, le monstre comme objet de pouvoir plutôt que de croyance.....37

- 1) Un changement généalogique : s'inscrire dans une lignée, mais laquelle ?
- 2) Un instrument de pouvoir : une force coercitive.....39
 - a- « Un instrument pédagogique au service d'un ordre moral ».....40
 - b- Servir la puissance terrestre de l'Eglise.....41

PARTIE IV - DE LA MISE À L'ÉCART AU BAPTÊME : LA PROMOTION DU MONSTRE PAR L'ÉGLISE QUI, LUI ASSURANT UNE CONTINUITÉ, ANCRE PROFONDEMENT EN LUI LE DOGME CHRÉTIEN (VIII^e – IX^e).....43

A) Le règne de Charlemagne et le moment carolingien

- 1) Le sacre de Charlemagne, une rupture ?
- 2) Un paganisme révolu ?.....44

B) Raban Maur et le moment carolingien, la réification du monstre.....45

- 1) Une énième reprise d'Isidore ?
- 2) La figure du monstre, un « alibi au discours moral et théologique » ?.....47

C) L'entrée symbolique du monstre en chrétienté : Ratramne de Corbie et la fondation d'un modèle durable : la question de l'âme chez le monstre.....48

Conclusion.....52

Bibliographie.....54

Annexes :

ANNEXE I.....62

ANNEXE II.....71

« Chaque époque se fabrique mentalement son univers. Elle ne le fabrique pas seulement avec tous les matériaux dont elle dispose, tous les faits (vrais ou faux) dont elle a hérité ou qu'elle vient d'acquérir. Elle le fabrique avec ses dons à elle, son ingéniosité spécifique, ses qualités, ses dons et ses curiosités, tout ce qui la distingue des époques précédentes ».

Lucien FEBVRE, *Le problème de l'incroyance au XVI^e siècle*, Paris, 1968, p.12

INTRODUCTION

En écrivant dans son article « Le monstre médiéval » que « le Moyen Âge, à quelque degré qu'on l'examine, ne se préoccupe pas particulièrement d'innover : c'est pourquoi on peut suivre sans difficulté, du IV^e au XV^e siècle, les générations monstrueuses empruntées aux Anciens, Grecs et Latins (Ctésias, Mégasthène, Hérodote, Pline, Strabon, Ptolémée) et transmises par les géographes et cosmographes chrétiens, Solin, Macrobe, Orose, Matianus Capella, Isidore de Séville, Bède le Vénérable...¹ », Claude-Claire Kappler souligne par là les enjeux de la période médiévale, et plus précisément ceux qui en sous-tendent les débuts, durant le Haut Moyen Âge, en tant que période de transition et d'emprunts massifs à l'Antiquité. En effet, le Moyen Âge et plus précisément le Haut Moyen Âge, qui l'ouvre et le constitue, a cette particularité de s'inscrire dans un schéma qui tient plutôt de l'ingéniosité que de l'innovation pure.

Cette ingéniosité constitutive du Haut Moyen Âge se lit particulièrement bien dans la figure du monstre, pilier central des croyances païennes antiques. Car si cette figure a le mérite non-seulement de mettre en avant la continuité des croyances païennes, et ce dans l'ensemble des textes du Haut Moyen Âge, ce qu'indique Claude Lecouteux quand il écrit « le monstre hante l'imagination médiévale et nous le trouvons partout, [l'érudit partage(ant) avec l'ignorant la croyance à l'existence des monstres] aucun genre littéraire ne lui est étranger² », mais aussi leur continuité non seulement dans la fiction mais également dans la réalité, ce que souligne Claude-Claire Kappler « le Moyen Âge n'établit pas des uns (les monstres des encyclopédies) aux autres (les monstres biologiques, historiques) notre distinction réel-imaginaire. Tous sont réels³ », elle est également intéressante en ce qu'elle oppose à un christianisme en construction des difficultés inhérentes à ses qualités : à une omniprésence dans une multitude générique, une difficulté d'appréhension, celle qui permet de différencier le réel de la fiction pour pouvoir penser le monstre dans le siècle ; à une croyance païenne qui

1 KAPPLER (Claude-Claire), article « Le monstre médiéval » in *Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses*, 1978, 58^eme année n°3, 1978, p.254

2 LECOUEUX (Claude), Introduction, *Les Monstres dans la littérature allemande du Moyen Âge : contribution à l'étude du merveilleux médiéval*, T.I, Göppingen : Kümmerle Verlag, 1982, p.7.

3 Kappler « Le monstre médiéval », cit., p.263.

se perpétue, celle de la quête d'une définition claire et précise du monstre qui permettrait son appropriation par l'Église et son utilisation à des fins de christianisation.

Comme le souligne Claudette Oriol-Boyer, l'enjeu de la période est de saisir le païen et plus précisément en lui le monstre, clé des croyances, et de l'appréhender, car « le monstre échappe à toute définition puisque sa nature est d'être une créature hybride qui ne supporte aucun classement. On ne peut donc parler de lui que par rapprochement ou approximation⁴ », ce qui explique pourquoi celui-ci revêt, depuis les origines, « tour à tour les atours de l'humain et de l'animal, parfois des deux ensemble », et « peut tant relever de la mythologie que de la science, ou encore permettre de décrire des réalités biologiques, esthétiques ou morales⁵ ». Vaste est donc le paysage sémantique que le terme de *monstre* abrite, immense est la toile des synonymes qui lui ont été plus ou moins substitués depuis des siècles.

Aussi, en étudiant l'important paysage monstrueux qui se dessine dans l'Occident médiéval au fur et à mesure de nos recherches et lectures, nous en sommes venus au constat suivant : la figure du monstre en tant que telle n'est pas ce qui motive sa reprise sous le Haut Moyen Âge, du fait de sa complexité, mais c'est bien plutôt son concept, la manière de la penser en tant qu'élément du réel central dans une société héritée de l'Antiquité. En effet, il s'avère que la figure du monstre, en passant de l'Antiquité au Haut Moyen Âge et de fait du paganisme au christianisme a donné lieu à des rejeux, à des révisions de la manière dont elle est pensée. Aussi le terme de *représentation* que nous employons dans notre intitulé nous paraît-il important ici, car il peut tout autant signifier ce phénomène de pensée neuve du concept, à tout le moins sa reprise par d'autres hommes en d'autres temps, mais que le fait de rendre présent, de proposer une image aux contemporains à travers une description plus ou moins orientée et inédite des représentations iconographiques. Précision d'emblée que nous n'aborderons pas dans notre étude le cas des représentations iconographiques car elles sont encore trop peu nombreuses avant le X^e siècle. Claude Lecouteux, qui fait du monstre l'objet central de son ouvrage *Les Monstres dans littérature allemande du Moyen Âge*, nous conforte

4 ORIOL-BOYER (Claudette), Chap.2 « Les monstres de la mythologie grecque - Réflexion sur la dynamique de l'ambigu- », sous la direction de Jean Burgos ; L.Cellier, J-P.Collinet, P.Mathias, C.Oriol-Boyer, J.Serroy in *Le monstre, Présence du monstre, Mythe et Réalité*, Vol.I, Paris, Circé : cahiers de recherche sur l'imaginaire, 1975, p.25

5 CAROL (Anne), Avant-propos, in *Le « monstre » humain : Imaginaire et société* [en ligne], Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2005. Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/pup/6818>, citant Alain REY dir., *Dictionnaire historique de la langue française*, Paris, Le Robert, 1998, t. 2, p. 2277.

dans cette interprétation : « traiter des monstres à une période donnée signifie [...] étudier la mentalité d'une époque à travers les témoignages littéraires, les remarques des auteurs qui les mettent en scène et les réactions qu'ils cherchent à provoquer chez leurs auditeurs et lecteurs⁶ ».

Ainsi, la figure du monstre nous permet d'entrer dans la pensée de la période, et de mettre en lumière le phénomène suivant : le passage de l'Antique au médiéval, par la réappropriation intellectuelle et culturelle par le christianisme d'une figure essentielle pour le paganisme, le monstre. Nous étudierons donc cette figure à travers le prisme suivant : la manière dont la figure du monstre, *leg païen*, est devenue un outil de pouvoir au service de l'Église chrétienne durant le Haut Moyen Âge.

La question de la conception du monstre se pose à travers le prisme de ce qui l'a fait émerger, le paganisme, et des supports qui ont permis sa *représentation* écrite. Il est donc nécessaire de constamment mettre en parallèle les événements politiques de l'époque, les genres concernés, de tenir également compte des niveaux de culture (« ecclésiastique savante ou folklorique populaire laïque⁷ »), ainsi que de la figure du monstre en ce qu'elle représente un *leg païen* ancien, car l'enjeu est bien de repenser le païen afin de le christianiser, et d'éventuellement en faire un outil de pouvoir. De fait, il convient de lire dans notre intitulé non pas une tentative de compilation ou d'étude tératologique s'appuyant sur une accumulation de descriptions biologiques (sur le modèle de Gallien) mais bien une quête de sens et de portée, s'appuyant sur le rejeu de la notion antique du monstre, à travers des textes littéraires (nous nous positionnons donc du point de vue de la culture ecclésiastique savante) mais également législatifs, témoins d'une politique particulière, motivée par l'Église chrétienne mérovingienne puis carolingienne.

6 Lecouteux, *Les Monstres dans la littérature allemande du Moyen Âge*, p.7

7 ROUX (Olivier), Chap.4 « La tératogenèse dans le christianisme : ruptures et continuités », in *Monstres : Une histoire générale de la tératologie des origines à nos jours* [en ligne] Paris, CNRS Éditions, 2008, (généré le 09 septembre 2020). Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/editions-cnrs/6304>>

PARTIE I - FIGURE ET CONCEPTION DU MONSTRE DANS L'ANTIQUITÉ : UN OBJET DE RÉPULSION ET DE CURIOSITÉ

Si l'on s'intéresse à la figure du monstre durant le Haut Moyen Âge, il convient de l'étudier dans un premier temps dans le contexte antique, afin de saisir les enjeux qu'elle comporte pour ses contemporains, dans les textes comme dans la réalité, car comme le rappelle Olivier Roux, « comparer des traces d'idées issues d'époque et de milieux culturels différents nécessite de décortiquer autant que possible leur parcours sinueux mais néanmoins logique⁸ », afin d'en faire apparaître la ligne directrice.

A) En pratique : une distinction faite dans les lois entre le « *monstrum* » et le « *prodigium* » ?

Comme l'indique Annie Allély dans un article intitulé « Enfants malformés et considérés comme *prodigia* à Rome et en Italie »⁹ : « si les Grecs et les Romains n'hésitaient pas à représenter les monstres et les animaux fabuleux de la mythologie pour honorer leurs dieux, ils avaient peur de peindre ou de sculpter un fait prodigieux. Cette attitude s'expliquait dans la mesure où le prodige était considéré comme une souillure pour la cité. Il paraissait donc impensable de le représenter au risque de contaminer les différents ordres de la nature ». Il semblerait donc que les Grecs comme les Romains aient fait une distinction entre le monstre « *monstrum* » et le prodige « *prodigium* », et que l'un soit toléré pour célébrer les dieux quand l'autre, conçu comme une aberration de la nature, engendre la mort par exposition ou par homicide.

Cependant, les termes employés sont assez révélateurs, comme l'illustre une loi royale attribuée à Romulus rapportée par Denys d'Halicarnasse¹⁰, imposant aux habitants de l'*Urbs* « d'élever tous leurs enfants mâles et, pour les filles, leur première née, leur interdisant de tuer tout enfant de moins de trois ans, à moins que le nouveau-né ne fût dès sa naissance infirme ou monstrueux (*paidon anapêron ê téras*) ». Comme le signale Annie Allély, le terme

8 Roux, Chap.4 in *Monstres : Une histoire générale de la tératologie des origines à nos jours*, cit., p.145

9 ALLÉLY (Annie), article « Les enfants malformés et considérés comme *prodigia* sous la République », Chap.I , « La définition des enfants considérés comme *prodigia* », partie A « Les sources juridiques » in *Revue des Etudes anciennes*, Tome 105, Paris, 2003, n°1, p.129, où elle reprend le propos de G.LASCAUT in *Le monstre dans l'Art Occidental : un problème d'esthétique*, Paris, 1973, ainsi que celui de Marc BLOCH in *La divination, essai sur l'avenir et son imaginaire*, Paris, 1991, p.77

10 Ibid. Allély cite dans le texte Denis d'Halicarnasse, *Antiquités romaines* II, 15, 2

religieux de « *téras* » a connu une évolution sémantique importante. S'il a été employé au temps homérique comme un synonyme de « *semeion* » (signe), pouvant être favorable ou non, « dans la langue classique des V^e et IV^e siècles, il a pris le sens de malformation humaine, animale, voire végétale », renvoyant par là à une interprétation négative, « promesse de malheur pour tous les hommes ». Elle indique d'ailleurs que l'équivalent latin de « *téras* » est « *prodigium* », le prodige, le signe.

Une autre loi frappe les êtres monstrueux à l'époque de la République Romaine, rapportée par Cicéron dans son *De Legibus*¹¹: « *Deinde, cum esset cito legatus tamquam ex XII Tabulis insignis ad deformitatem puer, breui tempore nescio quo pacto recreatus multoque taetrior et foedior renatus est* » (puis après qu'on l'eut bien vite fait mourir comme un enfant d'une difformité manifeste est mis à mort en vertu d'une loi des Douze Tables¹²), « *insignis ad deformatem* » prenant le sens d'enfant malformé physiquement. Aussi, les lois antiques faisaient dans le texte une distinction radicale entre le monstrueux divin dit « *monstrum* », à l'aura positive, celui des mythes et légendes, et le monstrueux terrestre dit « *prodigium* », conçu négativement, qui se manifeste physiquement dans la cité par l'intermédiaire de naissances monstrueuses, et qui conduisait à une mort certaine tout être qui en présentait les stigmates.

Cependant, il faut également noter, toujours en reprenant le propos de Annie Allély, que les Romains en fin de République tendent à ne plus donner la mort pour tout stigmate de monstruosité : ils en viennent à considérer certaines difformités et infirmités comme des maladies et non plus des prodiges, telles la surdité, la cécité¹³, et même à réhabiliter positivement les naissances gémellaires, qui renvoient au mythe fondateur de Romulus et Remus. Toutefois, les androgynes ou hermaphrodites, les naissances multiples supérieures à deux, les êtres hybrides (mi-humain mi-bête) ainsi que les enfants à la parole précoce ou nés avec des dents restent considérés comme prodiges passibles de mort, à l'inverse des Etrusques qui y voient plutôt un présage (*ostentum*), une manifestation qui nécessite une explication pour saisir s'il est positif ou négatif (en employant la science contemporaine ou l'actualité).

Aussi, si les lois antiques semblent en théorie rejeter le monstre qui s'incarne dans le réel en faisant appel à la distinction entre monstre légendaire/mythique d'une part et monstre

11 placée par les auteurs modernes à la table IV de la loi des Douze Tables

12 Nous empruntons cette traduction à de Georges de Plinval, Paris, CUF, 1959

13 Songeons à l'éloge des sourds et des aveugles de Cicéron des *Tusculanes*, Livre VII.

humain d'autre part, elles tendent en pratique à être appliquées avec une relative tolérance, selon le peuple et l'ère en vigueur. Cependant, il est intéressant de noter que cette distinction ne se retrouve pas dans les textes des auteurs antiques sur le sujet, pour lesquels le monstre apparaît comme une curiosité particulière et un objet de réflexion sur le monde, bien loin des textes législatifs sur le sujet. Preuve en sont les nombreux recueils et travaux de compilation entrepris par Tite-Live, Julius Obsequens, Pline l'Ancien, Cicéron, Valère Maxime, ou encore les Grecs tels que Phlégon de Tralles, Plutarque, Appien d'Alexandrie et Dion Cassus, liste non-exhaustive mais qui donne à imaginer la quantité d'écrits sur le propos.

B) En théorie, un emploi synonymique

Si les textes législatifs antiques tranchent plutôt clairement la différence entre « *monstrum* » et « *prodigium* », ce n'est pas le cas des auteurs antiques contemporains. En effet, ceux-ci ne portent pas particulièrement d'intérêt au mot utilisé et emploient sans distinction « *monstrum* », « *prodigium* », « *ostentum* », « *portentum* » pour désigner la monstruosité. Et pour cause, il n'est pas vraiment question de sémantique ou de définition dans leurs travaux, mais plutôt d'une réflexion sur l'existence des monstres dans le monde et ce qu'ils indiquent et représentent, car le monstre antique ne choque ni ne terrifie - en tout cas les penseurs - à cette époque : il interroge.

a- Aristote et le *De Generatione Animalium* : des monstres naturels ou non ?

La figure du monstre semble se poser en anomalie de la nature et aller à l'encontre de ses lois. Aristote se penche donc dans son traité intitulé *De Generatione Animalium* sur celle-ci afin de comprendre le pourquoi de son existence, saisir ses origines et ainsi poser les bases de la pensée tératologique. Pour reprendre le propos de Jean Céard¹⁴, Aristote tente, dans son traité, de débarrasser « la réflexion sur les monstres de toute considération des desseins ou intentions des Dieux, qui nous font croire à un échec de la nature¹⁵ », de les défaire de la dimension divinatoire qu'on leur attribue et de les poser comme des faits de nature, témoins de sa puissance et, de fait, nécessaires par nature. Il reprend par là le propos aristotélicien du *De Generatione Animalium*, « le monstre n'est pas nécessaire en vertu de la cause en vue de

14 CEARD (Jean), Chap.I, « Les monstres, les prodiges et les merveilles, d'Aristote à Saint Augustin » in *La nature et les prodiges, l'insolite au XVIe siècle*, coll. Travaux d'Humanisme et Renaissance, Genève, Droz, 1996, 2nd éd., p.3

15 Ibid.

quoi (c'est-à-dire la cause finale) mais il est nécessaire par accident¹⁶», ce qui signifie qu'il fait partie des échecs qui parsèment le chemin de la nature qui tend vers sa fin, soit la perfection. Cet échec se caractérise par le fait de rater la « fin particulière » qu'il vise en tant que forme et matière, à la manière d'un grammairien faisant des fautes et ne parvenant pas à écrire correctement, à savoir, dans le cas de la génération des animaux, la ressemblance avec son semblable qui l'engendre : « celui qui ne ressemble pas à ses parents est un monstre¹⁷ ». De fait affirme Aristote, « est monstre l'animal qui n'est pas conforme aux productions usuelles de la nature¹⁸ », la nature cherchant tel un sculpteur, à atteindre une fin (la statue) en pliant à sa volonté le marbre résistant, aboutissant parfois à une œuvre défectueuse ou porteuse d'anomalies, et il conclut donc que « rien ne se produit contre nature », mais seulement par rapport à « la nature considérée dans son cours ordinaire¹⁹. »

Toutefois, s'il inscrit l'existence du monstre dans les œuvres ratées de la nature, il émet des réserves quant à ce qu'on considère comme monstre, à ce que l'on peut croire monstre et à la valeur que les hommes doivent donner à son apparition. En effet, il évoque le cas des hybrides, êtres mi-hommes mi-bêtes, et affirme que « la naissance d'un pareil monstre, d'un animal dans un autre, est impossible », dans la mesure où les gestations de chacune des espèces diffèrent. Pour lui, est monstre ce qui manifeste une vraie rupture envers la finalité : une double nature indiquant une soudure (les hermaphrodites ou les siamois par exemple), une absence d'organe ou de membre essentiel (une absence d'anus ou un seul œil), « la déficience aussi bien que la présence de parties en surnombre est une monstruosité²⁰ » (doigts, d'orteils, bras ou jambes), bien qu'il nuance cette dernière catégorie, si fréquente qu'il faut parfois renoncer à la désigner comme monstruosité. Enfin il évacue le caractère divinatoire des apparitions monstrueuses dans le monde humain (par la naissance) tout simplement en n'en faisant pas état, comme le constate Jean Céard, qui commente : « cet argument *a silentio* est insuffisant [...] pour bon nombre d'esprits, [car] la possibilité d'expliquer certains phénomènes par les causes de leur production n'exclut pas nécessairement la possibilité de reconnaître en eux des signes divinatoires²¹. »

16 ARISTOTE, *De Generatione Animalium*, éd. bilingue grec-français, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, Belles Lettres n°152, 2013, IV, 3, 767-a 13,

17 Ibid. IV, 1, 776a

18 Ibid. IV, 4, 770b 12

19 Ibid. IV, 4, 770b 10

20 Céard, Chap.I in *La nature et les prodiges*, cit.,p.6

21 Ibid.

Cette tripartition, qui rejette le monstre hybride/légendaire du champ du réel, pose ainsi les bases d'une pensée rationnelle de la monstruosité observable dans le monde humain. Nous allons cependant voir que si le concept d'un monstre naturel semble adopté par l'ensemble des penseurs qui lui succèdent, les réserves qu'Aristote a émises ainsi que ses catégories (ce qui existe plus ou moins et ce qui n'existe pas) ne seront que peu prises en compte, les croyances mythologiques étant trop profondément ancrées pour admettre une remise en question d'une telle ampleur.

b- Cicéron, le monstre comme présage dans le *De Divinatione*

Dans la lignée des penseurs s'attardant sur la figure du monstre, on retrouve à l'ère romaine Cicéron, qui lui consacre un passage tout entier dans son *De Divinatione* : il s'agit d'un passage réflexif, non d'une simple énumération de cas monstrueux, d'une accumulation de notices sur ces derniers ou d'un exemple dans un traité historique²². Comme nous l'avons évoqué, si le monstre est admis comme œuvre naturelle imparfaite mais bien naturelle, ce n'est pas le cas pour son caractère non divinatoire (l'intitulé du traité en est un indice suffisant) ou les catégories constituées par Aristote. Cette réflexion se présente sous la forme d'un débat entre Quintus, frère de Cicéron, et Cicéron lui-même, qui tente, au livre II, de définir les termes employés de manière synonymique pour désigner le monstre, à savoir « *ostentum* », « *prodigium* », « *monstrum* », « *miraculum* », « *portentum* », en se référant à leur étymologie, qu'il reprend mot pour mot de son précédent traité *De Natura Deorum* : « *Praedictiones uero et praesensiones rerum futurarum quid aliud declarant nisi hominibus ea, quae sint, ostendi, monstrari, portendi, praedici, ex quo illa ostenta, monstra, portenta, prodigia dicuntur*²³ ». Jean Céard constate, « tout au plus peut-on tenir que le terme d'*ostentum* est le plus général²⁴ » et que tous ces termes sont employé au sens de « signes par lesquels les hommes sont informés de la volonté des dieux²⁵. »

Si la tentative de définition n'aboutit pas à de grandes distinctions entre les termes, elle permet cependant de mettre en avant le thème général de l'oeuvre, tous les termes employés pour désigner le monstre étant connotés de manière divinatoire, dimension

22 Comme c'est le cas pour les notices chez Tite-live dans son Histoire Romaine Livre XXVII ou pour l'exemple historique chez Suétone dans *Vie des Douze Césars*

23 *De Natura Deorum* de Cicéron, T.IV, Chap.III, éd. bilingue latin-français par M.Nisard, Paris, Didot, 1864

24 Céard, Chap.I in *La nature et les prodiges*, cit., p.11

25 Ibid.

inséparable pour la romanité.

En effet, la divination, à savoir la prédiction des événements fortuits ou cachés, est essentielle pour les Romains, qui trouvent en elle des interprétations de ce que l'on ne parvient pas à expliquer. Aussi, il est relativement facile de l'appliquer aux monstres et plus précisément aux naissances monstrueuses insolites. Toutefois, comme l'illustre Cicéron, qui s'oppose à chaque argument de son frère Quintus - favorable au recours à la divination en toute occasion - dans le débat qui anime le *De Divinatione*, cet aspect insolite n'est pas indispensable au prodige ; à recourir sans cesse à la divination, il est facile de croire au complot, il faut au contraire y recourir avec parcimonie et réflexion pour qu'elle ait un sens, comme lorsqu'un événement extrêmement rare se produit et qu'on ne peut le comprendre, auquel cas ce recours se justifie.

Ainsi, le *De Divinatione* pose de nouveau la question de la définition du monstre, mais également celle de son sens dans la divination. Cependant, ce traité n'a que peu de portée aux débuts du Moyen Âge, dans la mesure où la divination comme la recherche de définition vont être évincées au profit d'une réflexion sur la figure monstrueuse et sur sa place dans la société.

c- Pline l'Ancien et son *Historia Naturae* : le monstre, une curiosité de la nature ?

Pline l'Ancien, au livre VII de son *Historia Naturae*, propose une voie alternative à celles qu'ont pensées Aristote (un monstre naturel, trois catégories avec réserves et pas de divination) et Cicéron (un monstre naturel, pas de catégories et divination). A l'instar de ceux-ci, il conçoit le monstre comme être naturel - bien qu'il parvienne à cette conclusion d'une manière différente, c'est-à-dire en pensant la Nature comme une mère à la fois bonne et mauvaise, qui peut faire et défaire le monde à sa guise et dont l'existence du monstre illustre la toute-puissance et la fécondité -, mais il se différencie de ces derniers par une nouvelle catégorisation et une interprétation de leur présence innovante pour l'époque : la curiosité.

Comme l'indique Jean Céard²⁶, Pline propose une classification à travers divers chapitres, allant du plus général (Chap.I De l'homme) au particulier (Chap.XXI Ouïe merveilleuse par exemple), sans tenir compte – contrairement à Aristote – d'une possible distinction entre hommes des bêtes ou encore des « coutumes et manières de vivre²⁷ » (pour Pline en effet, la Nature, « en tant que source et règle de notre existence [est incapable] de

²⁶ Céard, Chap.I in *La nature et les prodiges*, cit., p.17

²⁷ PLINE L'ANCIEN, *Historia Naturae*, Livre VII, 1, Paris, Emile Littré, 1848-1850

concevoir un humain totalement distinct ou séparé de l'ordre naturel²⁸ »). Ainsi ces monstres appartiennent-ils soit à la race humaine, soit aux « nations étrangères », concept que forge Pline pour désigner les peuplades indigènes, méconnues ou hybrides (Hermaphrodites, Nains, Scythes, Gymnosophistes...). Il réintègre ainsi dans cette catégorie les monstres mythiques hybrides que rejetait Aristote sous couvert d'une incompatibilité de gestation, balayant cet argument au profit d'une conception de la Nature toute puissante.

Selon le même principe, il propose de concevoir le monstre non plus comme un signe positif ou négatif divin envoyé sur terre pour prévenir les hommes - principe de divination - mais comme un présage auquel il faut certes porter une attention particulière, car dévoyant du cours ordinaire de la nature, et que Pline nomme « miracle » ; mais sur lequel nous n'avons aucune prise, et qu'il faut admirer plutôt que d'en concevoir de la peur et reconnaître comme ce qu'ils sont, à savoir, les manifestations de la puissance de la nature. Cette dimension de curiosité envers la Nature, d'admiration de son œuvre plutôt que de son interprétation et l'appellation de miracle engendrent un grand changement dans la pensée antique, que l'on retrouve à la suite de la pensée aristotélicienne dans la pensée des débuts du Moyen Âge.

Ainsi la figure du monstre, en pratique, est plutôt perçue négativement, comme l'indiquent les lois concernant le monstre biologique qui se présente à la réalité - donnant lieu à des naissances monstrueuses - est inversement appréciée en théorie, que ce soit dans les croyances (mythes et légendes à bases de monstres qui permettent d'honorer les dieux) ou dans les textes réflexifs. Ces textes réflexifs nous prouvent que la figure du monstre est, pour les élites pensantes, déjà perçue comme un outil de réflexion sur le monde, bien plus que comme un simple objet de terreur et admiration. Cette ambivalence, caractéristique du paganisme en général, qui imprègne l'ensemble de la culture gréco-latine, passe sans altération au Moyen Âge et oblige les penseurs de ses débuts à faire preuve d'adaptation afin de parvenir à l'assimiler.

28 Céard, Chap.I in *La nature et les prodiges*, cit., p.17

PARTIE II : L'ASSIMILATION DE L'HÉRITAGE GRÉCO-ROMAIN À DES FINS DE CONVERSION : LE MONSTRE COMME OBJET DE RÉFLEXION (IV^e - DÉBUT VII^e)

A) Du paganisme au catholicisme, une assimilation des croyances pour une meilleure concurrence

Afin de mieux saisir ce qui se joue aux IV^e et V^e siècles, il nous semble important de revenir sur le contexte politique de l'époque, sur le regain de pouvoir de l'Église chrétienne et les moyens mis en œuvre afin de conquérir les territoires païens.

1) Un contexte politique, moteur de l'ambition chrétienne

Au V^e siècle, l'Occident romanisé se délite peu à peu. L'Empire romain s'est désagrégé, les échanges commerciaux sont freinés, les cités gallo-romaines sont en souffrance et les populations se sont repliées sur les campagnes. La déposition en 476 du dernier empereur, Romulus Augustus vient seulement consacrer ce long processus de déclin. En effet, sous la pression de peuples frontaliers, Rome a progressivement reconnu la domination de rois « barbares » sur les provinces précédemment conquises : à partir des années 450, apparaissent en Gaule trois royaumes importants, le royaume des Burgondes [au sud-est de la Gaule], le royaume des Wisigoths [en Aquitaine et en Espagne], et le royaume des Francs [au Nord], auxquels on peut également adjoindre les Ostrogoths, qui contrôlent l'actuelle Italie et la Provence.

Outre le délitement territorial, l'on constate également un délitement religieux. Comme le rappelle Bruno Dumézil²⁹, le christianisme est admis au rang de culte légal en 313 puis obtient le statut de religion d'Etat dans les décennies qui suivent, le délitement territorial engendre la conversion d'une partie de l'ancien Empire romain à l'arianisme, considéré comme une hérésie par l'Église chrétienne. Seuls les Francs, dirigés par Clovis dès 481, moins romanisés du fait de leur éloignement, ont conservé leur paganisme antique et apparaissent comme le dernier rempart dans l'ancien Empire romain face à l'arianisme.

Depuis deux générations au moins « il est évident que les Mérovingiens étaient les

²⁹ DUMEZIL (Bruno), *Des Gaulois aux Carolingiens*, coll. Une histoire personnelle de la France, Paris, P.U.F, 2017

alliés de l'Église³⁰», « le père de Clovis, Childéric, avait de très bonnes relations avec l'épiscopat et avec sainte Geneviève, patronne des Parisiens ; il avait également accordé des privilèges fiscaux à l'Église catholique³¹». Aussi, c'est tout naturellement que Clovis s'appuie pour gouverner sur les évêques catholiques en place, seule autorité dans le pays et qu'il épouse Clotilde, princesse burgonde catholique, à l'occasion du projet de *pax romana* souhaité par l'Ostrogoth Théodoric le Grand.

Cependant, la « reconquête » catholique ne prend forme qu'à partir de la conversion au christianisme de Clovis, vers 500 (datation incertaine) rapportée de manière romanesque par Grégoire de Tours et présentée comme un rejeu historique. Clovis aurait, à la manière de Constantin lors de la bataille du pont Milvius en 312, « promis de croire au Dieu de son épouse si le Dieu des chrétiens lui accordait la victoire³² ». Remportant la bataille de Tolbiac contre les Alamans, il se serait ainsi fait baptiser. Comme l'évoque Jean-Maurice Rouquette³³, cette conversion est « perçue comme un événement considérable » par tous les contemporains, bien qu'elle n'ait pas été si surprenante à la vue des alliances liées et dans la mesure où, « pratiquement tous les princes barbares étaient déjà chrétiens, convertis », « les Francs [étant] le dernier grand peuple païen » et Clovis, « le dernier des grands à se convertir ». Cependant, le choix d'embrasser non pas l'arianisme mais la foi catholique romaine marque le retour de la chrétienté occidentale en Gaule. Bien évidemment, il faut cependant noter que ce baptême est avant tout un geste politique et symbolique, plus que religieux : Clovis s'assure ainsi le soutien de l'Église romaine, survivante de l'Empire, et la sympathie du peuple gallo-romain; la christianisation en tant que telle des mentalités reste superficielle, les Francs se convertissant plutôt à l'idée d'un Dieu vengeur apportant la victoire qu'à celle d'un Dieu d'amour, sur fond de substrat païen.

Désormais seul prince catholique d'Occident, Clovis incarne en Gaule la continuité de l'Empire et a pour mission de continuer sa politique de conquête pour étendre son territoire mais également l'emprise de l'Église en mettant en place ce que Jean-Maurice Rouquette nomme « les églises de la reconquête », car au-delà des terres conquises, ce sont les

30 Dumézil, Chap.2 « Un nouveau cadre politique » in *Des Gaulois aux Carolingiens*, p.81

31 Ibid.

32 DE TOURS (Grégoire), *Histoire des Francs*, II, 30, 31

33 ROUQUETTE (Jean-Maurice), article « L'Église d'Arles au V^e et VI^e siècles et la mission », partie II « Les églises de la reconquête » in *L'Église et la Mission au VI^e*, dir. Christophe de Dreuille, Actes du Colloque d'Arles de 1998, Arles, éd. Du Cerf, 2000, p.27

croyances antiques qu'il faut vaincre sur leur propre territoire. Les invasions Angles et Saxonnes dans l'actuelle Angleterre constituent la principale menace pour les héritiers de Clovis, une fois sa conquête de la Gaule accomplie, dans la mesure où se trouve dans ce pays une multitude de foyers et royaumes païens ayant résisté à la christianisation.

2) Les missions, outils de la reconquête

En effet, l'Église catholique dispose dans l'Occident médiéval, depuis le baptême de Clovis, d'un puissant protecteur : le royaume Franc. Cette alliance lui permet de s'imposer de nouveau dans le paysage politique, grâce au recul des souverains ariens³⁴ et de l'arianisme en général³⁵; mais également d'en tenir les rênes, puisque les rois et peuples convertis dépendent désormais d'elle. Cependant, comme le constate Philippe Depreux³⁶, il serait « simpliste » de croire que les mouvements de conversions au christianisme des VI^e et VII^e siècles engendrent « une conversion massive et définitive » des peuples à cette religion. Aussi s'agit-il désormais de reconquérir les mentalités, altérées par l'hérésie arienne mais également le paganisme antique encore ancré, ce qui passe par un changement de posture de l'Église.

Si en 511, à l'initiative de Clovis, a lieu le premier Concile d'Orléans³⁷, dont l'objectif est de poser les bases nouvelles de la réorganisation de l'Église, il est intéressant de noter que rien dans les canons de ce concile ne fait état des êtres difformes, monstrueux ou de leur sort, à l'instar des anciens. On peut éventuellement lire dans le canon 30 une tentative de bannir la divination mais ce canon reste assez flou : « Si un clerc ou un moine ou un séculier croient qu'on peut pratiquer la divination et les augures, ou s'ils pensent pouvoir révéler à d'autres les sorts qu'on attribue faussement aux saints, qu'ils soient rejetés de la communion de l'Église avec ceux qui les auront crus³⁸. » Constat identique dans la loi salique rédigée entre le IV^e et le

34 Convertis par la suite pour imiter le modèle franc : Reccarède en 587, qui entraîne la conversion de l'ensemble des Wisigoths du christianisme de confession arienne au catholicisme lors du troisième concile de Tolède, en 589 ; le roi de Kent, Æthelberht, converti en 597 par saint Augustin de Canterbury.

35 On estime qu'en 540, l'arianisme est définitivement évincé

36 DEPREUX (Philippe), Chap.I « Appréhender les sociétés du Haut Moyen Âge », in *Les sociétés occidentales du milieu du VI^e à la fin du IX^e siècle*, Nouvelle édition [en ligne], Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2002 (généré le 09 septembre 2020). Disponible sur : <<http://books.openedition.org/pur/17366>>, p.15-61

37 Listes des canons du Concile d'Orléans de 511 consultable (à défaut d'accès à une bibliothèque) sur le site <http://orthodoxievco.net/ecrits/canons/merovingiens/01orleans.pdf>

Les thèmes principalement abordés sont la conversion et l'assimilation des Francs convertis et des ariens §10, la limitation de l'inceste §18, l'implication de l'Église dans l'administration et surtout la mise en ordre de l'épiscopat)

38 Ibid.

VI^e siècle, aucune mention non plus.

Il faut attendre le pontificat de Grégoire le Grand (590-604), pour que la position de l'Église soit définie quant à la stratégie à adopter pour convertir en profondeur ces masses païennes et hérétiques. Cette position n'est pas véritablement officielle, puisque les seules traces que nous possédons se trouvent dans les correspondances épistolaires entre les missionnaires chargés de la christianisation du territoire et le Pape en personne. La posture de l'Église face au paganisme et à ses manifestations et croyances en général est relativement simple, son maître mot est : adaptation.

En effet, l'Église de Grégoire fait preuve d'un grand pragmatisme dans son entreprise de missionariat et de conversion, et laisse toute liberté à ses missionnaires pour arriver à leurs fins, comme en témoigne cette phrase des *Responsiones* du Pape à Saint Augustin de Cantorbéry : « choisis dans chaque Église ce qui est conforme à la piété, ce qui est religieux, ce qui est correct. Réunis tout cela en un faisceau, pour ainsi dire, et dépose-le dans l'esprit des Angles, pour que cela devienne leur coutume³⁹». Grégoire le Grand comprend que cette conquête des cœurs ne peut passer par la force, et qu'il faut assimiler les croyances anciennes pour opérer un changement dans la foi de ces peuplades païennes, ce qu'il explique en détail et de manière très pragmatique dans sa lettre à l'Abbé Métillus : « Dis à Augustin qu'après de longues hésitations nous avons décidé. Les temples consacrés aux idoles ne doivent pas être détruits, mais seulement les idoles qui s'y trouvent. On fera de l'eau bénite, on en aspergera l'intérieur, on y construira des autels, on y déposera des reliques. En effet, si ces temples sont bâtis solidement, il faut les soustraire au culte des démons, et les affecter au service du vrai Dieu. De cette façon, cette nation voyant que ses temples n'ont pas été détruits extirpera l'erreur de son cœur, connaîtra et adorera le vrai Dieu et se rassemblera plus aisément dans les lieux qu'il connaît⁴⁰.»

Les concessions faites semblent chercher la conversion de manière douce, quasi-spontanée. Afin de ne pas heurter les peuples en question, consigne est donnée d'adapter peu à peu les rites et de reprendre les traditions, comme pour le cas des hécatombes de boeufs des Angles, où l'on conserve la pratique mais où l'on change la signification : « aux fêtes chrétiennes organisez des cabanes de branchages, des rassemblements, et sacrifiez des bœufs qu'on mangera à la gloire de Dieu. Il est impossible de procéder à une extirpation totale des

39 GREGOIRE, *Epist.*XI, 64, in P.L.77, 1186-1187

40 Grégoire, *Epist.*XI, 76, (1215 AB). Voir BEDE, *Hist. Eccl.* I, 30

habitudes dans des âmes encore rudes. Par cette raison que celui qui veut gravir un lieu très élevé y parvient pas à pas et non par bonds⁴¹», ou encore de rendre accessible le culte sans les contraindre à apprendre la langue, mais plutôt en recourant à l'image, qui suscite la curiosité : « l'image est utile dans l'église, afin que ceux qui ignorent les lettres (qui ne savent pas lire), puissent du moins en contemplant les murs apprendre ce qu'ils ne peuvent pas lire dans les livres ; il faut conserver ces images mais interdire au peuple de les adorer [...] une chose est d'adorer l'image, une autre est de savoir par l'histoire représentée sur l'image ce que l'on doit adorer⁴².» Enfin Grégoire le Grand suggère de former de jeunes païens au catholicisme, en leur apprenant la langue et en leur donnant les clés pour comprendre les textes sacrés, ce qui fera d'eux des vaisseaux parfaits pour la parole du Christ en terre non-chrétienne.

« Ce parti pris de ne pas faire table rase, mais d'établir une certaine continuité entre les mœurs du paganisme et du christianisme, relève d'un dessein éducatif où Grégoire déploie ses aptitudes de pédagogue et de spirituel⁴³» commente Adalbert de Vogüé. Ce « dessein éducatif » qui établit une « certaine continuité entre les mœurs du paganisme et du christianisme » initié par Grégoire le Grand marque la ligne directrice que va prendre l'Église catholique dans l'Occident médiéval dans les débuts du Haut Moyen Âge.

B) D'Augustin à Isidore de Séville, « une attitude chrétienne qui tranche avec la tradition romaine⁴⁴ »

Comme nous l'avons évoqué à travers l'entreprise missionnaire, la pensée du païen, et par elle celle du monstre, dans les débuts du Haut Moyen Âge, revêt une importance capitale. En effet, la figure du monstre est une clé de voûte à part entière du paganisme et des croyances antiques. Aussi, pour parvenir à mener à bien l'entreprise de conversion des marges païennes - qu'il s'agisse de territoires éloignés ou d'enclaves au sein même des territoires chrétiens -, l'entreprise missionnaire doit être secondée par une réflexion et une pensée de la monstruosité en tant que telle, pour tenter de l'inclure au maximum, qu'elle soit mythologique

41 Ibid.

42 Grégoire, *Epist.* IX, 105 et *Epist.* XI, 13

43 DE VOGÜÉ (Adalbert), article « Les vues de Grégoire le Grand sur l'action missionnaire en Angleterre » in *L'Église et la Mission au VI^e*, dir. Christophe de Dreuille, Actes du Colloque d'Arles de 1998, Arles, éd. Du Cerf, 2000, p.60

44 VAN DER LUGT (Maaïke), « L'humanité des monstres et leur accès aux sacrements dans la pensée médiévale » in *Monstres, humanité et sacrements dans la pensée médiévale*, Paris, H.A.L., 2005 p.4

ou biologique. C'est à cette tâche que se sont attelés Saint Augustin, dans le *De Doctrina Cristiana* ainsi que dans le *De civitate Dei* au IV^e siècle puis Isidore de Séville dans son entreprise de compilation intitulée *Etymologiae*, plus précisément dans le livre XI, aux chapitres IV « *De Portentis* » et V « *De Transformatis* », au VI^e siècle, grandement inspirés par la curiosité préconisée par Pline l'Ancien.

1) Penser le monstre et le sauver, une entreprise centrale pour les Pères au Haut Moyen Âge : Saint Augustin

a - La sauvegarde du païen, l'enjeu du *De Doctrina Cristiana*

Dans son *De Doctrina Cristiana*, Saint Augustin pose les bases de la pensée qui animera les missions initiées par Grégoire le Grand, en maintenant une « certaine continuité entre les mœurs du paganisme et du christianisme » et dans les croyances pour mieux atteindre les peuples encore non convertis, en apportant un support textuel à cette dernière.

Le chapitre XL intitulé « Il faut profiter de ce que les païens ont de vrai⁴⁵ », commence ainsi : « Si les philosophes et principalement les platoniciens ont parfois quelques vérités conformes à nos vérités religieuses, nous ne devons pas les rejeter, mais les leur ravir comme à d'injustes possesseurs et les faire passer à notre usage ». Cette idée de « ravissement », d'enlèvement de la connaissance aux Anciens pour la faire sienne semble motiver l'ensemble des travaux entrepris par les auteurs contemporains du Haut Moyen Âge. On en revient justement à l'idée proposée en introduction, à savoir : faire preuve d'ingéniosité, opérer un tri dans les connaissances afin de saisir celles qui peuvent servir sans modification, et de rendre utiles celles qui semblent aller à l'encontre de la pensée chrétienne.

Il arrive de croiser l'image d'Épinal d'un Moyen Âge en totale rupture avec son passé antique, et pourtant, le propos tenu par les penseurs et les Pères de l'Église la dément totalement. Il y a dans ces écrits une conscience de la nécessaire inscription dans une temporalité, et d'une grande lucidité induite par l'expérience. Comme le souligne Saint Augustin, « les sciences des infidèles ne renferment pas uniquement des fictions superstitieuses et des fables, des prescriptions onéreuses et vaines, que nous devons tous fuir et détester, en nous séparant de la société païenne sous la conduite du Christ. Elles

45 *Oeuvres complètes de Saint Augustin*, « *De Doctrina Cristiana* », Chap.XL traduites pour la première fois en français sous la direction de M. Raulx, Tome IV, Bar-le-Duc, 1866.

contiennent aussi ce que les arts libéraux ont de plus propre à servir la vérité, d'excellents préceptes des moeurs, quelques vérités relatives au culte d'un Dieu unique⁴⁶.» Ce constat pragmatique s'applique non seulement aux connaissances mais également au système politique, à l'administration en général telle que pratiquée sous l'Empire romain christianisé : « en brisant tous les lieux qui l'attachaient à leur société perverse, le chrétien doit enlever ces richesses pour les faire servir à la juste cause de la diffusion de l'Évangile ; il doit aussi leur ravir, autant que possible, leurs vêtements de prix, c'est-à-dire ces institutions humaines qui répondent aux nécessités de la vie sociale, à laquelle nous sommes astreints ici bas, pour les convertir en des usages chrétiens⁴⁷.»

La pensée augustinienne, dont découle en ligne directe l'entreprise de Grégoire le Grand, a été très clairement résumée par Yves Lefèvre⁴⁸ dans son article « Le Liber Floridus et la pensée encyclopédique au Moyen Âge » : « en incitant les chrétiens à tirer parti des sciences que leur a transmises l'Antiquité profane, en apprenant à les connaître, l'objectif est de mettre ces connaissances au service d'une culture proprement chrétienne, et d'acquérir une instruction assez forte pour atteindre à une meilleure interprétation de l'Écriture sainte, de la Parole de Dieu⁴⁹», incitant de fait à multiplier les écrits théologiques mettant l'antique au service du chrétien, et ouvrant par là la future voie de l'encyclopédisme médiéval (dont nous allons reparler de manière plus détaillée ci-après).

b - La question de l'origine des monstres, *De Civitate Dei* : de l'humain dans l'inhumain ?

Une fois posée la question de la reprise des motifs et du savoir antique, en tant que pierre indispensable à l'élaboration de la pensée chrétienne et à la compréhension de ses textes, il convient de se pencher sur la figure du monstre elle-même, qui porte en elle une bonne partie de ce paganisme et des superstitions qui l'accompagnent.

Dans un premier temps, il est intéressant de noter un changement d'objet quant à l'étude de la figure du monstre. En effet, Saint Augustin abandonne dans *La Cité de Dieu* toute prétention à l'élaboration d'une définition (entreprise reprise par l'ensemble des penseurs

46 Ibid.

47 Ibid.

48 LEFEVRE (Yves), « Le Liber Floridus et la littérature encyclopédique au Moyen Âge », in *Liber Floridus Colloquium : papers read at the International meeting held in the University library Ghent on 3-5 September 1967*, éd. par Albert Derolez, Ghent, E.Story-Scientia, 1973

49 Ibid.

antiques et compilateurs grecs comme latins). Comme le constate Jean Céard, « des divers termes latins que lui propose le latin (*monstrum, ostentum, miraculum, [prodigium]*), Saint Augustin n'emploie couramment que *miraculum* et *monstrum*⁵⁰», termes relativement neutres pour les latins antiques⁵¹, qui expriment simplement l'étonnement face à quelque chose, renvoyant par là aux infinitifs dont ils sont issus : « *monstrare* » - montrer, indiquer, et « *mirari* » - s'étonner, admirer. Il évince par là toute connotation positive ou négative et s'inscrit de fait dans la lignée des travaux pliniens, qui posent l'admiration comme la nécessaire position à adopter face à un phénomène nouveau ou incompréhensible. Jean Céard par ailleurs met en parallèle cette curiosité évoquée avec le passage du *De vera Religione*⁵², dans lequel Saint Augustin analysait déjà cette admiration comme « le fruit d'une vertu », la curiosité, qui « n'a d'autre fin que la joie qui naît de la connaissance des choses⁵³ », et qui constitue l'art de rester disponible à la diversité constante du monde sans laisser « s'émousser en soi l'étonnement par le fait de l'habitude ou sous l'influence d'une science qui se croit capable d'enfermer dans la limite de ses définitions et de ses explications une telle merveille⁵⁴.»

La neutralité des termes posée et sa réflexion motivée par une curiosité toute plinienne, Saint Augustin cherche donc à retracer le parcours de la figure du monstre à travers les auteurs antiques, mais en tentant de concilier plus ou moins leurs thèses avec les textes bibliques, notamment la Genèse, allant parfois jusqu'à effacer celles qu'il n'arrive pas à intégrer à son argumentaire⁵⁵.

Il est à noter que si Saint Augustin cite certains monstres tels que les sciapodes, les cynocéphales ou encore les hommes sans cou, et semble donc concentrer son propos sur les monstres biologiquement humains (difformité, manque, hybridité), il ne pose pas véritablement de distinction entre les diverses monstruosité (biologiques et observables au quotidien, hybrides ou rares et mythiques). Il se contente d'évoquer le monstre dans sa généralité, en opposition avec l'homme qu'il définit comme être animé, raisonnable et

50 Céard, Chap.I in *La nature et les prodiges*, cit., p.21

51 Jean Céard cite ici H.-I Marrou, *Saint Augustin et la fin de la culture antique*, Paris, E.de Boccard, 1952, 2^eéd., a indiqué qu'il n'y a pas à proprement parler de terminologie augustiniennne, p.642, n.18

52 Saint Augustin, *De vera Religione*, XLIX, 94, PL XXXIV, col.164

53 Ibid. « *et omnis illa quae appellatur curiositas quid aliud quaerit quam de rerum cognitione laetitia* »

54 Ibid.

55 C'est le cas de la divination chez Cicéron par exemple

mortel⁵⁶, car son propos sur le monstre sert plutôt une démonstration théologique qu'une analyse tératologique. Ce qui explique la remarque de Jean Céard à ce propos : « réels ou non, ces êtres [monstrueux] ne lui sont pas inutiles et il ne craint pas de dire [...] que leur existence ne lui semble pas absurde », dans la mesure où « ils concourent à varier encore cette diversité de l'univers qui est nécessaire à sa beauté harmonieuse ; mais encore ils aident à affermir la thèse selon laquelle l'apparition d'un être monstrueux ne saurait être tenue pour une erreur de la nature⁵⁷.»

Cette thèse, que nous allons donc analyser, semble reprendre celles des auteurs antiques ayant étudié le sujet. En effet, Saint Augustin initie son propos par une contemplation du « spectacle de la création⁵⁸» divine, qui lui permet d'affirmer que cette profusion constitutive du monde ne s'est pas faite sans règles, mais qu'il est difficile pour un non-initié⁵⁹ ou pour un ignorant de les percevoir. Ainsi Dieu est-il à l'origine de l'ordre du monde et seul un regard aussi immense que le sien est capable de saisir l'ensemble de la mosaïque qu'il a formée. Une fois posé Dieu comme origine de tout, Saint Augustin reconsidère la pensée aristotélicienne sur le monstre, qui le pose non comme un être contre-nature mais comme un être naturel issu d'une branche inhabituelle du cours de la nature. Cependant, il en modifie légèrement l'argumentaire, introduisant la figure de Dieu en maître de la nature. Selon lui en effet, le monstre n'est pas contre-nature, mais différent du cours naturel de la nature dans la mesure où rien ne peut se produire contre Dieu, le monstre est forcément une création divine. Jean Céard résume assez bien l'idée d'Augustin ainsi : « Ces monstres [...] font partie du monde et concourent à sa beauté, ils n'apparaissent en rien comme des châtiments ; même si nous ne pouvons pas dire pourquoi Dieu les a créés, nous devons continuer à l'en dire créateur et nous refuser, par honte d'avouer notre ignorance, à les

56 Saint Augustin, *La Cité de Dieu*, XVI, 8

57 Céard, Chap.I in *La nature et les prodiges*, cit., p.27

58 Saint Augustin, *La Cité de Dieu*, XXII, 24

59 Saint Augustin fait ici écho à son *De Ordine*, I, 1, 2, C.S.E.I., I.XIII, p. 122, 7-18, trad. R. Juvet, où il compare l'univers à une mosaïque dont une personne à la vue courte aurait du mal à saisir l'ensemble du dessin : « A ce propos, si un homme avait la vue si courte que, sur le pavé de mosaïque, il n'embrassât du regard rien de plus que le dessin d'un seul carreau, il accuserait l'ouvrier d'ignorer l'ordre et la composition ; il s'imaginerait en effet qu'on a brouillé les cubes entre eux et que de là vient qu'on ne peut saisir d'ensemble les divers dessins devant s'adapter les uns aux autres pour former un seul tableau. Or, ce n'est pas autre chose qui arrive aux hommes sans culture : ne pouvant, à cause de la faiblesse de leur esprit, embrasser et comprendre l'adaptation réciproque et le concert des êtres de l'univers, ils s'imaginent, dès que quelque chose les choque et parce que cela revêt une grande importance à leurs yeux, qu'il règne un grand désordre dans la nature ». On peut également y voir un écho au *De Divinatione*, Livre II, 28, 61 de Cicéron où ce dernier évoque l'hypothèse selon laquelle l'ignorance humaine serait la raison qui nous ferait reconnaître ou attribuer le nom de *portentum* dans un fait nouveau et inconnu

appeler erreurs de la nature⁶⁰.»

Ce constat établi, il en vient à s'interroger sur l'origine des monstres, qu'il aborde au travers de la question de la descendance du premier homme, à savoir, le crime commis par le fils d'Adam, Caïn, envers son frère, Abel. Saint Augustin explique ainsi que le monstre, dans ses « déféctuosités » n'a d'autre sens que de « manifester le caractère pénal de notre condition mortelle⁶¹ » (Augustin semble considérer le monstre biologique, et non le monstre mythique). C'est pourquoi les monstres auraient survécu au Déluge - qui a renouvelé le peuplement de la terre -, et continué à se manifester en naissant dans le monde humain. Il cherche ensuite au chapitre VIII du livre XVI de *La Cité de Dieu*, à étendre cette raison à l'ensemble de ce que Pline nomme « nations étrangères » : « la raison qu'on donne des naissances humaines monstrueuses parmi nous, peut aussi expliquer la monstruosité de certains peuples. Dieu, en effet, créateur de tous les êtres connaît le lieu et le temps où il faut ou a fallu qu'un être fût créé, parce qu'il sait de quelles parties semblables ou diverses tisser la beauté de l'univers. Mais qui ne peut en considérer le tout est choqué par ce qui lui semble la difformité d'une partie du moment qu'il ignore à quoi elle s'accorde et se rapporte⁶² ». De fait, s'il semble apporter une solution au pourquoi de l'existence de tels peuples, il n'apporte pas plus d'informations quant à ces derniers et clôt le débat en reprenant l'excuse de l'ignorance de certains pour passer au-delà des questions théologiques qui pourraient être suscitées par son propos.

Quant à leur humanité, elle semble aller de soi au motif de leur origine commune avec le premier homme ; pour ce qui est de la question de l'âme chez le monstre, elle ne fait pas encore partie des préoccupations de l'époque, on suppose donc que l'accès aux sacrements va de soi (en tout cas chez le monstre biologique), même s'il n'en est nulle part fait mention.

Enfin, pour tendre un dernier pont entre les croyances païennes et la pensée chrétienne, il évoque au chapitre XXII du livre 19, qui traite de la résurrection après la mort, la résurrection des monstres, qui rejoint celle du commun des mortels et aboutit à une beauté complète : « ainsi donc, cette difformité qui résulte de la disproportion des parties du corps disparaîtra, lorsque le Créateur, par des moyens connus de lui, suppléera à ce qui manque ou ôtera le superflu », « la foi nous assure, il est vrai, que dans l'autre vie aucun des défauts de notre corps ne paraîtra plus⁶³ ».

60 Céard, Chap.I in *La nature et les prodiges*, cit., p.28

61 Saint Augustin, *Cité de Dieu*, XXII, 19

62 Ibid, XVI, 8

63 Op.cit, XIX, 18

Si de grandes zones d'ombre subsistent quant à la pensée du monstre chez Sainr Augustin, il a cependant le mérite de poser une question essentielle : d'où viennent les monstres et y a-t-il de l'humain en eux ? Cette interrogation semble constituer le point de bascule entre Antiquité et Moyen Âge, dans la mesure où l'on passe de la distinction monstre/prodige à humain/inhumain, et que l'on en vient à l'inclure dans la pensée chrétienne, ce qui conduit à s'interroger sur la place de ce monstre en société en tant qu'humain et non plus sur sa signification comme on pouvait le faire dans l'Antiquité dont, on le rappelle, les interrogations concernaient sa nature ou sa contre-nature avec Aristote, sa signification avec la divination chez Cicéron et l'intérêt qu'il suscitait avec Pline.

2) La sauvegarde du païen par sa christianisation, ou comment la compilation fait émerger de nouvelles interrogations : Isidore de Séville

Isidore se joint, deux siècles plus tard, à l'entreprise initiée par Saint Augustin et dans le même temps que les missions de Grégoire le Grand, mais par la reprise d'un genre prisé par les anciens afin de conserver le patrimoine légué par ces derniers.

a – La compilation, un genre nouveau ?

- Le fait compilatoire, une hérésie⁶⁴ ?

La question de la compilation est centrale au début du Haut Moyen Âge. En effet, le premier christianisme est plutôt méfiant quant à la recherche du savoir et de la connaissance dans le monde. Celle-ci se rattache en effet à l'épisode du péché originel qui est péché de connaissance ; par ailleurs le principe de rassembler des sommes de connaissances antiques et donc païennes peut paraître dangereux. Toutefois la finalité théologique finit par l'emporter, car ce « rassemblement des savoirs [...] répond à une finalité théologique, celle de compléter l'intelligence de l'Écriture par la connaissance du monde créée⁶⁵».

De plus, la compilation de ce savoir ancien et païen est en général réalisée par des clercs et pour des clercs, déjà éclairés par la parole divine ou en formation, et ne risque donc pas de se répandre, en tout cas moins aisément, chez le laïc.

64 BEYER DE RYKE (Benoît), article « Le miroir du monde : un parcours dans l'encyclopédisme médiéval », in *Revue belge de philologie et d'histoire*, tome 81, fasc. 4, 2003.

65 Ibid. p.1

- Une tradition ?

Une nouvelle fois, le Haut Moyen Âge n'est pas une période d'innovation. En effet, la compilation aboutissant au principe encyclopédique est une création toute antique, dont les œuvres d'Aristote, Varron, Pline, Suétone et bien d'autres témoignent. « L'Occident médiéval reprend [seulement] en le christianisant, ce projet de compilation et d'ordonnement de l'ensemble des connaissances⁶⁶. » Les historiens définissent deux périodes de l'encyclopédisme médiéval qui engendrent de fait le phénomène de compilation : « une première qui va de 500 à 1200 environ et qui est marquée par le souci de rassembler et de transmettre ce qui reste de l'héritage antique en un temps de pénurie philologique ; une seconde, grosso modo de 1200 à 1500 qui [...] est caractérisée par la volonté de donner accès à l'ensemble du savoir⁶⁷ » et le tri du savoir amassé.

Celle qui nous intéresse donc est la « première période [...], placée sous le signe de la transmission, dans un contexte culturel pauvre, de ce qui reste de l'héritage gréco-romain⁶⁸. »

b - Isidore de Séville et les *Etymologiae*

- L'entreprise de sauvegarde du païen

On considère que la littérature encyclopédique du Moyen Âge naît véritablement avec l'œuvre d'Isidore de Séville, « du besoin de fournir aux clercs les connaissances acquises par les anciens pour leur permettre d'atteindre une culture capable de leur faire parfaitement comprendre l'Écriture sainte⁶⁹. » Pour ce faire, « Isidore a réuni une collection d'extraits des auteurs de l'antiquité païenne et chrétienne, collection destinée à sauver et à divulguer l'essentiel du trésor intellectuel que représentait sa riche bibliothèque⁷⁰. »

Afin de saisir au mieux la pensée isidorienne, nous avons entrepris de traduire (ANNEXE I)⁷¹, les chapitres du livre XI des *Etymologiae* concernant le monstre, à savoir le chapitre IV intitulé « *De Portentis* » et le chapitre V, « *De Transformatis* ». Ces derniers sont assez révélateurs de la pensée médiévale en cours d'élaboration au Haut Moyen Âge quant à la figure du monstre, et permettent de tracer un parcours relativement fidèle de la pensée antique monstrueuse - à l'inverse d'Augustin, qui dans *La Cité de Dieu*, traité théologique,

66 Ibid. p.2

67 Ibid. p.1

68 Ibid. p.2

69 DEROLEZ (Albert), article « Un colloque sur le « *Liber Floridus* », in *Scriptorium*, Tome 21 n°2, 1967. p.308

70 Ibid.

71 Les traductions que nous allons proposer sont consultables en ANNEXE I

manipule la pensée antique pour servir son argumentation) -, en reprenant aussi les figures d'Aristote, Cicéron et Pline l'Ancien, qu'il complète cependant avec de nombreux autres auteurs de différents genres. Nous devons par ailleurs noter à ce propos qu'Isidore se calque sur le modèle des compilateurs antiques, ne cachant rien des sources et emprunts massifs qu'il fait à certains auteurs, qu'il nomme expressément : Varron⁷², Lucain, Cicéron, Pline l'Ancien, Virgile, Lucain, Ovide..

Isidore retrace donc dans ses premières propositions le parcours des penseurs dont nous avons précédemment évoqué le travail. Nous en avons reproduit le schéma :

§1 - Varron et à travers lui la pensée aristotélicienne, relus par Saint Augustin : « Varron dit que les *portenta* sont l'ensemble des êtres dont la naissance est apparemment contre-nature ; mais ils ne sont pas contre-nature, parce qu'ils produisent par la volonté divine, la volonté du Créateur » ;

§2-3 - fin de la pensée aristotélicienne et augustinienne : Un « prodige » (*portentum*), donc, n'est pas contre-nature, mais « contre » ce que nous considérons « Nature » ;

+ citation textuelle de Cicéron (*De Divinatione*, I, 42, 93, reprise du *De Natura Deorum*, II, 3, 7) : « les « prodiges » (*portenta*), les « phénomènes » (*ostenta*), les « monstres » (*monstra*) et les « créatures » (*prodigia*) sont appelés ainsi parce qu'ils semblent respectivement annoncer (*potendere*), manifester (*ostendere*), montrer (*monstrare*) et prédire (*praedicare*) quelque chose de futur » ;

§4 - du pur Cicéron, écho sans appel au *De Divinatione* ;

§5 - exemple classique d'un enfant hybride né d'Alexandre, lui annonçant sa mort prochaine ;

§6 - passage pour le coup inédit et de la main d'Isidore, distinction faite entre le monstre « *portentum* » et le monstrueux, « *portentuosus* », qui vient apporter des précisions qui n'existaient pas chez les Anciens. Le monstre subit une « transformation complète », à l'inverse du monstrueux qui « indique une légère altération » de l'être, comme une difformité par exemple.

Ce §6 est assez intéressant, dans la mesure où l'apport que fait Isidore n'est pas dénué de sens. En prolongeant à l'aide du suffixe « *-osus* » (qui a le sens de « qui a un caractère ») le terme latin de « *portentus* », il fait naître une distinction qui permet de distinguer le monstre

⁷² Varron est très souvent repris par les auteurs médiévaux, car il est considéré comme le principal commentateur d'Aristote.

(le vrai monstrueux, mythologique), du monstrueux minime, que l'on peut rencontrer dans la réalité (difformité, gémellité, anomalie en tout genre voire hybridité). Cependant, cette distinction semble disparaître dans les paragraphes successifs, qui donnent lieu à une énumération successive de monstres.

De fait, au-delà de cette remarquable innovation, qui induit une classification beaucoup plus claire que celles établies par ses prédécesseurs, nous ne notons que peu de changements dans la reprise au mot près des auteurs antiques. Cependant, cette entreprise de compilation contient des éléments qui nous laissent penser qu'Isidore a malgré tout orienté son propos - plus subtilement qu'a pu le faire Saint Augustin -.

- Une volonté d'inclusivité : la christianisation du savoir

Si le chapitre V « *De Transformatis* » - constitué de trois uniques paragraphes, chacun consacré à un exemple de transformation complète - ne semble pas orienté, le chapitre IV consacré aux monstres et intitulé « *De Portentis* » permet de constater un changement dans la manière de rapporter le propos, c'est pourquoi il nous semble ici que nous pouvons de nouveau convoquer, non pas le terme d'*innovation* mais bien celui d'*ingéniosité*.

En effet, si Isidore compile pour sauvegarder une mémoire, il est cependant conscient que cette dernière représente un danger pour la religion chrétienne. Aussi s'appuie-t-il sur la doctrine augustinienne et ses principes avec une grande minutie de lexicographe, tout en s'appliquant à nuancer ou à expliquer chaque reprise d'auteur antique, afin de faire comprendre par le prisme chrétien la pensée antique et, inversement, de faire passer le bestiaire et les croyances païennes dans le temps chrétien. L'exemple le plus évident est la première proposition du « *De Portentis* », qui au-delà de constituer « première définition médiévale de la monstruosité⁷³ » est assez révélatrice :

« §1 - Varron* dit que les *portenta* sont l'ensemble des êtres dont la naissance est apparemment contre-nature ; mais ils ne sont pas contre-nature, parce qu'ils se produisent par la volonté divine, et la volonté du Créateur est la nature de toute chose créée ; c'est pour cette raison que les païens eux-mêmes appellent Dieu tantôt nature, tantôt dieu⁷⁴. »

73 LECOUTEUX (Claude), *Les monstres dans la pensée médiévale européenne*, Paris, Presses de l'Université Paris Sorbonne, 1993, p. 10.

74 Traduction proposée en ANNEXE 1

La reprise textuelle de Varron reprenant Aristote - influencée par la lecture augustinienne -, permet d'inscrire la figure du monstre comme œuvre de la nature, est ainsi agrémentée d'une explication sur le modèle de pensée païen « *unde ipsi gentiles Deum modo naturam, modo deum apellant*⁷⁵ », faisant apparaître un premier pont entre paganisme et christianisme.

De plus, s'il reprend avec application et minutie les auteurs anciens, il raccourcit plus encore les descriptions que ces derniers élaboraient, les réduisant à deux ou trois lignes (ANNEXE I). C'est désormais le fait même de la production du monstre qui est digne d'intérêt, et non plus leur constitution détaillée qui fascine.

- Une attitude critique naissante : croire à l'existence des monstres ?

En effet, si Isidore adopte la compilation et donne l'impression, à l'instar de Pline ou des auteurs du siècle, de traiter pêle-mêle monstres biologiques et légendaires, il n'en reste pas moins que son propos se révèle catégorisé, comme l'indique la distinction entre le chapitre IV « *De Portentis* » et le « *De Transformatis* », qui traitent tous deux de la monstruosité, l'une liée à la naissance, l'autre engendrée par punition divine ; il aussi et surtout plus réfléchi que celui de ses prédécesseurs, hypothèse que nous avons évoquée plus haut quant à la distinction entre « *portentum* » et « *portentuosum* ».

De plus, si Aristote s'est interrogé sur la place du monstre dans la nature, Cicéron sur sa dimension prodigieuse et divinatoire, Pline l'Ancien sur la façon de le percevoir ou encore Saint Augustin sur la question de son origine et de son humanité, Isidore semble suggérer, par son travail de compilation, une question qui va motiver l'ensemble des travaux qui suivront : doit-on croire à l'existence des monstres et si oui, de quels monstres s'agit-il ? En effet, dans la pensée antique, les Anciens admettaient l'existence du monstre mythique comme celle du monstre biologique sans distinction, si ce n'est celle de la réaction à la manifestation (plus ou moins positive, comme l'indiquent les lois évoquées précédemment). Les réflexions nées de ce constat ne remettaient guère en question cette existence : nous l'avons déjà relevé, les doutes émis par Aristote n'ont été que peu voire pas pris en compte par les autres penseurs.

Cette question semble parcourir l'ensemble de son propos. Elle transparaît notamment

75 Texte latin servant de support à la traduction de l'ANNEXE 1

à travers des remarques critiques ou des compléments d'informations. Ainsi, au §3, Isidore de Séville précise « tel est le sens propre de ce dernier mot [il s'agit du terme « *monstrum* » pour désigner une apparition ou un signe] qui cependant est dénaturé par l'emploi abusif qu'en font un grand nombre d'écrivains ». De même au §14, il note : « Mais ceux qui interprètent mal les saintes Écritures croient à tort que les anges prévaricateurs s'uniront avec les fils des hommes avant le Déluge et que de cette union-là naîtront les géants ». La dénonciation de l'inculture de certains est certes reprise de Saint Augustin, mais il ne lui assigne pas la même finalité : il ne s'agit pas de faire admettre l'existence de tous les monstres mais bien de critiquer l'invention de monstres supplémentaires par une mauvaise lecture des Écritures.

Certains mots ou expressions traduisent également sa volonté de nuancer la croyance, voire de la démythifier. Si le verbe « *fingere* » (« imaginer », « inventer faussement »), récurrent sous sa plume, traduit suffisamment le recul critique d'Isidore de Séville face à certaines croyances, il prend soin d'employer dans le contexte proche un lexème ou un syntagme fonctionnant dans un rapport d'antonymie avec *fingere*. Ainsi, après avoir évoqué au §30 les origines du mythe des trois sirènes (« *Sirenas tres fingunt fuisse* »), il ouvre le § 31 sur le syntagme adversatif « *secundum veritatem autem* » (« mais en vérité »), qui permet de reléguer définitivement les trois sirènes dans l'espace du mythe. Au §33, c'est l'emploi de l'adjectif « *inrationabilis* » dans « *fingunt et monstra quaedam inrationabilium animantium* » qui joue ce rôle à propos de Cerbère, « doté de trois têtes : par celles-ci on désigne les trois âges à travers lesquels la mort dévore l'homme, c'est-à-dire l'enfance, la jeunesse et la vieillesse. »

D'autres tournures, qui semblent en grande partie purement rhétoriques et détachées (et ce lié à l'emploi d'une P3 impersonnelle propre à rapporter des faits) §3 « *portenta dicta* » (sont dits monstres), §4 « *videntur* » (sont vues), §7 « *portenta sunt* » (sont considérés comme monstres/ sont monstres... ») ou encore §16 « *dictos cyclopes* » (sont dits Cyclopes), §19 « *dicuntur* » (on raconte), §34 « *dicunt* » (on dit que) ; certaines cependant, participent également de la remise en question de certaines manifestations monstrueuses, en présentent des nuances qui font douter de la neutralité de l'auteur. C'est le cas par exemple §31 « *fictae sunt* » (on imagine que) et § 33 « *fingunt* » (on imagine) où Isidore utilise par deux fois le verbe « *fingere* » – dont le PPP « *fictum* » a donné notre terme « fiction » ; ou encore de la distinction de groupes qui partagent une opinion par rapport à une légende ou son explication, c'est le cas du §33 « *quem quidam ideo dictum Cerberum putant* » (certains pensent qu'il a été

nommé « Cerbère ») ou encore §2 du « *De Transformatis* » « *[qui] confirmant* » (certains qui confirment), opinion qui reste ouverte à la discussion et qui illustre un détachement par rapport à celle qui pourrait être la sienne.

Ainsi Isidore semble-t-il s'employer, dans sa bi-partition du phénomène monstrueux, dans son vocabulaire (*portentum/portentuosum*) ainsi que dans les tournures employées et ses brèves descriptions de monstres, à suggérer au lecteur de démêler le vrai du faux des mythes païens, de chercher à concevoir la pensée antique non comme une hérésie, mais comme un fondement de pensée dont ses contemporains sont héritiers ; mais aussi et surtout d'envisager une possible nuance dans le fait de prendre les écrits à la lettre pour, en quelque sorte, se dépêtrer de la superstition.

Si cette mise en réflexion de la figure du monstre et les réflexions qui en sont nées chez Augustin et Isidore de Séville semblent purement théoriques et réservées aux élites éclairées (les laïcs n'ayant que peu ou pas accès à ces textes par leur analphabétisme, leur pauvreté mais également leur statut, certains ouvrages étant réservés aux clercs), il n'en reste pas moins que les interrogations plus ou moins suggérées se révèlent d'une importance essentielle pour les siècles suivants, qui trouvent dans leurs écrits un ancrage aux « débats sur le statut ontologique, juridique et spirituel des monstres⁷⁶ ».

Se détache des œuvres et des auteurs de la période étudiée, du IV^e au début du VII^e siècle, une tentative d'inclusivité de la part des chrétiens quant au savoir antique païen et à ses croyances que nous avons analysés au début de notre étude, attitude qui semble radicalement trancher avec la tradition romaine. On cherche désormais à penser le monstre, il est un objet de réflexion à part entière qui pousse à s'interroger, sur les croyances comme sur la société. Les auteurs antiques ainsi que leurs méthodes - le fait compilatoire et la littérature encyclopédique - sont repris presque en totalité, bien qu'il faille nuancer cette idée dans la mesure où il est indéniable que les auteurs du Haut Moyen Âge ont apporté des modifications plus ou moins importantes dans leurs textes et fait émerger des interrogations inédites. Force est de constater cependant qu'il n'y a donc pas de véritable rupture lors du passage de l'Antiquité au Haut Moyen Âge : « les épisodes de la littérature savante comme certains

76 Van der Lugt, « L'humanité des monstres et leur accès aux sacrements dans la pensée médiévale » p.5

mythes païens [connaissant] finalement un passage sans heurt véritable [et] sans évacuation brutale⁷⁷.» Toutefois, nous allons constater dans la suite de notre étude que cette période n'est que transitoire et que la figure du monstre change peu à peu de statut, à force de reprises certes, mais également du fait de la montée en puissance de l'Église, qui trouve en elle un instrument de pouvoir puissant.

PARTIE III – LE MONSTRE COMME OBJET DE POUVOIR, CLÉ DE COMPRÉHENSION DE LA SOCIÉTÉ OCCIDENTALE AU HAUT MOYEN ÂGE (DÉBUT VII^e-VIII^e)

Les VII^e et VIII^e siècles marquent un véritable tournant dans l'histoire de la pensée du monstre. En effet, à mesure que le pouvoir de l'Église s'accroît et que la christianisation des marges progresse, le monstre perd petit à petit son statut d'objet de réflexion permettant l'inclusion du païen pour se muer, entre les mains de l'Église, en véritable objet de pouvoir. Cette instrumentalisation se lit dans les textes contemporains, à travers une remise en question du monstre dans la croyance et son utilisation à des fins de manipulation et de contrôle en politique.

A) *Le Liber Monstrorum de diversis generibus* : œuvre de curiosité ou témoin d'une pensée nouvelle ?

On sait assez peu de choses sur le *Liber Monstrorum de diversis generibus*. Franco Porsia⁷⁸, auteur de l'édition sur laquelle nous nous sommes appuyés pour traduire le texte latin, s'interroge sur l'auteur, et attribue possiblement cet ouvrage au saxon Aldhelme de Malmesbury. Mais cette attribution reste incertaine, dans la mesure où l'unique témoignage de l'époque se trouve chez Grégoire de Tours⁷⁹, qui fait écho à l'existence de ce livre et l'attribue à un roi fictif de la légende de Beowulf ; et que le seul contemporain de Porsia qui ait écrit quelques lignes sur le *Liber Monstrorum*, Edgar de Bruyne, n'a pas proposé

77 VOISENET, Chap.4 « Une certaine nouveauté » in *Bestiaire chrétien, L'imagerie animale des auteurs du Haut Moyen Âge*, coll. Pierre Bonnassie, Toulouse : Presses universitaires du Mirail, 1994

78 ANONYME, *Liber Monstrorum de diversis generibus*, introduzione, edizione, versione e commento a cura di Franco PORSIA, 1^{ère} éd. Dedalo Libri, Bari, 1976 ; 2^{nde} éd. Liguori Editore, Napoli, 2012.

79 Grégoire de Tours, *Historia Franca*, III, 3 attribue cet ouvrage au roi Chocilaicus, oncle du héros Beowulf, connu pour ses combats livrés contre de nombreux monstres.

d'attribution mais simplement une localisation et une datation plutôt floue : « C'est à un Irlandais ou à un Anglo-Saxon du VII^e ou du VIII^e siècle qu'est dû le *Liber Monstrorum de diversis generibus* »⁸⁰.

La forme de cet ouvrage également suscite des interrogations. D'un point de vue générique, il se présente comme une sorte d'« encyclopédie systématique⁸¹ » des monstres, faite d'une accumulation de notices sur le sujet empruntées çà et là à l'ensemble des compilateurs médiévaux d'Occident médiéval, reprenant eux-mêmes les textes des auteurs anciens, quel qu'en soit le genre. Cependant, elle se détache du lot des compilations de l'époque par des caractéristiques singulières : catégories étranges, monstres décrits, préambules et prises de positions insolites, qui semblent totalement rompre avec l'héritage encyclopédique antique et isidorien.

Cet ouvrage se signalant au sein de la littérature de l'époque, par son thème tout d'abord – le *Liber Monstrorum* semble être le seul à reprendre le thème du monstre aux VII^e-VIII^e siècles – ainsi que par ces étonnantes caractéristiques, nous avons entrepris de l'étudier, et d'en produire par la même occasion une traduction française (proposée en ANNEXE II), ce qui n'avait pas encore été entrepris. Aussi, le développement que nous proposons est-il le fruit de la comparaison point par point que nous avons réalisée et de ce que nous avons constaté des enjeux auxquels est soumise la figure du monstre à cette époque.

1) Une tripartition inédite

L'auteur du *Liber Monstrorum* organise son encyclopédie en trois livres : le premier livre « *De Monstris* » - des monstres - s'ouvre sur un prologue suivi de 57 chapitres, traitant chacun d'un monstre et se clôt sur un épilogue ; le deuxième, « *De Beluis* », qui comprend un prologue et 35 chapitres, décrit – souvent sous une apparence monstrueuse – les bêtes féroces et quelques hybrides ; enfin le troisième « *De Serpentibus* », composé de 24 chapitres et d'un épilogue traite exclusivement des serpents et dragons de la littérature gréco-romaine. Cette tripartition entre monstres, bêtes et serpents semble s'inscrire totalement en rupture avec les catégorisations précédentes⁸².

80 DE BRUYNE (Edgar), *Etudes esthétiques médiévales*, v.I, Biblio Evolution humanité, préface de Maurice de Gandillac, p.136

81 Ibid.

82 Aristote faisait une distinction entre ce qui existe, les monstres biologiques, et ce qui n'existe pas, les monstres improbables tels que les hybrides. Pline proposait une classification allant du plus général, l'homme, au plus particulier, le monstre. Quant à Isidore de Séville, il distinguait au sein des monstres ceux qui étaient nés monstres – cette catégorie comprenant les *portenta*, monstres totaux, et les *portentuosa*,

En effet, le premier livre traitant des monstres aborde pêle-mêle les êtres anormaux biologiquement (jeune fille d'une taille démesurée §13, hermaphrodites §1, femmes à barbe § 22), les peuples aux moeurs étranges ou qui sortent de l'ordinaire (§26 des Cannibales, §30 des Noirs, §23 des Pygmées) et enfin les êtres mythologiques, hybrides et composites, homme-bête de naissance (§2 le roi des Géates : Hygelac, §10 des Onocentaures, §3 du Colosse, §5 des Faunes, §6 des Sirènes, §7 des Hyppocentaures...) ou devenus hybrides suite à une transformation (§14 Scylla). Le second livre quant à lui s'intéresse plutôt aux monstres de la famille des bêtes : sont ainsi regroupés un ensemble d'animaux exotiques de contrées éloignées tels que le lion §1, les éléphants §2, ainsi que certaines bêtes mythiques telles que Cerbère §14 ou la Chimère §11. Enfin le troisième propose une énumération des monstres de la famille des serpents et dragons.

Doit-on voir dans cette tripartition un tri opéré entre les monstres qui sont nôtres, admis dans l'humanité, parce qu'il est possible de croiser leur route (bien réels), ceux qui habitent les marges, aux limites du monde, qui effrayent car on ne les croise presque jamais – sauf dans les mythes anciens et les récits de voyages - (curiosités), et dans les derniers ceux qui effrayent partout et qui incarnent le mal (les monstres mythologiques) ? Difficile de le savoir, car l'auteur anonyme n'a pas donné plus d'indications et que l'ouvrage semble incomplet. En effet, nous avons remarqué que si le livre I comporte un prologue, des chapitres et un épilogue, ce n'est pas le cas du livre II auquel manque l'épilogue, et du livre III auquel manque un prologue.

De plus, cet ouvrage tout de même consacré aux monstres souffre d'une importante carence : le sujet principal, à savoir le monstre et la monstruosité n'ont droit nulle part à une définition explicite. Tout au plus trouve-t-on dans le prologue du livre I un semblant de définition par la négative : le monstre y est conçu comme ce qui diffère du genre humain « *ab humano genere* » qui, lui-même, n'est pas défini par l'auteur. L'on en revient donc à la non-définition inhérente à la figure monstrueuse dans l'Antiquité. Aussi, comment justifier l'élaboration de cette tripartition ?

2) Un catalogue exotique

S'il offre un paysage de 117 monstruosité issues pour la grande majorité de l'Antiquité, qui sont parvenues jusqu'à l'auteur par l'intermédiaire de compilateurs, comme

monstres par une légèrè altération – et ceux qui l'étaient devenus.

les latins Pline l'Ancien, Tite-Live ou le bestiaire intitulé *Physiologus*⁸³ par exemple, ou encore les médiévaux des débuts du Haut Moyen Âge tels que Saint Augustin ou Isidore de Séville, le *Liber Monstrorum de diversis generibus* propose également des notices monstrueuses singulières.

En effet, si cet auteur anonyme semble se contenter, à l'instar des précédents compilateurs de l'époque, d'énumérer et de décrire en quelques lignes les monstres concernés, il ne se contente cependant pas « de reproduire les figures monstrueuses de ses diverses sources, il innove aussi en la matière⁸⁴ ».

Cette innovation se lit dans la création de nouvelles figures monstrueuses, dont l'origine est double. Soit l'auteur, confronté à une notice dans laquelle le monstre répond à deux appellations, a décidé de la dupliquer, comme c'est le cas des monstre Stares (livre III, §4) et Céreste (livre III, §15) : un tel dédoublement conduit à agrandir considérablement le bestiaire. Soit l'auteur invente, à partir de lectures, ce qui semble être le cas par exemple des sirènes au §6 du livre I :

« Les sirènes sont des jeunes filles des mers qui trompent les marins avec leur magnifique apparence et leur chant caressant ; et du chef du nombril elles ont un corps de vierge, et sont en tout point semblables à l'espèce humaine, mais elles ont une queue couverte d'écailles de poisson qu'elles cachent toujours dans les flots tourbillonnants ⁸⁵.»

Jacques Voisenet l'a souligné, c'est sous la plume de l'auteur du *Liber Monstrorum* que les sirènes « apparaissent pour la première fois dotées d'une queue de poisson⁸⁶.» Selon lui, cet attribut nouveau pourrait s'expliquer par la combinaison de deux modèles, les sirènes décrites par Virgile (*Bucoliques*, VI, 75), mais également d'Homère (*Odyssée*, XII, 85-95, 120-125) et des représentations de tritons ou de néréides.

Comment interpréter cette innovation ? Soit, comme le suppose Jacques Voisenet, « ce type nouveau de la sirène qui s'affranchit du modèle antique de la femme-oiseau représente une sorte de libération de l'imaginaire après l'étroite tutelle exercée dans ce

83 Le *Physiologus* est un bestiaire chrétien du II^e ou IV^e siècle qui aborde, à la manière d'un traité d'histoire naturelle, les propriétés des animaux, oiseaux, plantes et minéraux, accompagnées de moralisations. Le *Liber Monstrorum* puise largement dans ses notices, notamment celles concernant certains monstres et animaux exotiques.

84 VOISENET, Chap.4 « Une certaine nouveauté » in *Bestiaire Chrétien*, p.269

85 Traduction proposée en ANNEXE II

86 Ibid. p.286

domaine par les clercs, durant les premiers siècles du Haut Moyen Âge, et montre l'ingéniosité certaine de son auteur qui a su combiner les textes dont il avait pu prendre connaissance⁸⁷ », ce qui serait l'indice d'un passage de la phase de réflexion, de récupération et de christianisation des débuts du Haut Moyen Âge à une phase beaucoup plus libérée, qui réemploierait ses motifs à des fins autres. Soit il s'agit d'une erreur de copie, ou encore d'une création personnelle, dont la curiosité et l'admiration des choses surnaturelles telles que les monstres que prônent Pline, Saint Augustin et Isidore serait à l'origine, aboutissant chez l'auteur à un engouement excessif qui l'enjoint à rallonger toujours plus la liste des êtres monstrueux par une compilation « compulsive » de tout ce qu'il a sous la main.

Au-delà des figures dédoublées et inventées, l'on peut également s'arrêter sur la décision de faire de l'exotisme comme un critère de monstruosité. Si nous nous en tenons au livre II, certains animaux exotiques peuplant les territoires encore peu connus ou assez sauvages (Lion §1, Éléphants §2, Hippopotames §9...) doivent être considérés comme monstres. Étonnante décision, dans la mesure où même Isidore de Séville distingue les animaux dans leur ensemble, exotiques ou non des monstres, dans deux livres distincts : les monstres sont abordés dans le livre XI des *Etymologiae*, le « *De hominum et portentis* », les animaux dans le livre XII « *De Animalibus* ». L'on ne peut exclure que l'auteur anonyme du *Liber Monstrorum* ait cherché à fusionner l'ensemble des connaissances des deux livres, mais l'hypothèse est peu probable dans la mesure où ces derniers ont un contenu assez différent, dans leur organisation comme dans les figures monstrueuses abordées.

Hypothèse déjà plus solide : l'auteur considère véritablement la bête et donc la bestialité comme une dérive monstrueuse, ce qui pourrait rejoindre notre étude de la monstruosité comme objet de pouvoir (que nous allons étudier un peu plus loin), visant à créer des images de contrôle, qui apeurent le lecteur voire le découragent dans ses déplacements quel qu'ils soient (de nuit, d'une ville à l'autre, d'un territoire à l'autre, mettant en avant la rupture entre la civilisation et le sauvage). Cette interprétation-ci justifierait également la présence de monstres mythologiques au milieu des animaux réels et exotiques du livre II, tels que l'Hydre de Lerne §7, la Chimère §11 ou Cerbère §14, dont l'exotisme tiendrait plutôt à leur éloignement géographique - Inde, Étrurie, Nil, Syrie, Mer Rouge - qu'à leur description, héritée de l'Antiquité.

87 Ibid.

3) Une volonté de remettre en question des croyances païennes ?

Il convient de s'arrêter sur les trois prologues de l'ouvrage. Celui qui figure en tête du livre I explique la finalité de l'ouvrage dans son ensemble ; les deux autres concernent spécifiquement le contenu des livres II et III. Nous les avons également traduits et renvoyons en ANNEXE II pour les consulter.

Le prologue général surprend dès les premières lignes. En effet, l'auteur prend le parti d'assigner à son catalogue une finalité pédagogique : il dit l'avoir écrit à la demande d'un interlocuteur qu'il tutoie dans le prologue⁸⁸, pour lui apprendre à faire preuve de recul critique par rapport aux divers récits qui circulent, et qu'il ne faut pas croire toutes les descriptions que lui-même va faire dans son ouvrage :

« Tu m'as interrogé sur les terres inconnues du monde et sur la crédibilité à accorder à un aussi grand nombre de monstres que l'ont dit peupler les régions cachées de la terre, les déserts, et les îles de l'océan [...] tu me demandais de décrire à cet effet les membres monstrueux des hommes, les horribles et innombrables espèces de bêtes féroces et les plus terribles sortes de dragons, de serpents et de vipères⁸⁹. »

C'est à cette fin qu'il entreprend, dans les deuxième et troisième paragraphes, un travail de sape du caractère crédible du propos sur le monstre, en employant dans les livres II et III, le terme de « *mendacia* » pour désigner les figures qu'il va étudier, qui signifie fictions/inventions, et rappelant l'inutilité de ce savoir. Seul le livre I semble en partie échapper à cette entreprise de sape du mythe, « *et de his primum eloquar quae sunt aliquo modo credenda et sequentem historiam sibi unus quisque discernat*⁹⁰ ».

Cette position étonne cependant, dans la mesure où comme nous l'avons évoqué plus haut, il semble se délecter de ces monstres au point d'en créer de nouveaux, de créer des catégories pour les classer et d'y consacrer un ouvrage entier. De plus, son propos semble être motivé par une certaine poésie, les termes employés renvoyant plutôt à la poésie élégiaque ou à un exercice rhétorique cherchant à placer des *topoi* - *ponto tenebroso, sideris, ventus tuae postulationis* - qu'à une encyclopédie supposée rassembler des notices compilées sur les monstres.

88 S'inscrivant dans la lignée des correspondances antiques, à la manière de ce que nous pouvons lire chez Épicure, Pliny le Jeune ou encore Sénèque.

89 Proposition de traduction ANNEXE II

90 « Je commencerai ainsi par parler de ceux qui sont, dans une certaine mesure, crédibles, le reste de la narration, chacun l'interprétera comme il voudra. »

Edgar de Bruyne constate cette ambivalence, l'auteur semble adopter, en reprenant certains codes et tournures de l'Antiquité, une position anti-mythologique qui a pour objectif de mettre en garde « contre le caractère fabuleux ou fictif des choses prodigieuses⁹¹ » et donc contre les monstres. La question suivante se pose : à quelles fins cet ouvrage a-t-il été rédigé et que servent ces descriptions de monstres qui ne doivent pas être prises pour argent comptant ? Est-elle représentative d'une évolution des mentalités aux VII^e et VIII^e siècles, ou est-ce seulement l'œuvre d'une pensée singulière en rupture avec son temps ?

Franco Porsia dans l'introduction de son édition du *Liber Monstrorum* estime que les choix de rédaction et de composition de l'auteur « révèle[nt] un chrétien non seulement doté d'une bonne culture classique, mais aussi déterminé [...] à dénigrer les contenus pour un principe de rationalité considéré comme « moderne » et libérateur d'un passé pesant⁹² », thèse qu'il étaye en rappelant le succès de cet ouvrage pour l'époque. Jean-Claude Schmitt quant à lui avance la thèse selon laquelle ce catalogue des monstres soulèverait une question philosophique et anthropologique : il pourrait être « un essai d'anthropologie décrivant tous les écarts possibles (fussent-ils « incroyables ») à la norme, pour mieux dire celle-ci, et finalement situer l'Homme dans la Nature⁹³. »

Il reste difficile, malgré ces hypothèses, d'affirmer ou non que cet ouvrage est représentatif de la pensée et des mentalités du siècle quant à la figure du monstre, mais toujours est-il que sa forme - une sorte d'encyclopédie assez particulière - ainsi que son fond - une mise en garde sur les croyances païennes et les figures monstrueuses - sont inédites pour l'époque et méritent d'être étudiées. L'exotisme que le *Liber Monstrorum* convoque, qui « illustre (...) l'éclosion dès cette époque de toute une littérature de imaginaire géographique et tératologique⁹⁴ », ainsi que la dimension critique de la figure monstrueuse qu'il fait apparaître, nous ont décidés à examiner les géographies monstrueuses parues à la même période, afin de comparer les manières d'écrire, de décrire et de concevoir le monstre dans le monde, dans l'optique d'en trouver des échos ou témoignages similaires.

91 De Bruyne (Edgar), *Etudes esthétiques médiévales*, p.136

92 Porsia, introduction de l'édition 2012 du *Liber Monstrorum* : « Rivela un cristiano non solo dotato di buona cultura classica ma anche determinato a [...] denigrarne i contenuti per un principio di razionalità stimata « moderna » e liberatrice da un passato ingombrante » p.100-101

93 SCHMITT (Jean-Claude), éd. *Liber Monstrorum de diversis generibus. Libro delle mirabili difformità*, éd. Corrado Bologna, Milan, Bompiani, 1997, in *Archives de sciences sociales des religions*, 48/2 (1979), p. 258-259 [en ligne sur Persee]

94 Ibid.

B) Les géographies monstrueuses, vers une décrédibilisation de l'imaginaire populaire ?

Les VII^e et le VIII^e siècles voient se développer, en parallèle du phénomène que représente le *Liber Monstrorum*, des géographies monstrueuses qui tout en se basant sur la littérature antique et sur des œuvres du début du Haut Moyen Âge – par exemple sur les livres XIII « *De Mundo et partibus* » et XIV « *De Terra et partibus* » des *Etymologiae* d'Isidore de Séville – ont contribué à faire apparaître une nouvelle cosmographie dont témoigne la *Cosmographie* d'Aethicus Ister. L'idée du monstre peuplant principalement les marges n'est pas nouvelle, elle se trouve assez tôt chez les antiques, des épopées homériques avec leurs contingents de monstres disséminés dans les îles et tout autour du monde Grec en Méditerranée, au *De Divinatione*⁹⁵ de Cicéron, où Quintus propose de voir une explication géographique dans l'apparition fréquente des prodiges. Entre les mains des auteurs du Haut Moyen Âge toutefois, la perspective change : dans leurs écrits, ceux-ci tendent à instrumentaliser le monstre, en le bestialisant, en jouant sur le sentiment de répulsion, de peur et de fascination qu'il peut inspirer, précisément parce qu'il hante les marges et enclaves de la terre.

On sait assez peu de choses sur Aethicus Ister, on ne le connaît que par quelques extraits d'une géographie romaine et d'une cosmographie qu'on lui attribue, dont la date est floue, quelque part entre le VII^e et le VIII^e siècle.

Nous n'avons malheureusement pas pu nous procurer l'ouvrage en question⁹⁶ durant l'année : traduire le manuscrit dans son entièreté aurait constitué un mémoire à part entière. Aussi, nous évoquerons en quelques lignes la thèse que nous devons avancer.

La *Cosmographie* d'Aethicus Ister a fait l'objet de nombreuses interprétations, et ce à cause de l'aspect ironique et parodique de son propos. Nous avons l'intention de l'étudier à la manière du *Liber Monstrorum*, afin de tenter de saisir les enjeux de cette ironie, afin d'étudier la manière dont l'Église, sa doctrine et ses représentants ont pu instrumentaliser la figure du monstre depuis l'Antiquité, en employant cette fois-ci le monstre à des fins de représentation de limites spatiales et donc de contrôle). L'étude de cette cosmographie aurait permis d'apporter un argument supplémentaire en faveur de la thèse selon laquelle le *Liber*

95 Cicéron, *De Divinatione* I, 42, p.123-216

96 Auraient pu convenir :

- *Cosmographie d'Aethicus Ister*, trad. pour la première fois en français par M.Louis Baudet, texte latin-français en regard, coll.Bibliothèque franco-latine, Paris, C.L.F Panckoucke, 1843

- *Cosmography of Aethicus Ister*, éd. et trad. Herren H., Turnhout, Brepols, 2011

Monstrorum, bien qu'étrange de forme et de fond, n'est pas une oeuvre indépendante mais bien le reflet d'un tournant dans la pensée du monstre autour des VII^e et VIII^e siècles.

C) Enracinement durable d'une foi dans le siècle, le monstre comme objet de pouvoir plutôt que de croyance

1) Un changement généalogique : s'inscrire dans une lignée, mais laquelle ?

Il convient ici de s'attarder un instant sur les constructions généalogiques du siècle. En effet, les ascendances revendiquées par les dynasties successives, mérovingienne puis carolingienne, tendent également à évoluer. Les chroniques de cette période en sont les témoins.

Comme l'explique Jacques Le Goff : « les réputations individuelles et plus encore, familiales, lignagères, dynastiques, se bâtissent à coup de merveilleux⁹⁷. » Régine Le Jan qui a étudié ce processus d'élaboration lignagère aux temps mérovingiens et est parvenue à un constat semblable : « l'accession des Mérovingiens à la souveraineté chrétienne va de pair avec la construction d'une légitimité dynastique indispensable à la sacralisation religieuse⁹⁸. » Elle explique ce processus en recourant à l'analyse qu'en fait Maurice Godelier : « le mythe des origines, organisé autour d'une lignée royale aussi longue que possible, fondée par un ancêtre dont l'origine mythique touche elle-même au surnaturel, confèrerait aux descendants du roi fondateur le charisme religieux légitimant ensuite la lignée royale⁹⁹. » Pendant longtemps, les généalogies se sont donc construites en recourant à de nobles ancêtres, issus d'un passé lointain, généralement mythiques, tels que les jumeaux fondateurs de Rome, Enée (dont César se dit descendant), de divers dieux – songeons à la tragédie où tous les nobles personnages descendent plus ou moins d'une divinité, comme Pasiphaé, fille d'Hélios par exemple), mais également à des figures monstrueuses. C'est donc tout naturellement que les rois mérovingiens se sont tournés vers des référents similaires afin de bâtir leur généalogie, témoigne la *Chronique* de Frédégaire, qui inscrit la lignée des Mérovingiens dans celle des Troyens et qui dote le personnage de Mérovée d'une ascendance monstrueuse :

« *Fertur, super litore maris aestatis tempore Chlodeo cum uxore residens, meridia*

97 LE GOFF (Jacques), préface, *L'imaginaire Médiéval*, Paris, N.R.F Gallimard, 1991, p. XIV

98 LE JAN (Régine), « La sacralité de la royauté mérovingienne », [en ligne sur le Cairn] *Annales. Histoire, Sciences sociales*, 2003/6 (58^{ème} année), p.1231

99 GODELIER (Maurice), *L'énigme du don*, Paris, Fayard, 1996, pp. 240-242.

*uxor ad mare labandum vadens, bistera Neptuni Quinotauri similis eam adpetisset*¹⁰⁰. »

Toutefois, Frédégaire semble plutôt transcrire une antique légende franque antérieure à la naissance de Mérovée que des faits avérés, et son statut de clerc féru de littérature latine l'aura très probablement influencé en ce sens, d'autant que l'existence de Mérovée¹⁰¹ est elle-même sujette à débats, notamment dans les travaux de Etienne Renard¹⁰² et Auguste Molinier¹⁰³.

Cependant, la tradition s'essouffle peu à peu. Si dans l'Antiquité et dans les débuts du Haut Moyen Âge, se revendiquer d'un ancêtre épique, voire monstrueux, permettait d'asseoir sa légitimité et de témoigner d'une puissance, on assiste, à la charnière des VI^e et VII^e siècles, à un phénomène tout particulier : la lente démythification des arbres généalogiques archaïques et païens. Comme en témoigne la lettre de congratulations adressée par Avitus de Vienne à Clovis à l'occasion de sa conversion à la foi catholique, cette démythification est initiée par l'Église à la fin du VI^e siècle, et à pour but d'effacer du passé des puissants toute forme de paganisme, afin de tenir en son pouvoir les monarques faits par Dieu :

« Vous, ne gardant de toute une lignée d'antique origine que la seule noblesse, vous avez voulu extraire de vous-même, pour votre race, tout ce qui peut rehausser le rang d'une haute naissance¹⁰⁴. »

Les lignées suivantes vont peu à peu rompre avec les généalogies mythiques païennes, soit en se revendiquant de saints ou de mystiques ou de figures chrétiennes de l'ère païenne (par exemple l'empereur romain Constantin), soit en christianisant les figures anciennement païennes, soit enfin en revendiquant une filiation avec des empereurs orientaux (on trouve parmi les lettres d'Etat de Cassiodore, une demande datée de l'année 526, de l'Amalien Athalaric qui veut être nommé fils de l'empereur Justin¹⁰⁵). On observe ainsi un glissement

100 FREGEDARIUS SCHOLASTICUS, *Chronicarum libri IV*, III, 9, ed. cit. (n. 36), p. 95 - On rapporte qu'au bord de la mer, en été, Clodion avec sa femme demeuraient, sa femme en allant se reposer bascula dans la mer, où la bête de Neptune, le Quinotaure, la désirait ardemment – (proposition de traduction)

101 L'étude onomastique du nom de Mérovée renvoyant à « *merveich* » - prince excellent- ne date que du XVI^e siècle.

102 RENARD (Étienne), article « Le sang de Mérovée. "Préhistoire" de la dynastie et du royaume mérovingiens », in *Revue belge de philologie et d'histoire*, tome 92, fasc. 4, 2014. Histoire médiévale,

103 MOLINIER (Auguste), *Histoire poétique des Mérovingiens*, par Godefroid Kurth, in Bibliothèque de l'École des Chartes, Paris, 1895, tome 56. pp. 150-153.

104 EPISTVLARVM AD DIVERSOS XXXXVI Avitus episcopus Clodevecho regi. a. 496/497

105 HAUCK (Karl), article « Formes de parenté artificielle dans le Haut Moyen Âge » in *Famille et parenté dans l'Occident médiéval*, Actes du colloque de Paris (6-8 juin 1974), Rome : École Française de Rome, 1977. pp. 43-47.

des « dieux-pères païens à l'empereur-père¹⁰⁶ », qui marque une première véritable rupture entre paganisme et christianisme.

De ce changement de lignée semble également découler un changement dans la posture missionnaire, qui loin de la tolérance prônée par Augustin de Cantorbery envers le païen et ses croyances, adopte non plus un ton fraternel mais bien un ton paternaliste envers les peuplades à convertir. En témoigne la lettre qu'adresse l'évêque et missionnaire Daniel de Winchester au Pape Boniface, au VIII^e siècle, dans laquelle il pose les règles suivantes :

« 1- Ne point s'élever violemment contre les erreurs païennes, mais, après avoir laissé les infidèles expliquer librement les dogmes de leur religion, leur en montrer tranquillement les contradictions et les lacunes.

2- Opposer à ces dogmes une simple vue d'ensemble de la religion chrétienne, afin qu'ils demeurent confus plutôt qu'exaspérés.

3- Veiller à ne prendre jamais le ton de la provocation ou de l'insulte, mais celui de la douceur et de la modération ¹⁰⁷»

Ainsi, à mesure que la religion chrétienne s'enracine, on observe un changement d'attitude de ses représentants, dans leur œuvre de mission comme dans la sphère politique envers la figure du monstre ; qui d'instrument de conversion et de réflexion permettant une transmission de savoir, celle-ci se mue en un instrument de pouvoir, qui altère les origines païennes des rois en place pour les remplacer par des référents chrétiens, et opère un tournant paternaliste dans la posture de l'Église.

2) Un instrument de pouvoir : une force coercitive

Jacques Voisenet l'a souligné, « l'Église se sert [du monstre] comme d'un véritable instrument pour inculquer aux chrétiens le respect de l'ordre social et moral et leur transmettre des rudiments théologiques ou des éclaircissements sur la vie spirituelle¹⁰⁸.» Le glissement d'un catholicisme relativement tolérant à un catholicisme de plus en plus rigide, observé dans la généalogie et dans les missions, engendre une instrumentalisation du monstre

106 Ibid.

107 Lettre de Daniel Winchester, Histoire Universelle de l'Église catholique, V.10, 406-423, consultable dans MIGNE, P. L., t. LXXXIX, col. 707, 708, 709. *Monum. Germ. hist. Epistolæ merovingici et Karolini ævi*, Edit. Dümmler, p. 212.

108 VOISENET (Jacques), Conclusion, in *Bêtes et hommes dans le monde médiéval : Le bestiaire des clercs du V^e au XII^e*, préface de Jacques le Goff, Brepols, 2000, p.414

comme outil de pouvoir. Parce qu'elle est utilisée pour faire mémoriser au laïc comme au clerc le comportement idéal, la figure du monstre participe de fait à l'instauration d'un ordre moral.

a- « Un instrument pédagogique au service d'un ordre moral »¹⁰⁹

Le recours à la figure du monstre par l'Église, au cours du Haut Moyen Âge, permet de justifier une partie des interdits sexuels. En effet, la peur qu'inspirent les naissances monstrueuses semble aussi forte que celle inspirée par la maladie ou la damnation chez le laïc, motivant son obéissance. Les relations ou unions consanguines, proscrites jusqu'au septième degré d'après le canon 29 du Pénitentiel de Martine¹¹⁰ du VIII^e siècle, sont au nombre des interdits pour lesquels l'Église exploite la figure du monstre. Des exemples de naissances monstrueuses résultant d'un rapport consanguin et inventées par l'Église sont parvenus jusqu'à nous. L'on songe par exemple au fils monstrueux à tête et cou d'oie qui serait né du mariage de Berthe de Bourgogne avec Robert le Pieux en 995, histoire créée de toutes pièces afin d'obliger le roi de France à se séparer de sa parente au 4^e degré, ce qu'il fait en 998. « Si l'animal monstrueux avait pu fonder la légitimité d'une dynastie (les Mérovingiens), par contre l'être monstrueux dont le caractère hybride révèle l'état de péché, oblige à rompre l'union fautive. Il ne suscite plus le respect et l'admiration mais le mépris et la répulsion¹¹¹» explique Jacques Voisenet.

Les relations sexuelles en période de menstrues entrent également dans la catégorie des interdits pour lesquels l'Église ne dédaigne pas de recourir à la figure du monstre. Au cas présent, c'est par un glissement paronymique entre « monstrueux » et « menstrueux » qui fonde le procédé. Si le sang menstruel est source de débats dans l'Antiquité¹¹², le Haut Moyen âge le diabolise définitivement. Cependant, bien que le sang menstruel soit synonyme d'impureté et de souillure dans plusieurs textes de l'Ancien Testament¹¹³, la figure du monstre ne lui a pas été immédiatement associée. En témoigne, au début du VII^e siècle, la lettre adressée par Grégoire le Grand à Augustin de Cantorbéry en réponse à la question qu'il lui avait posée : fallait-il accepter la femme menstrueuse dans l'église et lui administrer les

109 Ibid. Chap.IX, p.353

110 Ibid. Chap.X, p.378

111 Ibid. p.379

112 Roux, Chap.IV, sous-partie « Sexualité, monstruosité et morale chrétienne » in *Monstres, Une histoire générale de la tératologie des origines à nos jours*, évoque les thèses des partisans des méfaits des mentures et celles qui en certifient l'aspect bénéfique.

113 *La Bible*, Ézéchiel 18.6: « il ne s'approche pas d'une femme en état d'impureté »

sacrements ? Le Pape lui répond par l'affirmative, insistant sur le fait que « le christianisme accorde plus d'importance à l'impureté morale qu'à l'impureté physique¹¹⁴. » Ce n'est qu'autour du IX^e siècle que le monstre de nature est invoqué comme motif de punition divine. Quant à la prostitution, elle transforme moralement en monstre celle qui s'y livre, ce qui ressort clairement des métaphores de courtisanes basilic ou sirène que l'on retrouve dans les textes. « Les monstres semblent donc symboliser, de manière privilégiée, la volupté, la luxure, la lubricité ; le lien se précise, qui unit les formes monstrueuses et les condamnations que les morales occidentales portent à l'encontre de la sexualité¹¹⁵. »

Mais le monstre ne guette pas seulement ceux qui font fi des degrés de parenté prohibés, la femme ou son cycle, il se retrouve aussi dans les lectures, où il apparaît pour remettre le clerc ou l'érudit sur le droit chemin. En effet, les récits hagiographiques lorsqu'ils font intervenir le monstre, jouent aussi le rôle d'agent disciplinaire¹¹⁶ ou mieux, d'« épouvantail disciplinaire¹¹⁷ ». On trouve par exemple au VI^e siècle, chez Césaire d'Arles¹¹⁸ la figure d'un monstre qui dévore le bras d'un moine en songe, car il a quitté le monastère et lu des ouvrages profanes ; chez Grégoire le Grand¹¹⁹, le monstre revient trois fois pour faire rentrer dans le rang le moine qui ne respecte pas le jeûne, qui est récalcitrant aux ordres ou qui fuit le monastère. Dans tous les cas, le récit s'achève de la même façon : le moine finit par rentrer dans le rang après s'être libéré du monstre par la prière et la contrition.

Mais l'Église n'exploite pas seulement la figure du monstre pour garantir le maintien de l'ordre moral, elle y recourt également pour contrôler les puissants.

b- Servir la puissance terrestre de l'Église

L'usage de la figure du monstre peut aussi bien servir le régime idéal qu'être un moyen de jeter l'opprobre sur les chefs dérogeant sexuellement ou religieusement aux règles fixées.

Prenons le cas de la généalogie, que nous avons étudiée précédemment. En se

114 MGH, epist. II, 1 (Gregorii I registri), Berlin, 1893, p. 338-342. Voir Jean-Louis Flandrin, Un temps pour embrasser, p. 78-79.

115 Idem. Voisenet, Chap.X, p.359

116I bid. p.385

117 LE GOFF (Jacques), *Pour un autre Moyen Âge*, p.246, note 28 sur l'usage du dragon dans la symbolique disciplinaire bénédictine

118 Vie de Césaire d'Arles, *Vitae Cesarii*, I, 9, MGH.SR.MIII.460)

119 Idem. Voisenet, p.386, cite le Dialogue IV de Grégoire le Grand, 40, 4, trad P.Antin, Sources chrétiennes, n°265, p.141-143 « *ecce dragoni ad devorandum datus sum...* »

revendiquant d'une ascendance monstrueuse ou chrétienne, les dirigeants font « des produits de l'imaginaire des instruments de pouvoir terrestre¹²⁰.» Ainsi, ils tiennent leur légitimité de la puissance généalogique qu'ils ont élaborée et s'en servent pour s'imposer et se maintenir au pouvoir.

Dans un autre cas, le monstrueux peut devenir un moyen politique permettant de défaire des rois, ou d'en faire si l'Église est favorable à leur politique. L'on voit ainsi émerger à l'ère carolingienne des campagnes de diffamation engendrées par les spoliations de biens ecclésiastiques ; ou par des comportements immoraux. C'est le cas, par exemple, de Charles Martel, qui a sécularisé certains biens de l'Église pour les concéder à ses vassaux : certaines vies de saints (celles Eucher et Rigobert pour les citer) racontent que lorsqu'on ouvrit son tombeau, un dragon s'en serait échappé laissant l'intérieur de la tombe toute noircie¹²¹. Jacques Voisenet explique qu'une menace semblable plane « sur les princes hérétiques qui s'écartent du droit chemin de la théologie et qui refusent l'aide indispensable de l'Église pour gouverner¹²².»

Ainsi, les dirigeants comme les peuples chrétiens « qui s'éloignent de la norme théologique ou sexuelle imposée par l'Église, qui s'attaquent à ses biens ou perturbent l'ordre social qui doit refléter l'ordre social, s'exposent au châtement divin », dont le monstre, par son inquiète présence, se fait le représentant sur terre.

Si le monstre sert à légitimer la dynastie chez les premiers dirigeants Mérovingiens, on observe un changement de statut au cours des VII^e et VIII^e siècles, qui pousse à se revendiquer de plus en plus d'ascendants chrétiens. Il ne suscite plus le respect et l'admiration hérités de l'Antiquité mais le mépris et la répulsion, valeurs qui se reflètent dans l'usage qu'en fait l'Église au cours de la période : un agent punitif permettant de maintenir l'ordre moral, ou de servir la puissance terrestre de l'Église, soucieuse de protéger ses biens et ses positions, quitte à recourir au monstre contre le dirigeant en place.

Le monstre ayant une fonction didactique, l'on puise désormais dans son passé païen non plus un savoir mais une peur. Comme l'indiquent les cosmographies, le monde du Haut

120 Le Goff, *L'imaginaire médiéval*, p.26

121 Idem. Voisenet, p.379

122 Ibid.

Moyen Âge n'est pas encore dompté, la nature et la faune imposent encore leur présence oppressante et, comme le rappelle le *Liber Monstrorum*, l'homme cherche toujours sa place au milieu du païen et du chrétien, de la croyance et de la réalité.

PARTIE IV - DE LA MISE A L'ÉCART AU BAPTÊME : LA PROMOTION DU MONSTRE PAR L'ÉGLISE QUI, LUI ASSURANT UNE CONTINUITÉ, ANCRE PROFONDEMENT EN LUI LE DOGME CHRÉTIEN (VIII^e - IX^e siècles).

S'il semble y avoir eu bascule avec l'Antiquité chrétienne encore très imprégnée de paganisme, les débuts du Haut Moyen Âge qui ont conçu ce dernier comme un moyen de pénétrer les cœurs récemment convertis par une entreprise de pensée du phénomène, et le Haut Moyen Âge que nous appelons *central*, qui instrumentalise le païen pour en faire un objet de pouvoir, il reste un dernier mouvement à étudier, celui qui constituent les derniers siècles du Haut Moyen Âge. En effet, il se détache dans un premier temps par un changement dynastique dans le royaume Franc, le passage des Mérovingiens aux Carolingiens, mais également par un changement de statut de l'Occident médiéval. Que devient le païen et que fait-on du monstre désormais ?

A) Le règne de Charlemagne et le moment carolingien

1) Le sacre de Charlemagne, une rupture ?

« Il a conquis une part importante des anciennes provinces impériales, structuré un Etat, soumis les populations à sa loi, protégé, défendu et étendu le christianisme. Son entourage l'estime en droit de restaurer le titre impérial, non seulement celui d'Auguste mais celui de Constantin. Un empire chrétien revoit donc le jour en Occident en l'an 800¹²³ », avec à sa tête Charlemagne, roi des Francs, désormais empereur du monde franc et de l'Occident médiéval. Le sacre de Charlemagne marque la rupture symbolique et définitive avec l'Empire romain et son passé païen. Politiquement, il est à la tête de l'un des trois grands empires du Haut Moyen Âge et, symboliquement, il s'impose comme le fer de lance de l'Eglise, qui voit dans l'Empire arabo-musulman un ennemi et qui est déjà consciente des tensions qui la séparent de l'Empire byzantin.

123 Dumézil, Introduction *Des Gaulois aux Carolingiens*, p.163

En effet, l'Église est parvenue, en trois siècles, à stabiliser sa position au sein de l'Occident médiéval et à replacer en son cœur la papauté, preuve en est le couronnement de Charlemagne par le Pape Léon III. Au niveau local cependant, elle semble en perte de puissance depuis que Charlemagne a entrepris sa réforme, qu'il opère de plusieurs manières. Il nomme les évêques par décision royale : ils ne le sont plus par élection, ce qui lui attire la fidélité de l'épiscopat. Il leur accorde également une force militaire, ce qui en fait un soutien mais surtout lui permet de les surveiller plus activement. Enfin, il impose aux communautés monastiques la règle de Saint Benoît, mettant un terme aux dérives connues sous l'ère mérovingienne. C'est justement cet équilibre, entre un roi sacré empereur par le Pape et une Église tûtélée par ce dernier, qui va permettre à la culture antique de perdurer.

2) Un paganisme révolu ?

La mission sous Grégoire le Grand est plutôt fraternelle et fondée sur le respect et la tolérance : au tournant des VII^e et VIII^e siècles, elle se révèle plus paternaliste. Mais ce n'est que sous Charlemagne que l'action missionnaire atteint véritablement son paroxysme. En effet, celui-ci décide d'éradiquer toute trace de paganisme en territoire saxon, et promulgue à cet effet en 785 le premier capitulaire saxon, dont la violence extrême donne à la mission des accents tyranniques. Comme le souligne Philippe Depreux¹²⁴, la peine capitale est appliquée sans distinction, et punit aussi bien celui qui « est entré par violence dans une église et en a emporté de force ou par vol quelque chose », que celui qui « n'a pas respecté le saint jeûne du carême par mépris de la religion chrétienne et a mangé de la viande ». Certes, il rappelle que le capitulaire saxon est loin d'être le premier exemple du recours à la force pour convertir¹²⁵ mais il est, à travers sa promulgation par Charlemagne, roi franc et catholique, le signe distinctif d'une Église qui se fait plus incisive envers le paganisme.

Le dynamisme culturel qui anime le territoire franc doit également être pris en compte. Aux marges de l'empire carolingien le paganisme et ses croyances, issues de l'empire romain païen, sont chassées par la violence ; mais au cœur même du royaume franc se joue un retour de ce même païen. Charlemagne, en effet, encourage les moines à retrouver et à recopier les manuscrits latins de l'ère païenne sans les modifier. Cette entreprise permet de

124 Depreux, *Les sociétés occidentales du milieu du VI^e à la fin du IX^e siècle*, cit. p.31

125 C'était déjà le cas dans les royaumes wisigothiques, sous Sisebut (612-621) et Chinthila (636-639) ou encore sous Ervig (680-687), où les juifs étaient menacés de représailles s'ils ne se convertissaient pas

sauvegarder une culture mise en péril par la littérature de compilation dès le début du Haut Moyen Âge qui, tout en se nourrissant de cette culture, a eu tendance à la revisiter de manière chrétienne. Cependant, ce retour aux textes de la Rome païenne engendre une mise de côté des œuvres des VI^e et VII^e siècles, considérées comme décadentes : au mieux elles sont corrigées, au pire délaissées par les copistes.

Enfin, ce retour de la littérature antique païenne va de pair avec une volonté de retour au latin dit « correct » : le latin classique, qui est cependant moins conçu comme la langue écrite au temps de Cicéron que comme celle d'Augustin, Père de l'Église.

Ainsi s'observe une certaine ambivalence quant au traitement du païen, dans son support textuel comme dans la foi qu'il suscite encore dans les marges à l'ère carolingienne. Aux marges, il est rejeté avec violence ; au centre du territoire franc, on en observe le retour progressif, bien que ce soient plutôt les supports de ce paganisme - les textes et la langue - que la foi et les croyances qui suscitent cet engouement qui lui permettent de survivre.

B) Raban Maur et le moment carolingien : la réification du monstre

Si la forme des textes contenant le paganisme est rétablie, la foi et les croyances qui en sont l'essence subissent un autre traitement, et c'est Raban Maur (776-856), dans son entreprise encyclopédique intitulée *De Universo*, qui en propose un exemple des plus significatifs, une fois encore à travers la figure du monstre.

1) Une énième reprise d'Isidore ?

Si l'on prend le temps de s'intéresser à la masse de connaissances compilées par Raban Maur, plus précisément au chapitre qu'il intitule « *De Portentis* »¹²⁶ au livre VII, difficile de passer à côté de l'évidente comparaison avec le chapitre d'Isidore du livre XI des *Etymologiae*, chapitre IV. En effet, Raban Maur en bon compilateur de l'époque, ne semble pas vraiment s'être soucié de reprendre une énième fois, sur le modèle médiéval, les textes de ses prédécesseurs. Quelques différences et coquilles de copies se glissent dans sa version, probablement fruits de l'évolution du latin (n'oublions pas que le latin des érudits perd en qualité autour du IV^e siècle) et d'une copie répétée et peu attentive (cas par exemple §36 I. :

126 MAUR (Raban), *De Universo*, Liber VII, Cap. VII « De portentis », P.L., [en ligne] : https://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/0788-0856,_Rabanus_Maurus,_De_Universo_Libri_Viginti_Duo,_MLT.pdf

quibusdam plenum serpentibus / R. : quibusdam serpentibus plenam), mais aussi d'une volonté de relatiniser certains noms d'espèces qu'Isidore avait conservés puisque issus de textes grecs (§25, I. : *Hippopodes / R. : Ippodes* ; §34, I. : *Hydram / R. : Idram*).

Cependant, après comparaison du texte isidorien¹²⁷ et de celui de Raban, un rajout net se détache en fin de chapitre, que nous avons reproduit et traduit ci-dessous.

Livre VII, Chapitre « <i>De Portentis</i> », Raban Maur, <u>De Universo</u>	Traduction proposée
<i>Hoc quoque notandum est quod aliquando prophetici actus portenta dicuntur cum aliquid de futuris praesignant, ut est illud quod Dominus ad Ezechielem ait: Fili hominis dedi te in signum et portentum domui Israel.</i>	On note aussi que quelquefois, les faits monstrueux sont considérés comme prophétiques, parce qu'ils annoncent quelque chose des événements à venir : comme ces paroles, que Dieu dit à Ezéchiel : « Fils des hommes, je t'ai donné pour signe et miracle la maison d'Israël (Ezech.XII).
<i>Unde idem Propheta legitur iussus dormire in latere dextro ad tempus et item in latere sinistro ad tempus, ut praefiguraret quod Dominus populo Israelitico in vindictam evenire volebat.</i>	On lit également que le Prophète a reçu l'ordre de dormir sur le côté droit à un certain moment, et du côté gauche à un autre, ce qui préfigurait ce que Dieu voulait qu'il arrive suite à la libération du peuple d'Israël.
<i>Item de Isaia legitur quod nudus et discalciatis ambulaverit ad praefigurandum vastationem terrae Iudeorum et captivitatem populi Israelitici. Sic et alii Prophetæ actibus suis et vaticiniis futura examplabant. Similiter et in Novo Testamento signa portenta et prodigia leguntur accidisse, quod etiam et Ioel in suo libro praedicere videtur, ut est illud : Et erit post hæc effundam spiritum meum super omnem carnem et prophetabunt filii vestri et filiae</i>	On lit la même chose chez Isaïe, qui se promenait nu et pieds nus en préfiguration du tourment de la terre de Judée et de la captivité du peuple d'Israël. Et ainsi de suite avec les autres faits prophétiques et prédictions futures cités en exemple. Pareillement, dans le Nouveau Testament, on lit dans les signes, les présages et les prodiges ce qu'il va arriver. Et même Joel, dans son livre, croit dans la prédication, tel qu'il écrit : « Et après cela, je répandrai

127 ANNEXE I

<p><i>vestrae.</i></p> <p><i>Senes vestri somnia somniabunt et iuvenes vestri visiones videbunt.</i></p> <p><i>Sed et super servos meos et ancillas in diebus illis effundam spiritum meum, et dabo prodigia in caelo et in terra sanguinem et ignem et vaporem fumi.</i></p> <p><i>Sol vertetur in tenebras et luna in sanguinem, antequam veniet dies Domini magnus et horribilis, et erit: omnis quicumque invocaverit nomen Domini salvus erit.</i></p> <p><i>Unde nobis non est necesse de portentis quae gentilium libri narrant diutius disputare, sed et hoc nos convenit credere, quaecumque veraciter in rebus fiunt et in naturarum mutatione describuntur, non nisi ordinatione et voluntate Dei fieri posse, qui omnia iuste agit et recte disponit, quia iustus est Dominus in omnibus viis suis et sanctus in omnibus operibus suis.</i></p>	<p>mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront.</p> <p>Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes des visions.</p> <p>Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.</p> <p>Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée;</p> <p>Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de Dieu, de ce jour grand et terrible.</p> <p>Alors quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. (JOEL II, 2:28 - 32) »</p> <p>De là, il n'est pas nécessaire de réfléchir au sujet des prodiges que les livres des païens évoquent depuis longtemps. Cependant, ceci nous convainc de croire sincèrement dans les choses qui adviennent, et que représentent les mutations de la nature, non seulement comme ordre et volonté de ce que Dieu peut, mais aussi comme ce qui mène à la raison et prédispose à la droiture, puisque Dieu est parfait dans l'ensemble de ses voies, et saint dans l'ensemble de ses oeuvres.</p>
---	---

2) La figure du monstre, un « alibi au discours moral et théologique¹²⁸ » ?

Comme l'explique Jacques Voisenet¹²⁹, Raban Maur fonctionne dans son *De Universo* de la manière suivante : il reprend textuellement, au mot près, un auteur, puis ajoute en fin de chapitre une glose sur la signification de ses propos, qui s'appuie généralement sur des

¹²⁸ Voisenet, Introduction, *Bestiaire Chrétien*, p.15-26

¹²⁹ Ibid. Chap.IV.

citations ou allégories bibliques. Aussi, le chapitre IV sur les monstres du livre XI des *Etymologiae*, tel que proposé par Isidore de Séville n'est plus considéré comme une somme de savoir et de connaissances sur le phénomène de la monstruosité et de ses représentants ; mais constitue plutôt, pour citer Voisenet, un « alibi au discours moral et théologique », un prétexte donnant lieu à une occasion renouvelée (puisque inhérente au processus de compilation chez Raban) de placer des morceaux bibliques choisis (ici le livre d'Ézéchiel et le livre de Joel) pour leur cohérence avec le propos, dans le but ultime de célébrer Dieu.

Evincée ici la recherche d'une interrogation sur la nature, sur l'humanité, sur ce qui existe ou non : « de là, il n'est pas nécessaire de réfléchir au sujet des prodiges que les livres des païens évoquent depuis longtemps¹³⁰ » ; la représentation textuelle du monstre, en partie affaiblie par son énumération même dans le propos isidorien, se mue en liste dénuée de sens, que la symbolique chrétienne vient recouvrir : il y a de nombreux monstres, nous les citons, et tout cela est bien évidemment l'oeuvre de Dieu : « et cependant, ceci nous convainc de croire sincèrement dans les choses qui adviennent, et que représentent les mutations de la nature, non seulement comme ordre et volonté de ce que Dieu peut¹³¹ ».

A partir de l'époque carolingienne, la compilation semble donc changer de nature et passer d'une compilation « sélective, destinée à présenter une citation suffisant à la description d'un objet¹³² » à une compilation « cumulative, les compilateurs cherchant à réunir le plus d'extraits possible pour mieux définir l'objet », ce qui explique le passage de la description du monstre à un prétexte. Selon Albert Derolez, Raban Maur aurait « « cléricalisé » l'encyclopédie isidorienne en l'assortissant d'interprétations morales et religieuses¹³³ ». De fait Raban Maur achève, par sa reprise d'Isidore de Séville au livre VII du *De Universo*, l'entreprise de pensée du monstre conçue par le Haut Moyen Âge, et transforme définitivement la figure du monstre en prétexte, en topos littéraire qui n'a de puissance dans le texte qu'assorti de références bibliques venant l'expliquer et le prolonger.

C) L'entrée symbolique du monstre en chrétienté : Ratramne de Corbie et la fondation d'un modèle durable : la question de l'âme chez le monstre.

Une fois le monstre, apprivoisé, christianisé ou décrédibilisé dans les textes (en

130 Traduction proposée du complément à Isidore de Raban Maur

131 Traduction proposée en ANNEXE II

132 Derolez, « Un colloque sur le « *Liber Floridus* » », p.308

133 Ibid.

fonction de sa nature, soit humain, semi-humain ou mythologique), et réinterprété ou réemployé à d'autres fins par l'Église, subsiste cette question essentielle : que faire des monstres qui se présentent à nous dans notre monde, hors de la croyance et des textes ? Longtemps étudiés comme des curiosités, des preuves vivantes de la puissance divine, le fait est qu'ils n'ont guère plus de place dans la société chrétienne que dans celle de l'Antiquité, encore moins depuis qu'Augustin leur a ôté leur signification divinatoire. « Leur existence pose un problème dans le milieu ecclésiastique carolingien. De tels monstres hybrides, à la fois proches et éloignés de l'homme, amènent un certain jeu de miroir : face à eux, on doit nécessairement déterminer les caractères d'un être humain et savoir qui inclure dans la société humaine. Cela entraîne une réflexion sur les conceptions des fondements de l'humanité et sur les limites de la communauté que doit former l'Église¹³⁴.»

Dans un sermon apocryphe d'Augustin, on peut lire une idée assez inédite pour le Haut Moyen Âge, au-delà du propos de la *La Cité de Dieu* qui inscrit le monstre dans la lignée d'Adam mais pose également son existence comme fait avéré. Il s'agit de la thèse selon laquelle le statut d'humain pourrait être acquis par le fait de vivre selon les enseignements divins : « nous vîmes [en Ethiopie] beaucoup d'hommes et de femmes sans tête, qui avaient de gros yeux sur la poitrine, mais pour le reste, ils nous ressemblaient. Leurs prêtres étaient mariés mais ils étaient d'une si grande abstinence que, bien des prêtres eussent tous des femmes, jamais ils ne voulaient s'approcher d'elles plus d'une fois par an, et ce jour-là, ils s'abstenaient d'officier. Nous vîmes aussi dans le sud de l'Ethiopie des hommes qui avaient un seul œil au front, dont les prêtres fuyaient tout commerce humain et s'abstenaient de tout désir charnel [...] O immense misère des Chrétiens ! Voici que les païens sont devenus les docteurs des fidèles¹³⁵ ». Bien qu'on doute de l'authenticité de ce texte, il faut cependant reconnaître qu'il est instructif. S'il n'est pas d'Augustin, on date tout de même sa rédaction dans le courant du Haut Moyen Âge, aussi est-il le témoignage d'une ouverture de l'Église envers les monstres biologiques, qui peuvent trouver dans le christianisme un moyen d'entrer dans l'humanité, et la preuve que si l'humanité du monstre n'est pas encore un thème important de la pensée médiévale, il en existe des sursauts relativement tôt.

134 FRANCESCHETTI (Philippe), article « Mission et intégration sociale : le cas des cynocéphales au IX^e siècle », in *Vivre en société au Moyen Âge : Occident chrétien VI^e-XV^e siècle* [en ligne], Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2008 (généré le 09 septembre 2020)

135 *Ad frastres in Eremo Sermo*, Saint Augustin, XXXVII, XL P.L

Le problème que pose la figure du monstre quant à sa possible entrée en chrétienté (conçue comme entrée physique, par le recours aux sacrements) se retrouve au cœur de la correspondance de Ratramne de Corbie, moine du IX^e siècle, avec le prêtre Rimbert - longtemps chargé de missions au Danemark et en Scandinavie -, dont seule la dernière lettre a été conservée. Dans celle-ci, Ratramne rappelle le contenu des précédentes lettres, à savoir ses interrogations sur la nature des cynocéphales - au corps humain à tête de chien - et les réponses de Rimbert, parmi lesquelles se trouve une interrogation sur l'âme des monstres, interrogation qui fait l'objet de cette dernière lettre. Au nombre des « nations estranges » depuis Pline, et au centre de toutes les réflexions sur la monstruosité depuis l'Antiquité, la figure du cynocéphale appartient aux monstres dont la nature n'a jamais été définie, même si bien souvent rangée dans la catégorie des bêtes (notamment par Pline et Augustin¹³⁶, ou plus contemporanément Paul Diacre¹³⁷). Ratramne commence par résumer les thèses de ses prédécesseurs, dont celle de Saint Augustin. S'appuyant sur la définition que celui-ci donne de l'homme - être animé, raisonnable et mortel - il va s'efforcer de déceler dans le cynocéphale cette âme qui lui permettrait d'entrer en chrétienté. Pour ce faire, il décide de mettre en parallèle les pensées antique et chrétienne, à travers des arguments que l'on retrouve dans la littérature des deux époques.

Le premier point évoqué est la station du cynocéphale, dont Franceschetti dit que « la morphologie humaine (station debout, regard vers le ciel) [est] une preuve de la capacité supérieure de l'homme à entrer en contact avec la réalité métaphysique, qui s'apparente alors à l'*imago Dei* pour les chrétiens¹³⁸. » Il analyse ensuite la question des origines humaines du monstre évoquée par Augustin, qu'il couple à la tradition hagiographique avec l'histoire du martyr de saint Christophe, cynocéphale. Il traite ainsi de la question de la capacité du cynocéphale à recevoir la parole divine (faisant écho au sermon apocryphe attribué à Augustin). Enfin, il s'appuie essentiellement sur les descriptions fournies par Rimbert sur les cynocéphales, qui lui permettent de constater que tout dans leur position, dans leurs mœurs

136 « Que dire des cynocéphales que leur tête de chien et leur aboiement font plutôt prendre pour des bêtes que pour des hommes ? », reprise directe de l'*Histoire naturelle* de Pline au livre XVI du chapitre 8 de *La Cité de Dieu*

137 DIACRE (Paul), *Historia gentis Langobardorum*, Livre I, Chap. XI : « *Simulant se in castris suis habere cynocephalos, id est, canini capitis homines. Divulgant apud hostes hos pertinaciter bella gerere, humanum sanguinem bibere, et si hostem assequi non possint, proprium potare cruorem* » - « Ils prétendent qu'ils ont dans leurs camps des Cynocéphales, c'est-à-dire des hommes à tête de chien. Ils répandent la rumeur chez l'ennemi que ces hommes guerroyaient obstinément, boivent du sang humain et leur propre sang s'ils ne peuvent pas atteindre l'ennemi ».

138 Ibid.. Franceschetti.

vient corroborer l'hypothèse selon laquelle ils auraient une âme : ils vivent en société, preuve qu'ils sont capables de respecter des règles et d'échanger entre eux ; ils tissent leurs vêtements, ce qui signifie qu'ils ont la faculté de créer et de fabriquer ; ils cachent leurs parties génitales et font donc preuve de pudeur ; enfin, preuve ultime, ils pratiquent l'agriculture, car un animal ne peut en domestiquer un autre, il faut pour cela qu'il soit doté d'une âme.

Ainsi, Ratramne en vient à la conclusion que le peuple des cynocéphales est en vérité une nation humaine, qui remonte à Adam car ses représentants sont dotés d'une âme, il est donc question de les faire entrer en chrétienté en leur accordant les sacrements, à commencer par le baptême, par lequel « le monstre reçoit en quelque sorte une justification éthique¹³⁹ ».

Ratramne prolonge, par sa réflexion, l'oeuvre augustinienne, en accordant aux cynocéphales le statut d'hommes car mus par une âme, ouvrant la voie aux sacrements non plus uniquement aux monstres biologiques mais également aux hybrides dont on peut prouver l'humanité par l'expérience de l'âme. Cette pensée est essentielle pour la figure du monstre, au point qu'on retrouve sa thèse dans le droit canonique - canon 748¹⁴⁰ - jusqu'en 1983.

Ainsi la figure du monstre est-elle associée, une nouvelle fois sous la contrainte, dans les derniers siècles du Haut Moyen Âge, à une image différente de celle des VII^e et VIII^e siècles. Les auteurs du siècle lui imposent désormais de servir de prétexte, de lieu commun littéraire, dépourvu de la lourde symbolique qu'il tenait de l'Antiquité et qui perdait en puissance à mesure des reprises et compilations. Entièrement mis au service de l'Église et de sa pensée, c'est avec une force nouvelle, celle du christianisme, qu'il revient dans les textes durant le Moyen Âge Central, preuves en sont les nombreuses hagiographies peuplées de monstres mythologiques (c'est le cas de saint Georges au XII^e siècle et des saints dits sauroctones¹⁴¹ dont les légendes prennent de l'ampleur autour du XIII^e siècle), et les romans chevaleresques ou courtois qui font intervenir le monstre sous toutes ses formes (les hybrides

139 MARTIGNONI (Andrea), article « Era nato monstro, cosa horendissima » in *Monstres et tératologie à Venise dans les Diarii de Marin Sanudo* [en ligne Cairn], Revue histoire 2004/1, n°629 p.49-80

140 Détail du Canon 748 : « *Monstra et ostenta semper baptizentur saltem sub conditione ; in dubio autem unus ne an plures sint homines, unus absolute baptizetur, ceteri sub conditione.* » Disponible en ligne sur : <https://www.droitcanonique.fr/codes/cic-1917-15/c-748-cic-1917-2512>

141 VERDIER (Paul), *Les monstres et les saints sauroctones*, Bulletin de la Société de mythologie française, n°158.

par exemple, comme dans le *Roman de Mélusine* de Jean d'Arras).

CONCLUSION

La principale difficulté rencontrée par l'Eglise au Haut Moyen Âge dans l'Occident médiéval est que, dans sa tentative de conversion et de christianisation, elle s'est retrouvée confrontée à une variété de croyances et de pratiques héritées de l'Antiquité, profondément ancrées dans les mœurs et les territoires, assez résistantes aux tentatives missionnaires, tant et si bien que certains auteurs en sont venus à qualifier le Haut Moyen Âge de « Moyen Âge païen¹⁴² » .

Le monstre, dans l'imaginaire qu'il convoque et la réalité dans laquelle il se manifeste, est le témoin par excellence des mentalités d'une époque. A travers lui, nous nous sommes efforcés de saisir cette continuité même du païen, constitutive de la bascule essentielle de l'Antiquité au Haut Moyen Âge : l'évolution d'un point de vue, d'une mentalité, celle du monde chrétien. Celle-ci qui aboutit en fin de Haut Moyen Âge, au constat suivant : « la distinction entre race monstrueuse et individu prodigieux a [désormais] moins d'importance que de savoir tracer une limite entre humanité et inhumanité : c'est le problème de l'appartenance des monstres à l'espèce humaine ou, pour retranscrire cette question dans le lexique spirituel et théologique, de leur statut dans l'économie du salut et de leur accès au sacrement de baptême¹⁴³ ».

En effet, l'ingéniosité qui motive le Haut Moyen Âge (au sens littéral de mise en mouvement), se lit dans l'ensemble des étapes que nous avons relevées. Dans les débuts du Haut Moyen Âge, la figure du monstre est un moyen d'inclure sans heurt le passé antique et païen à la doctrine chrétienne pour obtenir des conversions, on y consacre des traités afin de la christianiser. Dans le Haut Moyen Âge Central, elle est tiraillée par une ambivalence : on conçoit pour elle une certaine répulsion à cause de ce qu'elle révèle - la faiblesse de l'homme qui n'a pas encore trouvé sa place - ; un certain attrait pour la puissance qu'elle recèle dans ce gouffre qu'elle révèle. Instrument de contrôle, elle change de nouveau de manteau dans les derniers siècles du Haut Moyen Âge, pour devenir un objet plus commun dont le support est

142 LUDO (J.R Milis) éd., *The Pagan Middle Ages*, Boydell Press, 1998

143 Van der Lugt, *Monstres, humanité et sacrements dans la pensée médiévale*, p.3

réhabilité alors que le fond est délaissé, engendrant un rejeu purement topique.

Peut-être doit-on voir, dans cette instrumentalisation acharnée du monstre par l'Eglise, une quête de sens, dont le savoir païen antique possède la clé. Jacques Voisenet le suggère d'une manière très claire : ce savoir antique, « essentiellement livresque [glisse] de plus en plus dans une perspective symbolique¹⁴⁴», qui contribue bâtir ce qui constitue l'innovation du Moyen Âge : sa sensibilité.

144 Voisenet, Introduction, *Bestiaire Chrétien*, p.17

BIBLIOGRAPHIE

CORPUS :

Auteurs

- ARISTOTE, *De Generatione Animalium*, éd. bilingue grec-français, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, Belles Lettres n°152, 2013
- AUGUSTIN, « *De doctrina christiana* » di Agostino d'Ipbona, commento di Luigi Alici, Ubaldo Pizzani, Prosper Grech, Luigi Franco Pizzolato, Guiseppe Balido, Donatella Pagliacci, Donatella Baldarotta, Chiara Fabrizi, *Lectio Augustini*, XXVI *Settimana agostiniana pavese*, Città Nuova Editrice/ « Augustinus », Roma, 1995
- AUGUSTIN, *La Cité de Dieu de Saint Augustin*, traduction nouvelle avec une introduction et des notes par M. Emile Saisset, Paris, Charpentier, 1855, XVI, 8
- BARTÉLÉMY L'ANGLAIS, *De proprietatibus rerum*. Volume VI, Liber XVII éd. de Iolanda Ventura, Turnhout, Brepols (*De diversis artibus*, 79, n. s. 42), 2007, xlix + 262 p.
- BÈDE (Le Vénérable), *De natura rerum*, a cura di Elisa Tinelli, Bari, Cacucci, 2013
- CÉSAIRE DARLES, *Vitae Cesarii*, MGH
- CICÉRON, *De Divinatione*, adresse à Quintus, intro, trad. et notes par José Kany-Turpin, édition bilingue latin- français, Flammarion, 2004
- DE CORBIE (Ratramne), *Epistola de Cynocephalis*, édition Migne, *Patrologie Latine*, Volume 121
- DE SEVILLE (Isidore de), *Etymologiae XI*, « *De homine et portentis* », edizione, traduzione e commento a cura di F.GASTI, Les Belles Lettres, Paris, 2010
- DE TOURS (Grégoire), *Histoire des Francs*
- DIACRE (Paul) , *Historia gentis langobardorum*, (des créatures à têtes de chien), traduit par François Bougard, Paris, Brepols, 1994, L.I, Chap XI
- DOLBEAU (François), *Indiculus superstitionum paganiarum, La survie des oeuvres d'Augustin. Remarques sur l'Indiculum attribué à Possidius et sur la bibliothèque d'Ansegise [tiré à part]*, Dolbeau François, *Biblioglogia*, 18, p.3-22 (pas daté)
- FRÉDÉGAIRE SCHOLASTICUS, *Chronicarum libri*.

- ISTER (Aethicus), *Cosmographia*, trad. Louis Baudet, Bibliothèque latine-française, Paris, 1843
- ISTER (Aethicus), *Cosmography of Aethicus Ister*, éd. et trad. Herren H., Turnhout, Brepols, 2011
ou
Cosmographie d'Ethicus Ister, trad. pour la première fois en français par M.Louis Baudet, texte latin-français en regard, coll.Bibliothèque franco-latine, Paris, C.L.F Panckoucke, 1843
- MAUR (Raban), *De Sermonum proprietate, sive Opus De Universo*, BNF, man.Lat 11684, en ligne :
<http://beta.bibliissima.fr/fr/ark:/43093/mdatabc80d3fb61bf30c9eb0ef5a1749cc9a10103d05c#texts>
- MAUR (Raban), *De Universo*, Liber VII, Cap. VII « De portentis », P.L, [en ligne] :
https://www.documentacatholicaomnia.eu/02m/0788-0856_Rabanus_Maurus_De_Universo_Libri_Viginti_Duo_MLT.pdf
- PLINE L'ANCIEN, *Historia Naturae*, Livre VII, 1, Paris, Emile Littré, 1848-1850
- THIERRY (Auguste), *Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands : de ses causes et de ses suites jusqu'à nos jours, en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et sur le continent*, Volume I, Paris, Institut royal de France, 1835. Disponible en ligne :
<http://books.google.fr/books?id=fbwsAAAAMAAJ>
- WLADIMIR (Guettee) *Histoire de l'Église de France*, t.3, par l'abbé Guettée, édité par V. Masson (Paris) puis J. Renouard (Paris), 1847-1856, disponibles Gallica

Recueils et anonymes

- ANONYME, *Liber Monstrorum de diversis generibus*, introduzione, edizione, versione e commento a cura di Franco PORZIA, Dedalo Libri, Bari, 1976
- ANONYME, *Liber Monstrorum de diversis generibus (secolo IX)*, introduzione, edizione critica, traduzione, note e commento a cura di Franco PORZIA, Liguori Editore, Napoli, 2012
- Codex Palatinus Latinus 577, Biblioteca Apostolica Vaticana,
<http://www.mss.vatlib.it/guui/console?service=next>
- *L'Eglise et la Mission au VI^e siècle : La mission d'Augustin de Cantorbéry et les Eglises de Gaule sous l'impulsion de Grégoire le Grand*, Actes du Colloque d'Arles de 1998, présenté par Christophe DE DREUILLE, préface de Mgr Louis-Marie Billé.
- *Oeuvres complètes de Saint Augustin*, « De Doctrina Cristiana », Chap.XL traduites pour la première fois en français sous la direction de M. Raulx, Tome IV, Bar-le-Duc, 1866.

Recours à la Patrologie Latine de MIGNE (à définir plus en détails)

- Ad frastres in Eremo Sermo, Saint Augustin, XXXVII, XL P.L
- GRÉGOIRE, *Epist.*XI, 64, in P.L.77, 1186-1187
- Lettre de Daniel Winchester, Histoire Universelle de l'Église catholique, V.10, 406-423, consultable dans MIGNE, P.L., t. LXXXIX, col. 707, 708, 709. *Monum. Germ. hist. Epistolæ merovingici et Karolini ævi*, Edit. Dümmler
- *Bible*, Ézéchiel 18.6: « il ne s'approche pas d'une femme en état d'impureté »

Consultations en ligne

- Canons du Concile d'Orléans de 551. Disponibles en ligne sur : <http://orthodoxievco.net/ecrits/canons/merovingiens/01orleans.pdf>
- Détails du Canon 748 : « *Monstra et ostenta semper baptizentur saltem sub conditione ; in dubio autem unusne an plures sint homines, unus absolute baptizetur, ceteri sub conditione.* » Disponibls en ligne sur : <https://www.droitcanonique.fr/codes/cic-1917-15/c-748-cic-1917-2512>

OUVRAGES GENERAUX

- ALLÉLY (Annie), article « Les enfants malformés et considérés comme *prodigia* sous la République », Chap I « La définition des enfants considérés comme *prodigia* », partie A « Les sources juridiques » in *Revue des Etudes anciennes*, Tome 105, Paris, 2003
- BEYER DE RYKE (Benoît), article « Le miroir du monde : un parcours dans l'encyclopédisme médiéval », in *Revue belge de philologie et d'histoire*, tome 81
- BRUGNOLI, « *Isidoro, Encyclopedia dantesca* », t.3, Roma Istituto Enciclopedico, 1971, p. 521- 522. — Réimpr.: 1984.
- BORD (Lucien), *Les Mérovingiens : « Les rois inconnus »*, préface par Paul del Perugia, Chiré-en-Montreuil, Vouillé, éd. de Chiré, 1981
- P.BOUCAUD, C.GIRAUD, N.GOROCHOV, *Histoire culturelle du MA en Occident*, HU Histoire, hachette supérieur
- CAÏOZZO (Anna) et DEMARTINI (Anne-Emmanuelle) (dir.), *Monstre et imaginaire social. Approches historiques*, Paris, Créaphis, 2008.
- CAROL (Anne). Avant-propos, in *Le « monstre » humain : Imaginaire et société* [en

ligne]. Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2005 (généré le 09 septembre 2020). Disponible sur : <<http://books.openedition.org/pup/6818>>

- CÉARD (Jean), Chap.I, « Les monstres, les prodiges et les merveilles, d'Aristote à Saint Augustin » in *La nature et les prodiges, l'insolite au XVIe siècle*, coll. Travaux d'Humanisme et Renaissance, Genève, Droz, 1996, 2nd éd.
- DE BRUYNE (Edgar), *Etudes esthétiques médiévales*, v.I, Biblio Evolution humanité, préface de Maurice de Gandillac
- GAUTIER DALCHÉ (Patrick), *Du nouveau sur Aethicus Ister ? À propos d'une théorie récente*, in *Journal des savants*, 1984, n°3-4, Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/jds_0021-8103_1984_num_3_1_1481
- DEPREUX (Philippe), *Les sociétés occidentales du milieu du VIe à la fin du IXe siècle*, Nouvelle édition [en ligne], Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2002 (généré le 09 septembre 2020). Disponible sur : <<http://books.openedition.org/pur/17366>>
- DEROLEZ (Albert), article « Un colloque sur le « *Liber Floridus* » », in *Scriptorium*, Tome 21 n°2, 1967.
- DE VIGNAY (Jean), *Le Miroir Historial*, Volume I, Tome I (livres I-IV), publié par Mattia Cavagna, Société des Anciens Textes Français, Paris, 2017
- DE VOGÜÉ (Adalbert), article « Les vues de Grégoire le Grand sur l'action missionnaire en Angleterre » in *L'Église et la Mission au VI^e*, dir. Christophe de Dreuille, Actes du Colloque d'Arles de 1998, Arles, éd. Du Cerf, 2000.
- DUMÉZIL (Bruno), *Des Gaulois aux Carolingiens*, coll. Une histoire personnelle de la France, Paris, P.U.F, 2017.
- FARAL (Edmond), « *La queue de poisson des sirènes* » in *Romania* n°296, 1953
- FEBVRE (Lucien), *Le problème de l'incroyance au XVI^e siècle*, Paris, 1968,
- FONTAINE (Jacques), *Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique*, Paris, Études augustiniennes (Collection des études augustiniennes. Série Antiquité, 100-102), 1959, 2e éd., 1983.
- FONTAINE (Jacques), « Cohérence et originalité de l'étymologie isidorienne », *Homenaje a Eleuterio Elorduy, S.J.*, éd. Félix Rodríguez et Juan Iturriaga, Bilbao, Universidad de Deusto (Publicaciones de la Universidad de Deusto), 1978.
- FRANCESCHETTI (Philippe). « Mission et intégration sociale : le cas des cynocéphales au IXe siècle » in *Vivre en société au Moyen Âge : Occident chrétien VIe-XVe siècle* [en ligne], Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2008

(génééré le 21 octobre 2019). Disponible en ligne :
<<http://books.openedition.org/pup/6354>>.

- FRIEDMAN (John Block), *The Monstruous Races in Medieval Art and Thought*, 1^{ère} éd. Cambridge (Mass.) / Londres, Harvard University Press, 1981, rééd. Syracuse University Press, 2000.
- GASTI (Fabio) *Antropologia di Isidoro, le fonti del libro XI*, Biblio Athenaeum 40, Como, 1998.
- GASTI (Fabio), *L'antropologia di Isidoro: le fonti del libro XI delle "Etimologie"*, Como, Edizioni New Press (Biblioteca di Athenaeum, 40), 1998, 144 p.
- GROS (Michel), « Les Wisigoths et les liturgies occidentales » in *L'Europe héritière de l'Espagne wisigothique* [en ligne], Madrid : Casa de Velázquez, 1992 (génééré le 10 octobre 2019). Disponible en ligne :
<<http://books.openedition.org/cvz/2119>>.
- HAUCK (Karl), article « Formes de parenté artificielle dans le Haut Moyen Age » in *Famille et parenté dans l'Occident médiéval*, Actes du colloque de Paris (6-8 juin 1974), Rome : École Française de Rome, 1977.
- HEFELE (Mgr Charles-Joseph) *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, édition de Letouzey et Ané, Paris, 1907 (cit. I, 2pp.940-945), ensemble des ouvrages disponibles sur : https://catholicapedia.net/pages_html/histoire-des-conciles.html.
- LASCAUT (Gilbert) in *Le monstre dans l'Art Occidental : un problème d'esthétique*, Paris, 1973, ainsi que celui de Marc BLOCH in *La divination, essai sur l'avenir et son imaginaire*, Paris, 1991.
- LEBECQ (Stéfane), *Les origines franques (V-IX)*, Nouvelle histoire de la France médiévale t.1, Paris, éd. du Seuil, 1990
- LECLERCQ-MARX (Jacqueline), « Du monstre androcéphale au monstre humanisé, À propos des sirènes et des centaures, et de leur famille, dans le haut Moyen Âge et à l'époque romane » in *Cahiers de Civilisation Médiévale*, 2002, 45-177, pp.55-67. Accessible sur Persée:
http://www.persee.fr/doc/ccmed_00079731_2002_num_45_177_2820
- LECLERCQ-MARX (Jacqueline), *Entre tradition classique et imaginaire germano-celtique: les monstres anthropomorphes des mers septentrionales, au Moyen Âge et au début de l'époque moderne*, revue *Anthropozoologica* 53(3), p.53-65, 2018, article consulté le 19 septembre 2019:
<http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/anthropozoologica/53/3>

- LECOUTEUX (Claude), *Les Montres dans la littérature allemande du Moyen Âge*, T.I, contribution à l'étude du merveilleux médiéval, T.I, Göppingen : Kümmerle Verlag, 1982.
- LECOUTEUX (Claude), *Les monstres dans la pensée médiévale européenne*, Paris, Presses de l'Université Paris Sorbonne, 1993.
- LEFÈVRE, « Le *Liber Floridus* et la littérature encyclopédique au Moyen Âge » in *Liber Floridus Colloquium : papers read at the International meeting held in the University library Ghent on 3-5 September 1967*, edited by Albert Derolez, Ghent, Story-Scientia, 1973.
- LUDO (J.R Milis) éd., *The Pagan Middle Ages*, Boydell Press, 1998
- GAUTIER (Alban), *Beowulf au Paradis : Figures de bon païens dans l'Europe du Nord au Haut Moyen Âge*, Histoire ancienne et médiévale, Paris, éd.La Sorbonne, 2017
- LE GOFF (Jacques), *L'imaginaire Médiéval*, Paris, N.R.F Gallimard, 1991.
- LE GOFF (Jacques), *Pour un autre Moyen Âge*, Paris, T.E.L Gallimard, 1991.
- LE GOFF (Jacques), TRONG (Nicolas), *Une histoire du corps au Moyen Âge*, éd.Liana Levi, Normandie, Piccolo Histoire, 2006.
- LE JAN (Régine), « La sacralité de la royauté mérovingienne », [en ligne sur le Cairn] *Annales. Histories, Sciences sociales*, 2003/6 (58ème année)
- KAPPLER (Claude-Claire), article « Le monstre médiéval » in *Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses*, 1978 , 58ème année n°3, 1978
- MARTIGNONI (Andrea), article « Era nato mostro, cosa horendissima » in *Monstres et tératologie à Venise dans les Diarii de Marin Sanudo* [en ligne Cairn], *Revue histoire* 2004/1, n°629. Disponible sur : <https://www.cairn.info/revue-historique-2004-1-page-49.htm?contenu=resume>
- MOLINIER (Auguste), *Histoire poétique des Mérovingiens*, par Godefroid Kurth, in Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, Paris, 1895, tome 56.
- ORIOL-BOYER (Claudette), Chap.2 « Les monstres de la mythologie grecque - Réflexion sur la dynamique de l'ambigu- », p.25, sous la direction de Jean Burgos ; L.Cellier, J-P.Collinet, P.Mathias, C.Oriol-Boyer, J.Serroy in *Le monstre, Présence du monstre, Mythe et Réalité*, Vol.I, Paris, Circé : cahiers de recherche sur l'imaginaire, 1975
- PASTOUREAU (Michel), *Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental*, Paris, Point, 2012

- PASTOUREAU (Michel), *Bestiaires du Moyen Âge*, Paris, Seuil, 2011
- PONTAL (Odette), *Histoire des conciles mérovingiens*, Paris, Editions du Cerf, 1989
- RENARD (Étienne), article « Le sang de Mérovée. “Préhistoire” de la dynastie et du royaume mérovingiens », in *Revue belge de philologie et d'histoire*, tome 92, fasc. 4, 2014. Histoire médiévale
- REY (Alain)., *Dictionnaire historique de la langue française*, Paris, Le Robert, 1998, t.2, p. 2277.
- RIBEMONT (Bernard) *Les origines des encyclopédies médiévales. D'Isidore de Séville aux Carolingiens*, Paris, Champion (Bibliothèque du Moyen Âge), 2001.
- RIBEMONT (Bernard), *De natura rerum. Études des encyclopédies du Moyen Âge*, Orléans, Paradigme, 1995 (490 p.)
- RIBEMONT (Bernard), *Le corps et ses énigmes au Moyen Âge*, Orléans/Caen, Paradigme, 1993.
- RICHÉ (Pierre), « La magie à l'époque carolingienne » in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, Année 1973, 117-1, pp. 127-138
Disponible sur Persée :
https://www.persee.fr/doc/crai_00650536_1973_num_117_1_12853
- ROUQUETTE (Jean-Maurice), article « L'Église d'Arles au V^e et VI^e siècles et la mission », partie II « Les églises de la reconquête » in *L'Église et la Mission au VI^e*, dir. Christophe de Dreuille, Actes du Colloque d'Arles de 1998, Arles, éd. Du Cerf, 2000
- ROUX (Olivier), Chap. 4 « La tératogenèse dans le christianisme : ruptures et continuités », in *Monstres : Une histoire générale de la tératologie des origines à nos jours* [en ligne] Paris, CNRS Éditions, 2008, (généré le 09 septembre 2020).
Disponible sur : <<http://books.openedition.org/editionscnrs/6304>
- SCHMITT (Jean-Claude), éd. *Liber Monstrorum de diversis generibus. Libro delle mirabili difformità*, éd. Corrado Bologna, Milan, Bompiani, 1997, in *Archives de sciences sociales des religions*, 48/2, 1979. En ligne sur Persée : www.persee.fr/doc/assr_0335-5985_1979_num_48_2_2199_t1_0258_0000_4
- VAN DER LUGT (Maaïke), « L'humanité des monstres et leur accès aux sacrements dans la pensée médiévale » in *Monstres, humanité et sacrements dans la pensée médiévale*, Paris, H.A.L, 2005 p.4
- VERDIER (Paul), *Les monstres et les saints sauroctones*, Bulletin de la Société de

mythologie française n°158.

- VOISENET (Jacques), *Bêtes et Hommes dans le monde médiéval, Le bestiaire des clercs du V^e au XII^e*, préface de Jacques Le Goff, Belgium, Brepols, 2000
- VOISENET (Jacques), *Bestiaire Chrétien, L'imagerie animale des auteurs du Haut Moyen Âge (V^e-XI^es.)*, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 1994
- VOISENET (Jacques), article « L'animal et la pensée médicale dans les textes du Haut Moyen Age » in *Rursus* [En ligne], 2006, mis en ligne le 09 juillet 2006, consulté le 28 octobre 2019. URL : <http://journals.openedition.org/rursus/50>
- WILLIAMS, *The Function of the Monster in Medieval Thought and Literature*, Exeter, 1996

ANNEXE I

Etymologiae, Liber XI, Isidore de Séville

Cap.III-IV

Traduction française par Elodie Roulant,

à partir de l'édition suivante :

Etymologiae XI, « *De homine et portentis* », edizione, traduzione e commento a cura di F.GASTI, Les Belles Lettres, Paris, 2010

III. De Portentis/ Des monstres/prodiges

1. Varron* dit que les *portenta* sont l'ensemble des êtres dont la naissance est apparemment contre-nature ; mais ils ne sont pas contre-nature, parce qu'ils se produisent par la volonté divine, et la volonté du Créateur est la nature de toute chose créée ; c'est pour cette raison que les païens eux-mêmes appellent Dieu tantôt nature, tantôt dieu.

* Sous César, chargé d'organiser la première bibliothèque publique de Rome. Aborde le sujet des « *portenta* » dans son *De gente populi Romani*.

2. Un *portentum*, donc, n'est pas contre-nature, mais contre ce que nous considérons comme nature. De plus, les *portenta*, les *ostenta*, les *monstra* et les *prodigia* sont ainsi appelés parce qu'ils semblent respectivement annoncer (*portendere*), manifester (*ostendere*), montrer (*monstrare*) et prédire (*praedicare*) quelque chose de futur.

3. En effet, l'on estime que *portenta* dérive de *portendere*, c'est-à-dire "annoncer par

anticipation" ; les *ostenta* sont ainsi appelés parce qu'ils semblent "manifester quelque chose qui va se produire" (*ostendere*) ; les *prodigia*, parce qu'ils "disent avant" (*porro dicant*), c'est à dire qu'ils prédisent ce qui va arriver ; s'agissant des *monstra*, leur nom vient de *monitu*, parce qu'ils "montrent" (*demonstrant*) une chose par le biais d'un signe ou qu'ils "montrent" une chose au moment même où elle apparaît ; voici le sens propre de ce dernier mot, qui est cependant corrompu par l'emploi abusif qu'en font un grand nombre d'écrivains.

4. Il est des *portenta* dont l'apparition semble déterminée pour signaler des événements futurs. En effet, la divinité cherche parfois à dire ce qui va se produire à travers des malformations de nouveaux-nés, de même qu'à travers des songes et des prophéties, afin de révéler et d'annoncer à certains peuples ou à certains hommes, par le biais de tels signes, des malheurs futurs ; et ceci est confirmé par de nombreux témoignages.

5. De fait, c'est par le renard né d'une jument que Xerxès se vit annoncer la destruction de son empire. C'est par le monstre (*monstrum*) auquel une femme avait donné naissance qu'Alexandre** apprit sa mort prochaine : il avait la partie supérieure du corps humaine, mais morte, tandis que la partie inférieure, empruntée à plusieurs animaux, était, elle, bien vivante : les membres inférieurs avaient survécus aux membres supérieurs. Cependant, ces « monstres » (*monstra*) qui apparaissent avec une valeur de présages ne vivent pas longtemps ; au contraire, ils meurent aussitôt nés.

* fils de Darius, roi des Perses

** origine de la légende inconnue. Survit dans *Li romans d'Alixandre* du X^e siècle

6. Il y a une différence entre le « monstre » (*portentum*) et le « monstrueux » (*portentuosus*). Car sont dits « monstres » (*portento*) ceux qui subissent une transformation complète : on parle par exemple en Ombrie d'une femme enceinte d'un

serpent, ce qui fait dire à Lucain : « l'enfant épouvanta sa propre mère »*. A l'inverse, le « monstrueux » indique une légère altération, comme c'est le cas pour ceux qui sont nés avec six doigts.

* Lucain, *La Pharsale*, livre premier

7. Sont ainsi considérés comme « monstres » (*portenta*) et « monstrueux » (*portentuosa*) les êtres dont la taille, de la tête aux pieds, dépasse les proportions humaines communes, comme ce fut le cas Tityos qui, d'après Homère*, mesurait près de 9 arpents (9*24 ares), quand d'autres le sont à cause de la petitesse de leur personne, tels les nains ou ceux que les Grecs appellent « Pygmées », parce que leur taille est d'une coudée ; d'autres encore le sont parce qu'ils ont certaines parties de leur corps trop grandes, par exemple une tête difforme, ou en trop, comme celui qui possède deux têtes ou trois mains, ou les « cynodontes »** , dont les dents poussent sur deux rangées ;

* Homère, *Odyssée*, 11, 576-581

** Solinus, *Collectanea Rerum Memorabilium*, 1, 71

8. d'autres le sont à cause de la faiblesse de certaines parties de leurs corps ; chez eux, l'un des membres est beaucoup plus faible que l'autre , par exemple une main ou un pied par rapport à l'autre ; d'autres, parce qu'il leur manque une partie du corps, comme ceux qui naissent sans main ou sans tête, que les Grecs appellent « *steresios* » ; d'autres sont incomplets (*praenumeria*), quand il naît seulement la tête ou une jambe ;

9. d'autres subissent des métamorphoses partielles, comme ceux qui ont un visage de lion ou de chien, ou bien la tête ou le corps d'un taureau comme le Minotaure, que les anciens disent engendré par Pasiphaé – les Grecs nomment cela hétéromorphie (*etheromorfian*) » ; d'autres subissent des métamorphoses complètes en d'autres créatures monstrueuses, comme le rapporte l'histoire du veau né d'une femme ;

d'autres, sans subir de métamorphose, ont les organes à une autre place, par exemple les yeux sur le torse ou sur le front, les oreilles sur les tempes ou encore, comme le rapporte Aristote, le foie à gauche et la rate à droite ;

10. d'autres le sont par connotation*, tels ceux qui ont à une main plus de doigts, connotés et conformes à la norme, qu'à l'autre main (ou à l'autre pied) ; d'autres le sont en raison d'une naissance prématurée ou trop tardive, comme ceux qui naissent avec des dents, barbus ou chenus ; d'autres, parce qu'il présentent beaucoup de différences cumulées, comme le « monstre » multiforme dont nous avons parlé plus tôt à propos d'Alexandre ;

*Principe de ce qui est en accord avec la nature de quelque chose ou de quelqu'un, CNRTL

11. d'autres enfin, à cause de la confusion des genres, comme ceux que l'on appelle androgynes et hermaphrodites : on les appelle ainsi parce qu'ils ont en eux les deux sexes, puisque les Grecs nomment *erma* le masculin, *afrodi* le féminin ; ceux-là ont le sein droit d'un homme et le gauche d'une femme et , en s'accouplant, procréent et se reproduisent.

12. Mais de même qu'en chaque race il existe des êtres humains monstrueux (*monstra*), il existe au sein du genre humain pris dans son ensemble des races monstrueuses (*monstra*), tels les géants, les cynocéphales, les cyclopes, etc....

13. Les géants doivent leur nom à l'étymologie du mot que les Grecs emploient pour les désigner, *geginis*, c'est-à-dire « issus de la terre », parce que dans le mythe de la Terre-Mère, celle-ci les a engendrés de son immense masse semblables à elle-même : « terre » en effet se dit « *ge* », race « *genos* » ; cependant, l'on appelle communément « fils de la terre » les personnes d'origine incertaine.

14. Mais ils interprètent mal les Saintes Écritures ceux qui croient à tort que les anges

prévaricateurs se sont unis avec les fils des hommes avant le Déluge et que c'est de cette union-là que naquirent les géants, c'est-à-dire des hommes immensément grands et forts, qui peuplèrent la terre entière.

15. Les cynocéphales sont ainsi appelés parce qu'ils ont des têtes de chiens, et que leur aboiement lui-même les rapproche plus des bêtes que des hommes ; ils naissent en Inde.

16. C'est encore l'Inde qui engendre les cyclopes ; ils doivent leur nom au fait qu'ils n'ont, dit-on, qu'un seul œil au milieu du front ; on les appelle aussi « *agriophages* », parce qu'ils se nourrissent exclusivement de la viande des animaux sauvages.

17. Il est une croyance selon laquelle en Libye, les Lemniens naissent tels des troncs sans tête et qu'ils ont la bouche et les yeux sur le torse, et que d'autres naissent sans tête, mais ont les yeux sur les épaules.

18. Enfin, des écrits évoquent des races d'hommes à l'aspect monstrueux dans les régions d'Orient : les uns ont le visage est difforme parce qu'il n'a pas de nez et que la face est entièrement plate ; les autres ont la lèvre inférieure si proéminente que lorsqu'ils s'endorment en plein soleil, elle leur recouvre tout le visage ; d'autres encore ont la bouche scellée, si bien qu'ils absorbent la nourriture par un petit trou grâce à une tige d'avoine ; quelques-uns, dit-on, n'ont pas de langue et se servent, à la place de la parole, tantôt de hochements de tête, tantôt de gestes.

19. On raconte qu'en Scythie vivent les Panotéens, aux oreilles de taille si importante que tout leur corps est recouvert par elles : en effet, pan en grec signifie « tout » et othi désigne « les oreilles ».

20. On rapporte qu'en Éthiopie, les *Artabatitae* avancent courbés comme des animaux : aucun ne dépasse l'âge de quarante ans.

21. Les Satyres sont de petits hommes au nez crochu, ayant des cornes sur le front et qui, au niveau des pieds, ressemblent aux chèvres, du genre de ce que vit saint Antoine au désert ; et l'on rapporte que cette créature, interrogée, répondit ainsi au serviteur de Dieu : « je suis l'un des êtres mortels qui habitent le désert, que les païens, obscurcis par leurs nombreuses erreurs, vénèrent comme Faunes et Satyres. »*

*Hieronymus, *Vita Pauli*, 8

22. On parle aussi de certains hommes des forêts, que certains nomment Faunes ficarii ("ficiaires", relatifs au figuier) .

23. On raconte que l'on trouve en Éthiopie le peuple des Sciopodes qui, dotés d'une seule jambe, sont pourtant d'une rapidité extraordinaire ; la raison pour laquelle les Grecs les appellent *sciopodas*, c'est parce qu'au plus fort de la chaleur, allongés sur le dos par terre, ils se font de l'ombre avec leur pied, tant il est grand.

24. En Libye, les Antipodes ont la plante des pieds derrière les jambes et huit orteils sur celle-ci.

25. En Scythie vivent les Hippopodes, qui ont une apparence humaine et des pieds de chevaux.

26. On rapporte qu'en Inde, il existe un peuple appelé Macrobiens en raison de leur taille de 12 pieds. Toujours en Inde, on trouve le peuple que les Grecs nomment *pigmei* en raison de leur taille, une coudée, dont nous avons parlé plus haut ; ces *pigmei* habitent dans les régions montagneuses d'Inde, proches de l'Océan.

27. C'est encore en Inde, dite-on, que vit un peuple de femmes qui conçoivent à l'âge de cinq ans mais ne vivent pas au-delà de leur huitième année.

28. On évoque aussi d'autres monstres humains légendaires, qui n'existent pas, mais qui sont inventés pour donner une explication à la réalité, comme par exemple

Géryon, roi d'Espagne, qui affirmait avoir trois corps : en vérité, il s'agissait de trois frères dont l'entente était telle qu'ils formaient, pour ainsi dire, une seule âme en trois corps.

29. De la même manière, les Gorgones sont décrites comme des prostituées à la chevelure de serpents, qui transformaient en pierre qui les regardait, ayant un seul œil que chacune employait tour à tour ; en vérité c'étaient trois sœurs d'une seule et même beauté, partageant pour ainsi dire un seul œil, et qui laissaient tellement stupéfaits ceux qui les regardaient qu'on les pensait capables de les changer en pierres.

30. On imagine que les trois Sirènes étaient pour moitié jeunes femmes, pour moitié oiseaux parce qu'elles avaient des ailes et des serres; l'une d'elles chantait, la deuxième jouait de la flûte et la troisième jouait de la lyre ; et toutes trois, fascinant les marins par leur mélodie, les portaient au naufrage.

31. Mais en vérité, c'étaient des prostituées ; comme elles réduisaient à la pauvreté ceux qui les croisaient, l'on imagina qu'elles causaient des naufrages. L'on imagina en outre qu'elles avaient des ailes et des serres, parce que l'amour vole et blesse ; et enfin, qu'elles peuplaient les ondes car ce fut des ondes que naquit Vénus.

32. On raconte aussi que Scylla était une femme ceinte d'une tête de chien, qui à grands cris aboyait près du détroit de la mer de Sicile ; là, les marins, terrifiés par les tourbillons des ondes qui s'enchevêtraient, croyaient que c'étaient les ondes qui aboyaient, brisées par le gouffre de la marée qui les engloutissait.

33. On imagine aussi l'existence d'animaux monstrueux inconcevables rationnellement, comme Cerbère, le chien des Enfers doté de trois têtes : par celles-ci on désigne les trois âges à travers lesquels la mort dévore l'homme, c'est-à-dire l'enfance, la jeunesse et le vieillissement ; certains pensent qu'il a été nommé « Cerbère »

du grec *creoboros*, c'est-à-dire « dévorateur de chair ».

34. On parle aussi de l'Hydre, un serpent à neufs têtes, qu'on désigne en latin par *excetra*, parce que lorsqu'une était coupée, il en poussait trois. Mais il est établi que l'Hydre désignait un lieu qui vomissait de l'eau, dévastant la cité voisine, et que lorsqu'on en obstruait la source, beaucoup d'autres jaillissaient ; voyant cela, Hercule mit le feu à la région, bouchant ainsi les chemins de l'eau ; de fait, l'Hydre tire son nom de "eau".

35. Ambroise en fait mention dans un parallèle avec les hérésies, quand il dit : « car l'hérésie, comme l'Hydre du mythe, tire sa force de ses blessures : plus on l'a décapitée, plus elle a pullulé, destinée à être brûlée et à périr du feu ».

36. On se figure aussi la Chimère comme une bête ayant un triple aspect : un visage de lion, les membres postérieurs d'un dragon, les membres antérieurs d'une chèvre ; certains physiologistes disent qu'il ne s'agit pas d'un animal, mais d'une montagne en Sicile, qui dans certains endroits fournit leur nourriture aux lions et aux chèvres; dans d'autres, elle est desséchée par le feu; dans d'autres encore elle est pleine de serpents : on raconte que ce lieu fut rendu habitable par Bellérophon, qui tua la Chimère.

37. Quant aux Centaures, c'est leur apparence qui a fourni le mot, qui signifie homme et cheval mêlés : certains soutiennent qu'ils furent des cavaliers thessaliens, mais, comme ils semblaient former avec le cheval un seul et unique corps lorsque, durant la bataille, ils accouraient çà et là, l'on inventa les Centaures.

38. Ensuite, le Minotaure tire son nom du taureau et de l'homme ; d'après le mythe, c'est la bête qui fut enfermée dans le labyrinthe. Ovide écrit : « homme mi-taureau, taureau mi-homme »*

*Ovide, *Ars amatoria*, 2, 24, « *semibovemque virum, semivirumque bovem* »

39. Quant à l'Onocentaure, on rapporte qu'on l'appelle ainsi car il est mi-humain, mi-âne ; de même pour l'Hyppocentaure, dont on considère qu'il mêle en sa nature celle du cheval et celle de l'homme.

IV. De Transformatis / Des Métamorphoses

1. Des écrits mentionnent aussi certaines transformations monstrueuses (*transformationes monstruosae*) et métamorphoses (*commutationes*) d'hommes en bêtes, comme à propos de la célèbre magicienne Circé qui, d'après la tradition, transforma en bêtes les compagnons d'Ulysse ; ou des Arcadiens qui, tirés au sort, traversaient à la nage un certain étang dans lequel ils se transformaient en loups.

2. Il y a en effet certaines personnes qui soutiennent la transformation en oiseaux des compagnons de Diomède, non sur la base des inventions des poètes mais sur la base de témoignages historiques. Mais certains affirment que les Stryges sont des êtres humains transformés ; en effet pour accomplir beaucoup d'actions malhonnêtes, les criminels changent leur aspect, et, avec des formules magiques ou des breuvages d'herbes, et se transforment entièrement en bêtes.

3. Assurément, pour la plupart, les êtres subissent une transformation naturelle , et une fois décomposés, se transforment en d'autres espèces : ainsi des abeilles qui naissent des chairs putréfiées des veaux, et les scarabées de celles des chevaux, les sauterelles des mulets, les scorpions des crabes. Ovide écrit : "si j'arrache les pinces recourbées du crabe qui aime les plages, il en sortira un scorpion, qui me menacera de sa queue crochue."*

*Ovide, *Metamorphoseon Libri*, 15, 369-371 : « *concava litorei si demas brachia cancri/
scorpio exhibit caudaque minabitur unca* »

ANNEXE II

Liber Monstrorum de diversis generibus, Anonyme,

Livre I et II (prologue)

Traduction française par Elodie Roulant,

à partir de l'édition suivante :

Liber Monstrorum de diversis generibus (secolo IX), introduzione, edizione critica, traduzione, note e commento a cura di Franco PORSIA, Liguori Editore, Napoli, 2012

PROLOGUE GÉNÉRAL DU LIBER MONSTRORUM

Tu m'as interrogé sur les terres inconnues du monde et sur la crédibilité à accorder à un aussi grand nombre de monstres que l'ont dit peupler les régions cachées de la terre, les déserts, et les îles de l'océan, et dont on rapporte qu'ils se nourrissent sur les montagnes les plus reculées ; et surtout, tu cherchais des réponses sur ces trois catégories qui peuplent la terre et qui suscitent la plus grande des terreurs chez les humains : tu me demandais de décrire à cet effet les membres monstrueux des hommes, les horribles et innombrables espèces de bêtes féroces et les plus terribles sortes de dragons, de serpents et de vipères.

Et bien que la discussion de ces sujets ait jadis été auréolée, dans presque tout le genre humain, d'un éclat comparable à celui d'une étoile de premier ordre grâce à l'autorité de nombreux écrits, j'aurais été d'avis que ces mensonges ne devaient être répétés à personne, si le vent de ta requête ne m'avait précipité, apeuré, du haut de la poupe au milieu des monstres marins.

Effectivement, je compare cette œuvre à l'obscurité de la haute mer, parce qu'il

n'existe aucun moyen de déterminer si les histoires que la tradition a propagées de par le monde grâce à l'éclat doré d'une rumeur merveilleuse sont vraies ou sont un tissu de mensonges : le fait est que la plupart d'entre elles sont exposées dans les écrits des philosophes et des poètes, lesquels alimentent toujours les fictions.

Parmi ces créatures extraordinaires (*mirabilibus*), seules quelques-unes sont considérées comme authentiques ; quant aux d'autres, innombrables, dont la rumeur s'est répandue, si l'on pouvait voler avec des ailes pour en vérifier l'existence, l'on prouverait que ce sont de pures inventions, si bien qu'à tel endroit où l'on dit se trouver aujourd'hui une ville toute d'or et des plages recouvertes de pierres précieuses, l'on verrait seulement une ville en pierre ou alors aucune, et des rivages couverts de cailloux.

Je parlerai en premier lieu des créatures dont l'existence est, dans une certaine mesure ; quant à la suite de ma narration, que chacun l'interprète comme il voudra, puisqu'à travers les antres de ces monstres je décrirai l'aspect de jeune fille marine qui est celui de la sirène, afin de donner un commencement raisonnable à ce qui est suivi d'innombrables fables disparates, squameuses et couvertes d'écailles.

→ Premier Livre des Monstres (*De Monstris*)

PROLOGUE DU LIVRE I

ICI COMMENCE LE PREMIER LIVRE SUR SUR LES MONSTRES

De fait, le commencement de ce propos s'ouvre sur ces êtres qui diffèrent le moins du genre humain, pour s'occuper ensuite, l'un après l'autre, de ceux que la Terre, grande mère des mortels, engendre, ou bien qu'on dit qu'elle engendra jadis : puisque maintenant que le genre humain s'est multiplié, et que le monde en est peuplé, il naît beaucoup moins de monstres sous les astres.

Nous avons lu que dans la plupart des recoins de la terre, les monstres ont été totalement éradiqués par les hommes ; maintenant refoulés sur les rivages, ils se tordent courbés à la merci des vagues ; sous la voûte céleste, sur la largeur de tout l'horizon et sur l'ensemble des régions de la terre, ils se dirigent vers les abysses de ce vaste tourbillon.

1. De l'homme des deux sexes

Au début de l'oeuvre, je témoigne que j'ai moi-même connu un homme des deux sexes, qui cependant, à en juger par son visage et son torse, avait plus l'apparence d'un homme que d'une femme et qui était considéré comme un homme par celui qui ne connaissait pas les détails ; mais il appréciait les activités de femmes et trompait les ignorants comme une prostituée. Mais on raconte que cela est arrivé souvent dans l'espèce humaine.

2. Du roi des Géates, Hygelac

Et il y a des monstres d'une taille étonnante, comme le roi Hygelac, qui régna sur les Géates et qui fut tué par les Francs : à partir de la douzième année de son âge, aucun cheval n'arriva plus à le porter. Et ses os sont conservés sur une île du fleuve Rhin, là où il se jette dans l'Océan, et sont considérés comme des merveilles à ceux qui viennent de loin.

3. Du Colosse

C'est comme le colosse, qui avec sa masse gigantesque, semblable à celle des monstres marins, dépasse en taille l'ensemble des hommes. L'eau du Tibre, dans

laquelle, blessé et épuisé par la douleur, il s'était jeté pour mourir, ne réussit pas à le recouvrir. Et l'on raconte que sur 18.000 pas, de son corps jusqu'aux rivages de la mer Tyrénienne, il rendit l'eau trouble d'autant de sang mêlé, qu'il semblait que tout le fleuve était gorgé (du sang) de ses blessures. Quand cette histoire fût connue de presque tout le monde, les Romains érigèrent une statue de dimension colossale, qui fait cent-sept pieds de hauteur qui dépasse presque par son extraordinaire renommée toutes œuvres de la ville de Rome.

4. De ceux qui ont six doigts

Et nous avons pu lire à propos certains de ces hommes qui étaient de stature immense, toujours très belliqueux, qu'ils avaient six doigts à chaque main et chaque pied ; toutefois, c'étaient des esprits raisonnables et ils ne différaient des autres hommes que par quatre doigts supplémentaires.

5. Des Faunes

Les faunes furent les antiques pasteurs au commencement du monde, qui habitaient les lieux sur lesquels fut construite Rome, et les poètes ont chanté des poèmes sur eux. Les faunes naissent des vers, nés entre le bois et l'écorce, et à la fin ils descendent sur la terre et acquièrent des ailes, qu'ils perdent ensuite, et deviennent des hommes sylvestres et les poètes ont chanté beaucoup de poèmes sur eux.

Les faunes, habitants des forêts, sont appelés ainsi du verbe « forfaris », parler, ils ont un aspect humain du chef au nombril, mais les cornes recourbées jusqu'aux narines défigurent leur visage ; on représente leur moitié inférieure, celle des pieds et des

jambes, comme celle d'une chèvre. Le poète Lucain, reprenant l'opinion des Grecs, les dits comme attirés par le chant de la lyre d'Orphée comme un grand nombre d'autres bêtes.

Orphée est un cithariste de Aenus, le cinquième cithariste en Grèce. Après que son épouse Eurydice, mordue par un serpent, eût trouvé la mort, il devient quasi-fou et joue de la lyre dans les forêts et les bêtes viennent écouter le chant de celle-ci.

6. Des sirènes

Les sirènes sont des jeunes filles des mers qui trompent les marins avec leur magnifique apparence et leur chant caressant ; et du chef du nombril elles ont un corps de vierge, et sont en tout point semblables à l'espèce humaine, mais elles ont une queue couverte d'écailles de poisson qu'elles cachent toujours dans les flots tourbillonnants.

7. Des Hyppocentaures

Les Hyppocentaures ont la double nature de cheval et d'homme et, comme les bêtes, ils ont la tête hirsute, mais sont dans une certaine mesure très semblables à l'homme grâce à une partie, avec laquelle ils peuvent commencer à parler : les lèvres, toutefois, inadaptées au langage humain, ils ne réussissent pas à organiser les sons en mots.

8. De l'homme double

Et nous avons appris d'un homme à la combinaison monstrueuse né en Asie de parents humains, qu'au niveau des pieds et du ventre, il était semblable à son père, mais qu'il

avait deux torses, quatre mains et deux têtes ; et beaucoup étaient amenés à venir l'admirer à cause du grand vacarme qu'il suscitait.

9. Des Ethiopiens

Les Ethiopiens existent, noirs sur tout le corps, que le soleil brûlant avec une ardeur extrême, embrase sans interruption ; ils habitent en effet sous la troisième ceinture la plus chaude et torride du monde, et ils se protègent de la vapeur véritablement bouillonnante de la canicule dans les anfractuosités de la terre. De même, à l'inverse, nous lisons à propos d'une espèce d'hommes habitant près des monts Riphées qu'elle s'ensevelit sous terre pour se protéger du froid glacial à l'approche de l'hiver, quand les neiges sous le pôle glacé septentrional fondent jusqu'aux sept bras.

10. Des Onocentaures

Les Onocentaures semblent avoir le corps raisonnable des hommes jusqu'au nombril, et l'on décrit la moitié inférieure du corps comme celle d'un onagre velu et laid : ainsi la nature lie de manière naturelle et variée ces différentes espèces.

11. Des Cyclopes

Et il y eût une race d'hommes en Sicile, où on lit l'incendie du mont Etna, qui possédaient un unique œil de la grandeur d'un bouclier sur leur front rugueux, et qu'on appelait Cyclopes et qui dépassaient le sommet des arbres les plus grands, et qui se nourrissaient de sang humain. Et on lit que l'un d'entre eux, étendu dans son antre, d'une seule main avait tenu deux hommes et les mangea crus.

Du Cyclope

Ulysse, de retour de la guerre de Troie, en trouva un avec ses chèvres dans une caverne en Sicile. Des compagnons d'Ulysse, il en tint deux d'une seule main et les dévora, et puis s'endormit, et Ulysse lança un grand pieu dans son œil unique.

12. De Hercule

Qui n'est pas surpris par le courage et les combats de Hercule, qui érigea sur le détroit occidental de la mer Tyrrhénienne des colonnes splendides par leur grandeur, spectacle du genre humain, d'autant plus qu'il éleva aussi les trophées de ses combats en Orient, près de l'Océan Indien, pour la mémoire de la postérité, et qui ensuite parcourut le monde presque entier par ses combats et qui souilla la terre de tant de sang, et qui à l'heure de mourir se jeta dans les flammes pour s'en faire dévorer.

De Scylla

Scylla, fille de Phorcus et de la nymphe Cratéïs était éprise de Glaucus, mais Glaucus en aimait une autre nommée Circé, fille du Soleil, et cette Circé transforma Scylla en une espèce d'homme, de chien et de dauphin à la fois, pour cet homme, et cette bête, comme l'appellent les païens, vivait entre l'Italie et la Sicile, et dévorait les marins, comme il est dit dans Virgile.

13. De l'immense jeune fille

Nous avons appris la découverte, sur les plages occidentales d'Europe, d'une jeune fille au sein pas encore formé, que des tourbillons de la mer avaient transportée de l'Océan sur terre, dont on estimait la taille à 50 pieds. La longueur de son corps était

en effet de 50 pieds et entre ses épaules il y avait 7 pieds de largeur. Elle était recouverte d'un manteau pourpre, retenue par des branches, et elle allait tête basse.

14. De Scylla

Scylla, montre marin hostile, coulait dans son détroit entre l'Italie et la Sicile, était considérée comme ayant au moins la tête et le torse d'une vierge ainsi que les sirènes, mais une matrice (utérus?) de loup et la queue d'un dauphin ; et ce qui distingue la nature des sirènes de celle de Scylla est que celles-ci s'emparent des marins par leur chant lugubre, alors qu'elle s'en empare par la violence et la force du chien marin, on raconte qu'elle lacère les épaves de navires des malheureux.

15. Des hommes poilus

On raconte qu'en Inde, près de l'Océan, existe une race d'hommes poilus d'une certaine façon sur tout le corps, qu'on dit vivre dans une naturelle nudité, couverts seulement de peaux comme des bêtes, se nourrissant de poissons crus et d'eau. Les Indiens appellent ces derniers « Ichtyophages » ; ceux-ci habitent non seulement dans les endroits habituels mais dans les fleuves et les marais, le plus souvent près du fleuve Epigmaride.

16. Des Cynocéphales

Et on raconte aussi que sont nés en Inde les Cynocéphales, que ceux-ci ont une tête de chien et qu'ils corrompent chaque mot qu'ils disent par des aboiements, et plus qu'à des hommes quand ils se nourrissent de la viande crue, ils ressemblent à des bêtes.

17. Des Sciapodes

On raconte qu'il existe une espèce d'hommes que les Grecs appelaient les « Sciapodes », parce qu'ils s'abritent de l'ardeur du soleil grâce à l'ombre de leurs pieds, se couchant sur le sol. Ils sont très rapides et ont une unique jambe, et leurs genoux sont rigides et ils n'ont pas d'articulations.

18. Des hommes barbus

Il y a des hommes en Orient, habitants d'un certain désert de vaste étendue, qui, comme on le rapporte, portent la barbe jusqu'aux genoux et vivent de poisson cru et d'eau.

19. Du genre de sexe mixte

Et l'on compte au nombre des choses les plus incroyables un genre (d'homme) des deux sexes, qui ont le sein droit d'un homme pour être libre dans le travail et à gauche celui d'une femme pour nourrir leur progéniture ; et on raconte qu'ils se reproduisent chacun leur tour, s'accroupissant mutuellement entre eux.

20. Des grands hommes du Brixonte

On les décrit aussi comme des hommes vivant près du fleuve Nil et du Brixon, au corps d'une prodigieuse (*miri*) blancheur, ayant une taille de 12 pieds, au visage bipartite, un nez long et au corps mince.

21. De ceux qui vivent seulement en respirant

Et il y a des hommes dont les histoires des Grecs rapportent qu'ils n'avaient pas de

bouche comme le reste du genre humain, et qu'ils ne se nourrissaient d'aucune nourriture, mais on affirme qu'ils vivaient seulement en respirant des narines.

22. Les femmes barbues

On raconte que des femmes naissent, près d'une montagne en Arménie, recouvertes de poils et avec une barbe longue jusqu'aux mamelles, lesquelles, comme elles pratiquent la chasse, se nourrissent des races féroces et rapides des chiens, des tigres et des léopards.

23. Des Pygmées

On rapporte que dans les renforcements et les tanières cavernueuses des montagnes est né une race d'hommes antipathiques, qui ont la taille d'une coudée et qui, comme on l'atteste, faisaient au temps des moissons la guerre contre les grues car celles-ci dérobaient leurs semences. Les Grecs les nommaient « *Pigmei* » en raison de leur taille (de la coudée ?)

24. Des Epifuges

Il y a aussi des hommes qui, sur une île du fleuve (Brixonte?), naissent sans tête, que les Grecs appellent « *Epifugos* » et qui mesurent 8 pieds de haut, et qui portent tous les organes de la tête dans leur torse ; et on raconte qu'ils ont les yeux sur les épaules.

25. De ceux qui ont la plante des pieds en forme de croissant

Nous avons appris d'un récit digne de foi qu'un homme eût la plante des pieds en forme de croissant, dotée de pas plus de deux doigts, dont les mains sont décrites avec

le même nombre de doigts.

26. De ceux qui mangent de la viande crue

Nous lisons encore en Orient, près de l'Océan, qu'il existe une race d'hommes magnifiques, et l'on dit que l'origine de leur beauté est qu'ils mangent de la chair crue et du miel très pur.

27. Des femmes qui engendrent à cinq ans

On raconte qu'il existe une autre race d'hommes, qui ont une vie très brève, dont les femmes engendrent à l'âge de cinq ans et ne dépassent pas la huitième année de vie.

28. Des femmes monstrueuses

On rapporte qu'il existe des femmes splendides, près de la Mer Rouge, dont les corps brillent d'une blancheur de marbre, qui font treize pieds de haut et des cheveux qui s'écoulent jusqu'aux talons, qui ont des queues de vaches et des pieds de chameaux.

29. Des plantes des pieds changeantes

Et on dit qu'il y a une race qui se détache de la nature humaine de cette manière : ils ont un corps qui n'est pas diminué, mais les plantes de leurs pieds, courbées en arrière, semblent intervertir les organes du cerveau ; leurs traces trompent ceux qui ignorent la diversité.

30. Des hommes noirs

On lit que, dans un désert, il y a des montagnes suffocantes dans lesquelles naissent

des hommes noirs sur tout le corps, comme les Ethiopiens. Nous en avons vu un, noir comme du charbon, brillant seulement des dents, des yeux et des ongles.

31. Du Cacus d'Arcadie

Il y avait un certain monstre en Arcadie, du nom de Cacus, dans une grotte du fleuve Tibre, qui vomissait des flammes par le torse et qui était velu sur tout le corps, qui déplaça clandestinement les quatre taureaux d'un bouvier et autant de vaches, et avec sa force bestiale, les traina en arrière, et pour qu'on ne suive pas les traces, les tracta par la queue dans sa caverne.

(Virg, *Aen*, VIII, 193)

32. D'un certain monstre inhumain (inmanis monstro)

Et on rapporte qu'il y eût un autre monstre dans un endroit près de l'Océan, qui lorsqu'il voyait de la plage une barque glisser sur les ondes et les marins hésitants à débarquer à terre, les épouvantait par sa vue, s'élançait au milieu des ondes et déposait sur la terre ferme la barque avec ses hommes.

33. De ceux qui dévorent les hommes

Est né, à l'orient du fleuve Brixonte, une race d'homme de taille immense, au corps noir, de 18 pieds de hauteur qui, comme on raconte, quand ils capturaient des hommes, les mangeaient tout crus.

34. De ceux qui ont trois têtes

Et on raconte qu'existent des monstres, dans les marais, avec trois têtes humaines et qui racontaient qu'ils habitaient comme des nymphes dans les profondeurs des marais.

Croire ceci est absurde, car les eaux où un monstre aussi démesuré peut s'introduire ne s'écoulent pas à ce point.

35. De Protée

On raconte aussi que Protée, au corps azur, parcourt nu les mers, sur un char tiré par des chevaux bipèdes ; et on dit qu'il avait le commandement sur tous les genres de poissons, et qu'il pouvait se transformer et prendre l'apparence de toutes les choses.

(Virg, *Géorg*, IV, 387)

36. De ceux dont les yeux brillent comme des lanternes

On rapporte que dans les parties orientales du monde, existe une certaine île, dans laquelle naissent des hommes de taille raisonnable, si ce n'est que leurs yeux brillent comme des lanternes

De la fable de Proserpine

Fable de Proserpine, enlevée par Hadès, c'est-à-dire par Orcus, le roi des Molosses, dont le chien gigantesque, Cerbère, dévora Pirithoüs qui s'était joint à Thésée pour récupérer son épouse. Vint aussi Hercule, qui dévora Thésée qui était alors en grave péril de mort : c'est pour cela qu'on dit que Thésée fût quasiment tiré des Enfers.

37. De Midas

Il y eût un homme aux qualités merveilleuses qu'on appelait Midas qui, comme le racontent les histoires, changeait en or tout ce qu'il touchait : chose que personne ne croit s'il méprise la vérité.

(Ovide, *Métamorphoses*, à travers Servio, *Ad Aen*, X, 142)

38. Des Gorgones

On raconte qu'il y eût trois Gorgones, à l'apparence monstrueuse de femmes, que l'on appelait Sthéno, Euryale et Méduse, près du Mont Atlante, en Libye, lesquelles transformaient de leur regard les hommes en pierres. On dit que Persée tua l'une d'elles, protégé par un bouclier de verre, laquelle, bien qu'ayant la tête tranchée, roulait ses yeux comme si elle était encore en vie.

(Servio, *Ad Aen*, VI, 289/ II, 616)

39. De Argus

On décrit Argus comme ayant beaucoup d'yeux et une vue multiple, on raconte que rien ne pouvait lui être caché complètement car, comme on rapporte, il veillait toujours avec l'un de ses yeux.

(Ovide, *Métamorphoses*, I, 625-627)

40. De ceux qui parlent toutes les langues

Il est une race d'une nature hybride, sur une île de la Mer Rouge, dont on raconte qu'elle peut parler les langues de toutes les nations ; c'est de cette manière qu'ils trompent les voyageurs qui viennent de loin, les appelant par leurs prénoms, et les dévorent (tout) crus.

41. Des monstres de la terre de Circé

On lit que sur la terre de Circé existent d'innombrables monstres, des lions et des ours,

et aussi des sangliers et des loups dont, bien que le corps demeure celui d'une bête sauvage, ont des visages d'hommes.

(Virgile, *Aen*, VIII, 10-20 + St. Augustin, *De Civ, Dei*, XVIII, 17-18)

42. Du monstre nocturne

Et on raconte, ce qui est mal de raconter, qu'il y eût un monstre nocturne qui toutes les nuits volait dans les ombres du ciel et de la terre, terrifiant les hommes des villes par son horrible cri, et pour chaque plume de son corps, il avait autant d'yeux, d'oreilles et de bouches. On dit qu'il ne prend jamais de repos même dans le sommeil.

(Virg, *Aen*, IV, 173-175)

43. Des hommes immenses

Comme le racontent les légendes, naissent des hommes sur les plages orientales qui mesurent quinze pieds de haut et qui ont des corps de la blancheur de marbre et des oreilles semblables à celles des vans, qu'ils étalent la nuit et dont ils se couvrent ; et quand ils voient un homme, les oreilles dressées, ils fuient à travers le vaste désert.

(Isidore, *De portentis*, III, 19)

44. Des Harpies

On lit que dans les îles Strophades de la Mer Ionnienne, vivaient certains monstres, à la forme d'oiseaux, mais avec un visage de vierge, qui pouvaient parler la langue humaine., et qui étaient toujours insatiables, d'un appétit féroce, et dont les serres des pattes (*uncis pedibus*) arrachaient la nourriture des mains celui qui mangeait.

(Virg, *Aen*, III, v.209)

45. Des Euménides

Des commérages décrivent aussi certaines Euménides, qui auraient une chevelure de vipères nattée de rubans ensanglantés, où fourmillent des serpents bleuâtres par extravagance. Dans ces récits incroyables on raconte que leurs chambres de fer furent prises dans les Enfers.

(Virg, *Aen* VI, 280-281 + *Georg*, IV, 482-483)

46. Des Satyres et des Incubes

De même, les Satyres et les Incubes sont appelés « hommes des forêts » : leur moitié supérieure est très semblable au corps humain ; l'inférieure est décrite semblable à l'aspect des bêtes sauvages et des Faunes.

(Isidore *De portentis*, III, 14)

47. De Tityus

Et on écrit qu'il y a près des Enfers un certain monstre, qui est Tityus, que l'on dit élevé par la Terre, dont le corps s'étend en ligne droite sur neuf yugeri (9*25 ares = 225 ares).

(Virg, *Aen*. VI, vv.595-597)

48. De Egéon

On raconte qu'il y eût aussi Egéon, un autre monstre, de très grande dimension et d'aspect incroyable, qui avait cinquante têtes et cent mains, dont chaque bouche vomissait du feu et éructait des flammes, et qui portait comme équipement de guerre

cinquante boucliers et autant de glaives.

(Virg, *Aen*, X, 565-568)

49. Des dracontopèdes (dracontopedibus)

Les mythes des Grecs racontent que furent des hommes aux corps immenses et de si grande dimension, pourtant si semblables au genre humain, si ce n'est qu'ils avaient une queue de dragon, c'est pourquoi les Grecs les appelaient « dracontopèdes ».

(Rufin, *Recognitiones S.Clementi*)

50. Du Minotaure

Mais maintenant nous allons peindre le Minotaure, ce fameux monstre (monstrum) difforme tiré des mêmes fictions merveilleuses des Grecs, qui avait une tête de taureau et qu'on dit enfermé dans le labyrinthe, se lamentant par des cris et des mugissements, parce qu'il ne pouvait sortir de cette demeure de Crète, qui était parcourue de mille parois entrelacées.

(Virg, *Aen*, V, 588 ; VI, 24-30)

51. De Eryx

On lit aussi que les instruments de guerre d'Eryx dépassaient toute mesure humaine ; il ne fût pas non seulement pas un monstre (monstrum), mais un homme de grande monstruosité (monstruosa magnitudine), dont le bouclier était recouvert de sept peaux de bœufs cousues ensemble par du fer et du plomb. (Virg, *Aen*, V, 401- 405)

52. De Triton

Et on peint Triton avec une tête humaine, un torse à demi-sauvage (semifer, i = monstre aussi) du nombril aux pieds (deorsum, en bas) qu'on dit semblable aux poissons ; et on raconte qu'il fut aperçu dans la mer de Karpathos des Egyptiens* et autour des rives d'Italie.

(Virg, *Aen*, X, 209-212, description de Triton)

*Karpathos est une île grecque du Dodécanèse, dans la mer Égée, entre Rhodes et la Crète. « Carpathio mari » attesté dans *De nuptiis Honorii et Mariae* de Claudien ainsi que chez Horace dans ses Odes, IV, 5.

53. Des Antipodes

On raconte qu'il existe sous le monde une race d'hommes qu'on nomme « Antipodes », et qui selon l'interprétation du nom donné par les Grecs, foulent la partie la plus profonde (imum fundum orbis) de la terre en position verticale et inverse à la nôtre.

(Servius, *Ad Georg*, I, 325 / Virg, *Aen* VI, 127, 532 ; VII, 226 ; VIII, 671)

54. Des Géants

Et les Géants croissent jusqu'à des dimensions si énormes, qu'on dit que pour eux, toutes les mers sont praticables à pied.

Et on lit qu'on trouve souvent leurs os sur les plages et dans les profondeurs de la terre, preuve de leurs proportions démesurées.

(Rufin, *Recognitiones S. Clementi*/ Aug *De civ, Dei*, XV, 9/ Tert *De resurrectione carni*)

55. Des Aloïdes

On écrit que les jumeaux Aloïdes furent d'une taille si démesurée de corps, qu'ils tentèrent plusieurs fois de détruire le ciel avec leurs mains, afin de chasser Jupiter du haut de l'Olympe, mus par le désir brûlant de régner.

(Virg, *Aen*, 582-584)

56. De Orion

Et on raconte que Orion était tel qu'il pouvait traverser toutes les mers et déplacer de ses épaules les vagues des eaux les plus profondes ; et parfois il traînait des ornes ou d'immenses chênes arrachés des montagnes avec leurs racines. En effet, on rapporte qu'il parcourait les crêtes des montagnes et bousculait de sa tête les nuages des régions célestes.

(Vir, *Aen*, 762-766)

Tels sont les monstres prodigieux (*inmania monstra*) à propos desquels ta requête importune mon trouble, et ce sont ces derniers que je recueille des tourbillons mousseux des histoires amoncelées sur ces plages. Mais jusqu'à présent, innombrables sont encore ceux que sur terre et sur mer l'on considère comme existants ; écrire encore sur eux est chose fatigante, comme celui qui veut parler des hommes souterrains, de Chiron, de Niobé, de Dédale, de Triptolème, de Atlas, de Céos, de Japet, de Typhée* et de toutes les plus laides histoires desquelles tous ceux-ci sont tirés.

ICI SE TERMINE LE LIVRE DES MONSTRES

=> Livre Second sur les Bêtes (*De Beluis*)

PROLOGUE DU LIVRE II

On peut appeler « bêtes » tout être terrestre ou marin qui a un aspect inconnu, ou terrible, ou un corps effrayant. Sont presque innombrables les espèces de bêtes marines qui, avec leurs corps démesurés, semblables à de grandes montagnes, de leurs poitrines tordent dans les profondeurs la grande masse des eaux et des précipices marins, et en nageant, détournent les doux remous des fleuves et perturbent les tourbillons mousseux à grands bruits. Et bien que, organisés en une vaste armée de monstres, ils repoussent pour le moment la mer tumescente, ils frappent les brises (arias) d'écumes blanches comme le marbre, et avec l'immense masse de leurs membres, balayent si bien les eaux agitées jusqu'aux côtes d'un tourbillon tremblant, qu'ils offrent à qui regarde non pas un spectacle mais un motif d'épouvante.

J'avais pensé ne rien t'écrire de ces horreurs, tant parce qu'elles sont innombrables, que parce que leur connaissance est exclue du genre humain, par d'horribles tours d'eau et par un bastion marin, mais pourtant, pour que le gouffre de la négligence ne submerge la lanterne de celui qui demande une réponse, cette œuvre t'apportera quelques informations sur ces bêtes et sur l'horrible apparence de ces bêtes inconnues, qui vivent dans les fleuves, ou dans les marais stagnants, ou dans les grottes des déserts de la terre, que les poètes et les philosophes ont un jour décrits inutilement en prose dorée dans leurs œuvres.